

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

CLAUDE HARMEL. — Les contradictions de la politique du P. C. français... 1	Le comportement religieux dans un kolkhoze de Biélorussie..... 18
Le second Congrès de l'Union des Etudiants Communistes de France... 4	L'économie albanaise..... 20
BORIS SOUVARINE. — Khrouchtchev, hier et aujourd'hui..... 6	Le P. C. chinois face à la crise du communisme mondial en 1956..... 21
LUCIEN LAURAT. — L'U.R.S.S. devant le problème de la main-d'œuvre... 8	Le premier gouvernement communiste de l'Inde a un an..... 31
J. PERGENT. — La querelle de Bizerte.. 12	Nouvelle déviation idéologique en Bulgarie 34
BRANKO LAZITCH. — Les communistes yougoslaves et leur VII ^e Congrès.. 14	Chronologie du monde communiste. Mars 1958..... 35

Les contradictions de la politique du Parti Communiste français

LE Comité central du Parti communiste français s'est réuni à Gennevilliers le 25 et le 26 mars dernier, pour définir ou plus exactement pour entendre définir par les chefs du Parti ce que serait dans les prochains mois l'activité des communistes « pour le développement de l'unité d'action et l'union des forces de gauche ». M. Marcel Servin présenta le rapport introductif, et l'on sait que les orateurs qui participent à ces débats se bornent à reprendre les propositions du rapporteur et à montrer, à l'aide d'exemples plus ou moins réels, qu'elles correspondent parfaitement à la situation politique du moment ainsi qu'aux intérêts permanents du Parti. Au terme de la discussion, M. Thorez intervint à son tour pour approuver la « ligne » définie dans le rapport de M. Servin, qui d'ailleurs avait comme d'habitude rédigé son texte sous l'inspiration directe du secrétaire général.

La mécanique du Parti est donc apparue comme aussi parfaitement huilée que par le passé, et si M. Servin a cru nécessaire de répéter qu'on ne laisserait personne « porter atteinte à l'unité du Parti et à ses principes d'organisation » et qu'on ne saurait « admettre l'organisation du travail fractionnel » ni « permettre que quelques communistes en

désaccord avec le Parti utilisent ou fondent des publications destinées à lutter contre la politique et l'idéologie du Parti, contre les publications et revues éditées ou contrôlées par le Parti », il est clair que ces propos ne s'adressaient à aucun de ceux qui les entendaient, car, autant qu'on en puisse juger dans le détail, le Comité central est dans sa totalité parfaitement repris en main par le Secrétariat et, aux étages inférieurs de « l'appareil » du Parti, ceux qui avaient fait preuve de faiblesse durant l'année critique — en 1956 — ont été pour la plupart ou écartés des fonctions de responsabilité, ou soumis à un sérieux travail de rééducation ou de redressement.

Ce n'est donc point parce qu'il existerait dans le Parti des courants divergents, une opposition à tel aspect de sa politique que celle-ci apparaît pleine de contradictions. Le secrétaire général dispose toujours de l'autorité nécessaire pour faire accepter sans difficulté par le Comité central la politique de son choix — la politique dont les grandes lignes toujours et souvent le détail lui sont imposés de Moscou. Seulement, les objectifs qu'il se propose d'atteindre s'excluent mutuellement, et ce sont ces contradictions internes qui ont conduit aussi bien M. Tho-

rez que M. Servin à donner à leurs discours un caractère défensif, l'allure d'une réponse ou d'une riposte, alors que, sauf sur un point, ils ne se trouvaient pas en présence d'un assaut particulièrement vigoureux de leurs adversaires.

**

Depuis 1954, et, plus nettement encore, depuis le XX^e Congrès du Parti communiste de l'U.R.S.S., la tactique communiste est orientée vers la recherche de l'alliance avec les socialistes.

De 1947 à la mort de Staline, ceux-ci avaient été dénoncés à nouveau comme les principaux soutiens sociaux de la bourgeoisie et, variante nouvelle, comme les valets les plus dangereux de l'impérialisme américain. Staline disparu, ses héritiers revinrent à la formule qui avait dominé sa politique en la matière de 1935 à 1939 et de 1943 à 1949, celle du Front populaire. Sans doute, les succès obtenus par Tito dans ses relations avec les socialistes occidentaux leur firent-ils croire que ceux-ci pouvaient être séduits au moyen de quelques concessions purement verbales. Il se peut aussi que, trompés soit par l'allégeance du Parti socialiste italien au P.C.I., soit par les positions qu'ont prises dans l'opposition les principaux partis socialistes européens, la social-démocratie allemande et le Labour Party (voire, avant janvier 1956, la S.F.I.O.), on ait imaginé, à Moscou, que le mouvement socialiste constituait en quelque sorte « le ventre mou » de l'Europe, le « maillon le plus faible de la chaîne ». Quoi qu'il en soit, la directive est précise et claire : il faut « aller aux socialistes », et le Parti communiste français, toujours docile aux ordres, n'a pas cessé depuis lors de poursuivre la réalisation de « l'unité de la classe ouvrière », ce qui veut dire l'alliance avec les socialistes, et celle du *Front populaire*, qui est l'union des forces de gauche autour du front commun socialo-communiste.

On a reconnu là les formules qui ont servi de titre et de thème au rapport de M. Servin.

**

Pour amener les socialistes français à vaincre la répugnance que l'alliance avec les communistes inspire désormais au plus grand nombre d'entre eux, il faudrait que l'évolution politique fit surgir une situation dans laquelle socialistes et communistes se trouveraient avoir, ne fût-ce que de façon provisoire et partielle, les mêmes objectifs, les mêmes intérêts. Or, c'est cette rencontre que les événements refusent obstinément au Parti communiste depuis quatre ans.

En 1954 et en 1955, les deux années durant lesquelles les deux partis apparurent le moins éloignés l'un de l'autre, la politique française fut, en gros, dominée par la question européenne sous ses aspects divers : C.E.D., Euratom, Marché Commun. Or, la lutte contre l'unité de l'Europe occidentale demeurait un des impératifs de la diplomatie soviétique, et les communistes français durent la mettre

au premier rang de leurs préoccupations, bien qu'elle les opposât inéluctablement aux socialistes, champions s'il en fut de la construction de l'Europe. Ce n'est que tout récemment que les communistes, sans les approuver, se sont pour ainsi dire résignés aux institutions européennes, au sein desquelles ils demandent à entrer pour tenter de les saper de l'intérieur. Ils continuent d'ailleurs à mener campagne contre le rapprochement franco-allemand, clé de voûte de la réconciliation européenne, — mais d'autres événements ont relégué les problèmes de l'Europe au second plan des préoccupations politiques, ce qui donne moins d'importance à l'opposition des deux partis sur ce point.

Dans les derniers mois de 1955, les dirigeants communistes pensèrent que la question algérienne permettrait le rapprochement du P.C.F. et de la S.F.I.O. : avec l'arrivée au pouvoir de M. Guy Mollet, elle est devenue le plus actuel et le plus brûlant de leurs sujets de désaccord.

Quel thème proposer à l'action commune? La défense des intérêts ouvriers? M. Servin a en effet déploré que le Parti n'ait pas utilisé encore « tout ce qui mûrit dans les masses ». « C'est ainsi », a-t-il dit, « que lors du développement des luttes revendicatives ces mois passés et devant la hausse vertigineuse des prix, nous n'avons pas fait de proposition au Parti socialiste. Or, le dernier Conseil national [socialiste] atteste que c'est là une question très sensible pour les masses socialistes. »

Mais, en dépit de cette « autocritique » collective, on ne saurait dire que le Parti communiste ait négligé sur ce point des possibilités d'action commune. Au moins dans le secteur privé, les revendications des salariés n'ont pas revêtu ces dernières années, ni même ces derniers mois, un caractère dramatique, et, fait plus important encore, on cherche aujourd'hui à les satisfaire par des méthodes de « collaboration de classe » que réprouvent et dénoncent les communistes. De plus, c'est la partie ouvrière de la S.F.I.O., — celle qui est en liaison presque directe avec la C.G.T.-F.O. — qui montre l'hostilité la plus vive à l'unité d'action avec les communistes. Les problèmes économiques et sociaux sont donc, eux aussi, l'occasion de désaccords et de conflits plutôt que d'un rapprochement.

On comprend dès lors que les communistes aient profité de quelques incidents pour brandir l'épouvantail fasciste : en 1934, c'est au nom de la défense des institutions républicaines contre les visées totalitaires que furent constitués le Front commun d'abord, le Front populaire ensuite. Avec un manque d'imagination à certains égards réconfortant, les dirigeants communistes essaient de rééditer la manœuvre qui leur réussit si bien il y a près d'un quart de siècle. On pense au commentaire que Marx a donné d'un mot de Hegel et que les communistes aiment à citer : « Les grands faits se produisent deux fois, la première fois comme tragédie, la seconde comme farce. »

Dans leur entreprise menée sous le signe de l'antifascisme, les communistes se heurtent à nouveau à des obstacles difficilement surmontables.

Tout d'abord, ils exagèrent trop manifestement l'importance de quelques groupuscules pour que leurs craintes soient prises au sérieux. Puis, leur habituelle tactique de l'amalgame les amène à dénoncer la collusion du gouvernement et des « bandes fascistes ». « *Le gouvernement tolère ces attaques contre la République* », lit-on dans la résolution adoptée par le Comité central. « *Il donne l'exemple de l'illégalité et du mépris des libertés en multipliant les saisies arbitraires de journaux. Il ouvre la voie au fascisme en s'efforçant de baillonner le peuple par une réforme constitutionnelle tendant à soustraire l'exécutif au contrôle des élus du peuple.* »

Un tel langage est sans portée sur la majorité du public socialiste. Celle-ci déplore la faiblesse du gouvernement plus que ses abus de pouvoir. Si elle reproche quelque chose à la répression contre la propagande défaitiste, c'est uniquement ses incohérences et son manque d'énergie. Et, bien loin de repousser l'idée d'une réforme constitutionnelle, elle en reconnaît et proclame la nécessité.

Comment prêterait-elle une oreille favorable aux appels communistes?

**

A ce manque de réalité de la menace fasciste est venu s'ajouter, pour confirmer les socialistes dans leur méfiance, ce qu'on peut appeler la « question gaulliste ».

Les socialistes sont hostiles au retour au pouvoir du général de Gaulle. A tort ou à raison, c'est dans ce retour qu'ils voient le seul danger qui pèse sur le régime représentatif. Mais, pour le prévenir, ce n'est pas l'alliance des communistes qu'ils recherchent.

De même que Léon Blum refusait, à juste titre, de considérer MM. Louis Marin, Paul Raynaud et Pierre-Etienne Flandin comme des fascistes, M. Guy Mollet et ses amis ne tiennent pas les indépendants pour des partisans du pouvoir personnel et, plutôt que de laisser la droite aller grossir, enthousiaste ou résignée, les rangs des partisans du général de Gaulle, ils accepteraient de former avec elle les assises parlementaires d'un gouvernement. Certes, les attaques des communistes leur reprochant de s'allier avec la « réaction » ne les trouvent pas encore tout à fait insensibles; mais les communistes eux-mêmes n'ont-ils pas cherché l'alliance d'une certaine partie de la droite pour faire échouer la C.E.D., pour mener campagne contre l'idée européenne et le rapprochement franco-allemand? Leurs critiques, de ce fait, perdent beaucoup de leur portée.

Les socialistes croient d'autre part — M. Guy Mollet l'a nettement donné à entendre au dernier Conseil national de la S.F.I.O. — que les communistes ne seraient peut-être pas aussi hostiles qu'ils le disent au retour du général de Gaulle au pouvoir.

Cette simple allusion a fait l'effet d'une bombe, et M. Thorez et M. Servin ont consa-

cré une partie de leurs discours à répondre à cette accusation. « *De Gaulle a accepté les servitudes américaines du plan Marshall et du Pacte Atlantique* », assure la résolution finale. « *Il a le premier, en 1945, dans le Palatinat, ouvert aux revanchards militaristes allemands « une issue et une espérance »; dans les aventures coloniales, il n'a désavoué ni Bidault, ni Soustelle, ni Lacoste; il a, en 1946, voulu empêcher le vote de la Constitution républicaine, que ses partisans s'efforcent de détruire aujourd'hui. Le pouvoir personnel ne pourrait qu'aggraver la situation actuelle en empêchant plus encore le peuple de France de participer à la solution des problèmes posés.* »

On ne peut manquer d'être frappé de la faiblesse de ces arguments. Aucun d'entre eux ne tiendrait devant une critique un peu serrée. Et aucun des reproches ici formulés n'est de nature à empêcher les communistes, fût-ce au prix d'un tournant à angle droit, d'apporter leur soutien au général s'ils jugeaient utile à leur action de le faire ou s'ils en recevaient l'ordre de Moscou. En définitive, M. Guy Mollet semble bien avoir mis au jour l'une des contradictions secrètes de la « ligne politique » du P.C.F. en parlant de la « discrétion » communiste à l'égard du général de Gaulle.

Assurément, on n'est pas mieux informé au Parti communiste que dans les autres groupements politiques, ni à Moscou qu'à Paris, des intentions véritables du général de Gaulle, ni de la politique qui serait la sienne s'il reprenait la direction des affaires. Mais, là comme ici, on spéculé sur les silences du général. Les communistes sont enclins à penser que le général de Gaulle imposerait au problème algérien une solution conforme à l'esprit de la conférence de Brazzaville, esprit dont d'ailleurs ils donnent une interprétation vraisemblablement abusive. Et, quoi qu'en ait dit M. Servin, ils estiment que le général de Gaulle est, sinon hostile à la politique européenne et à l'alliance atlantique, du moins fort prévenu de l'une et de l'autre. Ils savent aussi que le pacte qu'il signa avec Moscou en 1944 ne fut pas une improvisation née des circonstances, mais qu'il s'inscrivait dans le droit fil d'une pensée politique formée avant 1914, au temps de l'alliance franco-russe, quand la nécessité d'un contre-poids oriental hantait les esprits dans toute une partie de l'opinion française. Ce n'est pas un hasard que M. Khrouchtchev, dans l'interview qu'il a accordée à M. Serge Groussard, a souligné que les relations franco-soviétiques étaient bonnes du temps où le général de Gaulle était au pouvoir.

Visiblement, Moscou ne professe pas d'hostilité systématique à l'égard du général de Gaulle, et les dirigeants communistes français sont tenus, de ce fait, à la « discrétion », fort gênante pour eux, que M. Guy Mollet a remarquée.

Leur manœuvre en vue de reconstituer le Front populaire ne s'en trouve pas facilitée.

Claude HARMEL.

Le second congrès de l'Union des Etudiants Communistes de France

L'Union des Etudiants communistes de France (U.E.C.F.) a tenu son second congrès dans la salle de la Fédération C.G.T. de la Métallurgie, 94, rue Jean-Pierre-Timbaud, à Paris, les samedi 22 et dimanche 23 février 1958.

L'U.E.C.F. avait été constituée, l'année précédente, lors du congrès des 15, 16 et 17 mars 1957; elle résultait de la fusion des cellules d'étudiants membres du Parti, et des cercles d'étudiants de l'Union de la Jeunesse républicaine de France.

Les effectifs

A sa fondation, l'U.E.C.F. affirmait compter 2.000 adhérents; elle prétend aujourd'hui en avoir 700 « nouveaux » depuis l'an dernier, ce qui ne veut pas nécessairement dire 700 de plus, car on ne précise pas combien n'ont pas repris leur carte parmi les 2.000 membres initiaux, et la fluidité du milieu étudiant incite à la plus grande prudence sur ce point. Aussi ces chiffres restent-ils marqués de l'imprécision volontaire et habituelle au Parti; mais l'ordre de grandeur qu'ils expriment n'est pas invraisemblable. Pris à la lettre, ils représenteraient presque 1 % des quelque 160.000 étudiants français. Mais Léo Figuères dit expressément que l'U.E.C.F. recrute aussi dans « les classes terminales des lycées » (*l'Humanité*, 22 février 1958), ce qui fausse les proportions, les lycéens n'étant pas comptés dans le nombre des 160.000 étudiants cités plus haut.

Quoi qu'il en soit, l'effectif de l'U.E.C.F. en fait une organisation nullement négligeable: ses 1.000 à 1.500 adhérents parisiens lui permettent, par exemple, de convoquer des manifestations imposantes, comme celle du 4 février 1958 contre la dissolution de l'Union générale des Etudiants musulmans algériens. Elle se flatte d'être par le nombre « la première organisation politique étudiante »; il est vrai que les sections étudiantes des partis démocratiques sont traditionnellement inexistantes.

En réalité, deux organisations surclassent de très loin l'U.E.C.F. par le nombre. Ce sont, tout d'abord, les Associations catholiques d'étudiants, qui dominent de façon écrasante le milieu universitaire; ensuite l'Union nationale des Etudiants de France (U.N.E.F.), organisation syndicale qui regroupe à travers ses A.G. et Corps près de 50.000 étudiants.

La cohésion

Les 2.000 ou 2.500 membres de l'U.E.C.F. forment-ils un tout homogène? C'est peu vraisemblable. Tout d'abord, le milieu étudiant est très changeant, et les groupes s'y renouvellent totalement en deux ou trois ans. A l'U.E.C.F. comme ailleurs, beaucoup d'étudiants ne font donc qu'un passage éclair, ce qui ne contribue pas à renforcer un mouvement guetté d'autre part par le morcellement.

En effet, l'U.E.C.F. souffre surtout du malaise général des intellectuels communistes. L'attitude de l'étudiant communiste à l'égard du Parti est influencée à la fois par le complexe d'infériorité de l'intellectuel devant un mouvement « ouvrier », l'esprit de chapelle et le sectarisme des petits groupes de gauche dont il est souvent issu, le

malaise enfin qu'inspire inévitablement l'allégeance du P.C. français à l'impérialisme soviétique. Aussi des tendances déviationnistes sont-elles toujours latentes à l'U.E.C.F.

On notera, par exemple, que l'épuration de la revue *La Nouvelle Critique* a frappé notamment Annie Kriegel, qui sous son ancien nom d'Annie Besse, représenta les étudiants communistes à plusieurs congrès de l'U.N.E.F. autour de 1950; Lucien Sebah, étudiant en philosophie, membre du Parti, en même temps que Jean Desanti qui était l'un des intellectuels venus parrainer le congrès constitutif de l'U.E.C.F.

D'autres circonstances peuvent accentuer les divisions. Un ancien dirigeant de l'U.N.E.F. (*Claude Neuschwander*) affirme dans *France-Observateur* du 6 mars 1958 que « la minorité (du congrès de l'U.E.C.F.), qui était composée essentiellement de Parisiens, s'est battue avec acharnement pour obtenir une intensification de la lutte contre la guerre d'Algérie et contre les organisations fascistes; ses thèses n'ont pas été adoptées en raison de la position des sections de province. »

Le programme

La doctrine n'est pas le point fort de l'U.E.C.F. Le texte adopté par le Congrès constitutif sous le nom de programme ne faisait que reprendre les slogans du Parti: paix en Algérie, lutte contre l'O.T.A.N. symbolisé par le général Speidel, le tout assaisonné de quelques thèmes plus spécifiquement universitaires (crédits de l'Education nationale) sans originalité. Seul point notable: ce programme avouait l'opposition des communistes au projet d'allocation d'étude (« présalaire ») de l'U.N.E.F., qui est le point le plus original des revendications de celle-ci.

Cette année, deux campagnes seulement ont été proposées aux militants dans le rapport du secrétaire général de l'U.E.C.F.: la paix en Algérie et les rampes de lancement. Il n'est même plus question de Speidel, ou presque. Pour mener ces actions, un moyen: l'unité, la main tendue aux étudiants « socialistes, radicaux, catholiques et de l'U.G.S. » (*l'Humanité*, 25 février 1958); bien que les statuts de l'U.E.C.F. spécifient qu'elle

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8°).

« combat toute forme de l'idéologie bourgeoise et petite-bourgeoise, notamment l'idéologie sociale-démocrate » (article 2), et que le programme de 1957 comporte la lutte « contre les entreprises obscurantistes inspirées par le Vatican ».

Dans tout cela, rien ne marque la moindre originalité : malgré l'article premier de ses Statuts qui affirme sans vergogne qu'elle « jouit de sa pleine indépendance d'organisation », il est évident que l'U.E.C.F. reflète purement et simplement les consignes du Parti pour la période considérée.

Les personnes

Ce qu'on sait du personnel dirigeant de l'U.E.C.F. confirme cette soumission absolue de l'organisation, même si la pensée intime des adhérents n'est pas toujours orthodoxe. Comme le proclame cyniquement Figuières : « ce n'est pas chez nous qu'on verra dissoudre ou bien blâmer une organisation d'étudiants » : toutes les précautions sont prises.

Les instances de l'U.E.C.F. comportent un « Comité national » de 40 membres, honorifique (on ne manque pas d'y placer les recrues de choix, comme cette année la présidente des étudiants en italien de la Sorbonne, Michèle Darchis, revenue convertie du Festival de Moscou) et sans existence réelle, et un Bureau qui, de 14 membres en 1957, vient de passer à 19, nombre qui lui interdit d'être autre chose lui-même qu'une chambre d'enregistrement. Ces procédés typiquement soviétiques réservent le pouvoir réel au Secrétariat.

Celui-ci comportait en 1957 un premier secrétaire : Claude Deydier, élève des Sciences politiques de Paris, et un secrétaire adjoint : Jésus Ibarrola, étudiant en Droit, en traitement au Sanatorium universitaire de Saint-Hilaire-du-Touvet (près de Grenoble) que l'éloignement mettait hors d'état d'accomplir un travail effectif de direction. Mais on relevait aussi dans le Bureau le nom de Serge Depaquit, ingénieur, pourvu du titre de « Secrétaire administratif ». Cette année, le nom d'Ibarrola a disparu, mais Deydier et Depaquit conservent leurs postes; sur la liste du Bureau donnée par l'*Humanité* du 25 février, Depaquit est le seul dont l'âge ne soit pas indiqué. Il est vraisemblable que ce « secrétaire administratif », militant déjà âgé qui n'est plus étudiant, est l'homme de confiance du Parti à l'U.E.C.F. et qu'il est chargé de la tenir en main et d'y accomplir certaines besognes clandestines.

Aucun déviationnisme n'est d'ailleurs à craindre de la part du secrétaire général Deydier, militant discipliné et sans éclat. Tout aussi intégré à l'appareil est, dans le Bureau, Jean Derroche, dont on lit parfois la signature dans *France Nouvelle*. A Ibarrola succède comme secrétaire adjoint Claude Kastler, ancien président de l'*Association générale des Préparations littéraires et artistiques* (A.G.P.L.A.), affiliée à l'U.N.E.F. et complètement dominée par le Parti. On relèvera encore dans le Bureau le nom de René Moustard, élève de l'École normale supérieure d'Education physique, où il mène une propagande active, favorisée par l'appui de plusieurs entraîneurs. Au contraire, Claude Quin cesse d'en faire partie, quoi qu'il ait présenté au congrès un rapport sur les « questions revendicatives » : est-ce simplement parce que cet agitateur déjà chevronné est au terme de ses études? Ou son ancienne formation de la *Jeunesse étudiante chrétienne* le rend-elle suspect de penser par lui-même?

L'influence communiste dans les facultés

Le Parti n'a pas besoin que les dirigeants de l'U.E.C.F. soient doués de personnalité. Peu importe même qu'ils soient mauvais manœuvriers (aux élections pour la Section de Paris de la *Mutuelle nationale des Etudiants de France*, le 26 février 1958, des communistes de la Faculté des Sciences faisaient figure d'otages sur la liste de la Corpo des Sciences, en face d'autres communistes sur la liste adverse suscitée par les Corpos progressistes). Leur tâche est de répéter les slogans du Parti dans leur milieu, en s'attachant particulièrement à débaucher les membres des formations rivales.

Ils y réussissent parfaitement. Aussi le plus important n'est-il pas le nombre des adhérents de l'U.E.C.F.? Il serait sans conséquence si les communistes étaient isolés dans le milieu étudiant. Le fait est qu'ils ne le sont pas, au contraire.

On a noté l'allusion de Figuières aux mesures de discipline que d'autres partis ont dû prendre vis-à-vis de leurs étudiants. En octobre 1957, la S.F.I.O. a dû dissoudre le Bureau de la *Fédération nationale des Etudiants socialistes*, qui pratiquait l'unité d'action complète avec l'U.E.C.F. et contresignait tous ses tracts. Plus récemment, la presse du 21 février relatait que le Bureau du Parti radical-socialiste (présidé encore à cette date par M. Daladier) avait la veille blâmé les étudiants radicaux pour une attitude semblable. Même après ces sanctions, les tracts parisiens de l'U.E.C.F. continuent d'être paraphés par le *Groupe de Paris des Etudiants socialistes*, l'*Association parisienne des Etudiants radicaux*, les *Etudiants M.R.P. de la Seine*.

Il y a pis : depuis dix ans, l'influence communiste s'est exercée, de façon diluée mais certaine, dans les milieux d'étudiants catholiques. C'est la cause fondamentale de l'épuration de la *Jeunesse étudiante chrétienne* et des *Routiers-Scouts de France* il y a un an.

Bien que les cas de collaboration d'étudiants catholiques avec le communisme soient restés des exceptions (quelques-uns célèbres), ces faiblesses ont eu et continuent d'entraîner des conséquences incalculables, car ainsi aucune voix ne s'est élevée pour mettre en garde les étudiants contre la propagande communiste. Or les « jécistes » contaminés par le progressisme dominant en fait depuis plusieurs années, l'*Union nationale des Etudiants de France*, les principales thèses communistes : anticolonialisme, anti-américanisme, en ont reçu un écho extraordinaire, sans être combattues par personne. Les effets s'en font déjà sentir dans l'Université où les récentes générations de professeurs apportent cet esprit neutraliste; le communisme s'introduit à sa suite.

Ce n'est pas par hasard que dans l'U.N.E.F. toutes les Corpos de Lettres de France et toutes les Corpos de Sciences sauf deux (Paris et Montpellier) sont dominées par le Parti communiste : ainsi toutes les Facultés « pédagogiques » où sont formés les professeurs sont exposées sans défense à la propagande du Parti.

**APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI**

Khrouchtchev, hier et aujourd'hui

LE 27 mars dernier, le soi-disant Soviet suprême, chambre d'enregistrement aux ordres des organes dirigeants du Parti, a nommé Khrouchtchev président du Conseil des ministres, au lieu et place de Boulganine. Au témoignage de plusieurs correspondants de presse à Moscou, personne ne s'attendait à la « proposition » faite par Vorochilov et il y eut un silence de surprise avant que l'assemblée, se ressaisissant, ne manifestât par ses applaudissements l'unanimité monolithique de rigueur. Ainsi, la machine étatico-soviétique construite par Staline continue-t-elle remarquablement de fonctionner avec d'autres hommes aux commandes.

On ne signale encore aucun changement au Présidium du Comité central qui est le pouvoir réel à Moscou, le Conseil des ministres n'étant qu'un organe d'exécution. Il ne s'est donc jusqu'à présent rien passé d'important, en l'occurrence, n'en déplaise aux commentateurs étrangers qui prennent prétexte de tout et de rien pour entretenir dans le monde entier l'obsession du communisme soviétique, hors de saison le plus souvent. Même si, pour des raisons inconnaissables, Boulganine avait été exclu du Présidium et remplacé par quelque Ivanov ou Popov, ce qui n'est même pas le cas, cela ne signifierait rien pour le monde extérieur puisque personne ne saurait voir en Khrouchtchev ni en Boulganine, ni en Ivanov ou Popov, l'incarnation de politiques différentes.

Il est seulement vrai que la substitution de Khrouchtchev à Boulganine comme chef du gouvernement nominal n'a sans doute pas eu lieu sans motif. Mais ce motif, d'ordre strictement intérieur, voire même intime, car le public soviétique l'ignore autant que nous, gens du dehors, ce motif échappe nécessairement aux cogitations des profanes, parmi lesquels figurent bon nombre d'experts amateurs. Ceux-ci n'ont d'autre donnée que la rumeur de l'an dernier selon laquelle Boulganine aurait hésité à soutenir Khrouchtchev en juin 1957, lors de l'éviction de Molotov et consorts; d'où le récent règlement de comptes. Cependant, le compte de Boulganine n'est nullement réglé tant que le personnage reste au Présidium, et sur ce point l'incertitude demeure.

De toute façon, aucune signification politique n'appart de l'incident qui agite si fort les journalistes étrangers et laisse absolument froids les sujets soviétiques. A défaut, les suppositions vont bon train dans les pays que cela ne concerne pas et la première qui, s'étant présentée, a fini par prévaloir est que Khrouchtchev entend participer à la prochaine « conférence au sommet » d'égal à égal avec les autres chefs d'Etats. S'il en était ainsi, la chose n'aurait vraiment aucune importance et le bruit qu'elle soulève devient inexplicable : le président Eisenhower n'a jamais contesté à Khrouchtchev la qualité ou l'autorité que la nomination de président du Conseil confère en bonne et due forme au premier secrétaire du Parti. Toute la presse « bourgeoise » reproduit avec empressement les discours, les interviews, les déclarations, les moindres propos du successeur de Staline qui, en prévision de la « conférence au sommet », n'a cessé de formuler ses exigences, de poser ses conditions, de parler en maître, sans attendre la consécration du Soviet suprême. Le Khrouchtchev d'hier était donc égal à celui d'aujourd'hui, qui s'avère encore plus égal à celui de la veille.

Il peut, certes, se faire aussi nommer directeur du Conservatoire de musique de Moscou, ou du Planétarium ou de la Morgue, voire gardien-chef

du Jardin zoologique ou du Mausolée de Lénine, il en a le pouvoir : cela n'ajouterait rien au prestige que lui donne le secrétariat du Parti. Et fallait-il, pour que Khrouchtchev soit à la « conférence au sommet » président comme Eisenhower, que Boulganine devint patron de la Banque d'Etat ? Cette mutation ne s'explique évidemment pas par la « conférence au sommet », laquelle n'explique pas non plus pourquoi le ci-devant Présidium du Conseil des ministres a cessé d'exister (du moins, autant qu'on puisse l'inférer d'après la *Pravda*). Il s'agit là vraisemblablement de mesures pratiques *sui generis* n'ayant rien à voir avec la haute diplomatie internationale.

Les commentaires hâtifs des « milieux autorisés » s'accordent avec ceux de la presse à grand tirage pour voir en Khrouchtchev un nouveau Staline ayant réalisé en cinq ans ce que l'autre avait mis quinze ans à obtenir, le cumul de deux pouvoirs souverains, et ayant déjà liquidé la « direction collective ». Or, cette dualité de pouvoirs n'existe pas dans le système soi-disant communiste où la prééminence du Secrétariat du Parti, organe du Comité central et de son Présidium, n'est pas discutée depuis la mort de Lénine. Et la liquidation politique de certaines personnalités en vue n'implique nullement la fin de la « direction collective », autant que les maigres informations sérieuses dont on dispose permettent de le comprendre.

**

C'est le 14 mars 1953 que Khrouchtchev a remplacé officiellement Malenkov au secrétariat du Parti, de par la volonté du Comité central. Dès lors, il était donc le « protégé » de ceux que les experts amateurs en Occident appellent maintenant ses protégés, comme si quelqu'un avait des lumières spéciales sur ce parrainage. Au cours des dernières cinq années de protection réciproque, Khrouchtchev n'a pu que renforcer sa position, du seul fait qu'il avait « l'appareil » en mains et que les candidats à l'avancement ne manquent jamais. S'il a eu raison de tous ses contradicteurs et opposants au Présidium sans recourir, comme Staline, à la terreur, cela prouve que la majorité du Comité central reconnaît en lui son porte-parole. « Qui protège qui ? » est donc une question qui ne se pose pas le moins du monde. Staline a tué, après les avoir torturés, bon nombre de ses « protégés » et les pseudo-protégés de Khrouchtchev pourront fort bien, un beau jour, sacquer leur « protecteur ».

Ceux qui voient en Khrouchtchev un nouveau Staline n'ont d'ailleurs pas attendu le récent Soviet suprême pour émettre cette opinion définitive : ils l'avaient déjà prononcée quand Khrouchtchev s'est montré en uniforme militaire lors du quarantième anniversaire de l'armée soviétique, et auparavant quand le soi-disant « groupe anti-parti » a été chassé du Comité central, et antérieurement encore quand Malenkov a perdu son rang de président du Conseil. C'est prendre des apparences pour la réalité. Le stalinisme est toujours là, sans les agissements tératologiques de Staline, mais un nouveau Staline ne peut apparaître que dans les esprits incapables de se soustraire à l'obsession du précédent et de définir un nouvel état de choses.

Khrouchtchev occupe en permanence le devant de la scène soviétique et il en résulte une analogie trompeuse avec Staline. Cela s'explique par la situation héritée du tyran défunt. Comme l'a dit Platon dans sa *République* : « Il faut donc

que le tyran supprime tous ces gens-là [ceux qui ont aidé à son élévation] s'il veut rester le maître, tant qu'à la fin il ne laissera, soit parmi ses amis, soit parmi ses ennemis, aucun personnage de quelque valeur ». Staline a fait le vide autour de lui et, parmi les médiocrités survivantes de son entourage, il s'est trouvé un Khrouchtchev qui filait doux sous la tyrannie, mais dont la servilité recélait un tempérament énergique, des qualités mineures, des facultés d'adaptation et des aptitudes de politicien-acteur qui s'épanouissent en liberté dans des conditions favorables. Intellectuellement, cette grande vedette de la troupe soviétique fait piètre figure : il suffit de parcourir ses innombrables interviews que prodigue la presse de toutes nuances, ses discours et rapports que publie la *Pravda* et que les agences diffusent dans tout l'univers. Ce torrent verbal révèle en Khrouchtchev un excellent élève de *rabfac* qui récite avec virtuosité sa leçon de marxisme élémentaire apprise par cœur. Le politicien a sans doute des talents innés, que renforce le métier acquis à la rude école du stalinisme. Il a surtout la chance qu'en Occident aucun homme d'Etat ne s'avise, de temps à autre, de le rappeler à l'ordre, sinon à la pudeur.

Quant à la « direction collective », il n'était écrit nulle part sur des tables d'airain qu'elle dût nécessairement comprendre Béria, Molotov, Malenkov, Kaganovitch, Chepilov et Joukov, éventuellement Boulganine. Ces messieurs en feraient probablement toujours partie s'ils avaient su résister d'accord avec l'ensemble du Comité central ou ne pas s'obstiner dans une ligne de conduite particulière. L'idée, chère à tant de soviétologues du dimanche, que Khrouchtchev ait à dessein repéré ses victimes une à une dès 1953 pour les immoler successivement afin d'asseoir son hégémonie personnelle ne mérite guère de retenir l'attention. On comprend mieux l'ascension de Khrouchtchev en le considérant comme l'expression de cette direction collective qui s'appelle Comité central et qui, incapable de penser en théorie autrement que selon les schémas inculqués par le stalinisme (dit : marxisme-léninisme), ne veut plus d'une terreur stalinienne et cherche à tâtons des solutions empiriques aux problèmes de rendement industriel et agricole que posent les développements de la société soviétique. Il n'y a pas de raison pour que Souslov, Moukhitdinov, Kiritchenko et autres Kozlov ne constituent pas avec Khrouchtchev, Mikoïan, Vorochilov et, peut-être, provisoirement, Boulganine (on n'en sait rien), une direction collective. Et qui pourrait prédire, dans l'état de nos connaissances sur les « hommes sans biographie » qui gravitent autour

du secrétariat du Parti, quel sera l'avenir d'un... Moukhitdinov, par exemple ?

Un éditorial du *New York Times*, dès le 24 février, donc un mois avant l'attribution d'un titre supplémentaire au premier secrétaire, traitait du « mythe de Khrouchtchev ». Cet article relève dans les publications soviétiques diverses manifestations de servilité envers le nouveau boss, rappelant les débuts du soi-disant « culte de la personnalité » rendu à l'immonde Staline. En effet, Khrouchtchev se fait honorer pour son rôle, prétendu ou réel, dans la bataille de Stalingrad. Il donne, lui inculte, des conseils aux écrivains et aux artistes. Ses courtisans lui imputent la production croissante du coton en Ouzbékistan. Son nom revient dans les journaux communistes à tout propos et hors de propos. Sa biographie, revue et corrigée, s'enrichit de mérites imaginaires...

A quoi il importe d'objecter qu'on connaît un journal où Khrouchtchev tient plus de place que dans la *Pravda*: ce journal est le *New York Times*, dont toute la presse occidentale tend à suivre le mauvais exemple. La courtoisannerie qui exagère la « personnalité » de Khrouchtchev a ses parallèles consternants en Europe et en Amérique, également en Asie et en Afrique : partout le culte des faux héros coule à pleins bords. Le mensonge biographique, doctrinal, historique et autre sévit dans l'Union soviétique, certes, mais que fait-on en Occident pour opposer à ce poison l'antidote nécessaire ? Khrouchtchev aurait tort de se gêner puisque, même dans le « monde libre », ceux qui devraient lui donner la réplique rivalisent de complaisance à son égard.

Il n'y a pas de deuxième Staline en perspective, car de nouvelles conditions doivent engendrer d'autres effets, et les monstres de cette espèce ne surgissent qu'à de longs intervalles. Mais quant au stalinisme, il faut beaucoup de *wishful thinking* pour l'avoir cru déclinant, pour parler de déstalinisation et de restalinisation comme le fait alternativement le *New York Times* imité par tant de confrères à la traîne. Les massacres et les tortures qui ont pris fin avec Staline se rattachent au cas pathologique. Alors que le stalinisme survit à Staline parce que son essence est le mensonge et que les staliniens dont Khrouchtchev exprime la mentalité continuent de mentir comme ils respirent : ils mentent même quand ils disent des vérités partielles, en bons disciples de leur maître dont ils répudient les excès démentiels, non les principes pervers de domination politique. Il serait temps, pour les « guides de l'opinion », d'y voir plus clair. B. SOUVARINE.

Associations d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS-8°

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 3.000 francs pour six mois et 6.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 7.500 francs pour un an et 9.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

L'U.R.S.S. devant le problème de la main-d'œuvre

La poursuite de la guerre froide place les dirigeants soviétiques devant des problèmes de plus en plus ardu. Nous avons déjà traité des difficultés relatives au financement et aux déséquilibres de la production. Une autre question inquiétante est celle de la main-d'œuvre.

Pour la guerre proprement dite, ce problème peut s'énoncer ainsi : il faut une proportion numérique déterminée entre les hommes appelés à manier les armes et ceux qui les forgent. Cette proportion est évidemment variable selon la technique tant de la fabrication que du maniement des engins de guerre. L'évolution récente des techniques semble indiquer que le nombre des « usagers » des armes tend à diminuer, tandis que leur production exige des effectifs croissants. C'est là une des causes — mais pas la seule — qui a déterminé les dirigeants soviétiques à démobiliser une partie de leurs forces armées. Mais ils n'ont pu le faire que parce que nous sommes en guerre froide. Dans le cas d'une guerre effective, la proportion actuelle risquerait, dans le plus bref délai, de priver les combattants des armes qui leur sont nécessaires.

La question se pose autrement en période de guerre froide prolongée. La guerre froide étant une guerre qui ne tue pas, on peut renvoyer une partie des combattants virtuels dans leurs foyers et, en même temps, dans les usines. Sous l'angle économique, cette opération est sans importance : les hommes virés de l'armée à l'industrie de guerre demeurent soustraits à un emploi productif. Elle n'acquiert de l'importance que dans la situation actuelle de l'U.R.S.S., et cela pour deux raisons : 1° parce que l'économie soviétique est une économie de guerre depuis une vingtaine d'années, affligée de toutes les distorsions qu'implique une telle situation anormale; 2° parce que l'U.R.S.S. souffre d'une pénurie de main-d'œuvre beaucoup plus aiguë qu'on n'imaginait généralement en Occident jusqu'il y a deux ans.

Jusqu'il y a deux ans, les observateurs étrangers des choses de Russie estimaient la population de l'U.R.S.S. à un chiffre allant de 210 à 215 millions d'habitants, en se fondant sur quelques déclarations officielles quant à l'accroissement annuel de la population. Depuis avant la guerre, la statistique soviétique s'abstenait de communiquer le chiffre de la population.

Un déficit démographique insoupçonné

Au début de 1956, l'Occident stupéfait apprit enfin officiellement que l'U.R.S.S. ne comptait, à cette époque, que 200,2 millions d'habitants, soit de 10 à 15 millions de moins que l'on n'avait supposé. Ce qui voulait dire que les pertes dues à la guerre avaient dépassé les évaluations les plus pessimistes. Et c'est pour cela que les officiels soviétiques avaient tant tardé à révéler la vérité.

Une récente étude illustre, au moins indirectement, les coups terribles que la guerre a portés à la structure démographique soviétique. Les auteurs de cette étude (1) sont des soviétologues américains d'une exceptionnelle compétence et dont les calculs se fondent sur les documents soviétiques officiels aujourd'hui accessibles.

Le tableau ci-dessous, basé sur les chiffres que nous trouvons dans cette étude, renseigne sur la population valide (en âge de travailler) de l'U.R.S.S. et des Etats-Unis. Les auteurs y font figurer les hommes âgés de 15 à 59 ans et les femmes de 15 à 54 ans. Ils y ajoutent une troisième rubrique, qui englobe les femmes et les hommes dépassant 54 à 59 ans et dont la plupart peuvent jouer (ou jouent effectivement) un rôle secondaire dans la vie économique. Nous ne retiendrons que trois années du tableau de MM. Shimkin et Leedy : 1940, 1950 et 1956. Il serait plus intéressant encore de connaître les chiffres de 1946 ou 1947, mais les deux auteurs ne les donnent pas.

Population au-dessus de 15 ans
(en millions)

	1940		1950		1956	
	U.R.S.S.	U.S.A.	U.R.S.S.	U.S.A.	U.R.S.S.	U.S.A.
Hommes de 15 à 59 ans	54,2	43,7	50,9	46,5	59,2	49,0
Femmes de 15 à 54 ans	56,3	40,8	58,8	43,9	64,3	45,9
Au-dessus	16,1	16,6	15,9	22,0	20,1	25,2
Total	126,6	101,1	125,6	112,4	143,6	120,1

Le rapport entre les hommes et les femmes en âge de travailler est le suivant :

	Hommes en % des femmes	
	U.R.S.S.	U.S.A.
1940	96 %	107 %
1950	87 %	106 %
1956	92 %	106 %

Aux trois dates indiquées, le nombre des hommes en âge de travailler dépasse, aux Etats-Unis, celui des femmes de 6 à 7 %, ce qui est normal, du fait que la limite d'âge dont fait état le tableau est de 54 ans seulement pour les femmes. En U.R.S.S., au contraire, le nombre des hommes est inférieur à celui des femmes, bien que la différence de la limite d'âge soit la même.

(1) D.B. Shimkin et F.A. Leedy : *Soviet Industrial Growth* (La croissance industrielle soviétique) dans la revue *Automotive Industries* (Philadelphie, janvier 1958).

En 1940, la disproportion entre les deux sexes est de 4 % : c'est la conséquence de la guerre de 1914-1918 et de la guerre civile, qui ne prit fin qu'en 1920. En 1950, la disproportion est de 13 % : c'est la conséquence de la dernière guerre, dont on peut ainsi mesurer les ravages; les chiffres de 1946 ou 1947 seraient bien plus éloquents encore. L'écart se réduit à 8 % en 1956, les hommes directement touchés par la guerre sortant graduellement de la catégorie des 15 à 59 ans et étant remplacés par les générations où les deux sexes s'équilibrent à nouveau.

En chiffres absolus, la différence entre les

deux sexes (dans les limites d'âge indiquées) est la suivante :

	U.R.S.S. (Excédent femmes sur hommes)	U.S.A. (Excédent hommes sur femmes)
1940	2,1	2,9
1950	7,9	2,6
1956	5,1	3,1

L'accroissement ou la diminution d'une date de référence à l'autre se présente comme suit (en millions) :

	De 1940 à 1950		De 1950 à 1956		De 1940 à 1956	
	U.R.S.S.	U.S.A.	U.R.S.S.	U.S.A.	U.R.S.S.	U.S.A.
Hommes	- 3,3	+ 2,8	+ 8,3	+ 2,5	+ 5,0	+ 5,3
Femmes	+ 2,5	+ 3,1	+ 5,5	+ 2,0	+ 8,0	+ 5,1
Au-dessus de 54 ou 59 ans.....	- 0,2	+ 5,4	+ 4,2	+ 3,2	+ 4,0	+ 8,6
Total.....	- 1,0	+ 11,3	+ 18,0	+ 7,7	+ 17,0	+ 19,0

Entre 1940 et 1956, la population en âge de travailler, y compris les femmes et les hommes de plus de 54 ou de plus de 59 ans, s'est donc accrue de 19 millions aux Etats-Unis et de 17 millions seulement en U.R.S.S., en dépit des annexions perpétrées par Staline au lendemain de la guerre.

Les indications ci-dessus sont confirmées par

les données soviétiques contenues dans le *Recueil de statistiques* publié à Moscou en mai 1956 (2), qui indique le pourcentage des femmes parmi les salariés des principales catégories professionnelles. Puisque l'effectif des salariés est connu, il suffit de convertir les pourcentages en chiffres absolus pour avoir une vue précise de la réalité (en millions) :

	Effectif des salariés	Pourcentage des femmes	Effectif féminin	Effectif masculin
Janvier 1940	31,2 (a)	38 %	11,9	19,3
Octobre 1950	39,8 (b)	47 %	18,7	21,1
Octobre 1955	47,9 (c)	45 %	22,6	25,3

(a) Moyenne annuelle. — (b) Fin 1950. — (c) Fin 1955.

L'accroissement est le suivant (en millions) :

	Hommes	Femmes	Total
De 1940 à 1950	1,8 (9,3 %)	6,8 (57,1 %)	8,6 (27,5 %)
De 1950 à 1955	4,2 (19,9 %)	3,9 (20,9 %)	8,1 (20,4 %)
De 1940 à 1955	6,0 (31,1 %)	10,7 (90,0 %)	16,7 (53,5 %)

L'agriculture, parente pauvre

Les chiffres que l'on vient de lire englobent une faible fraction de la population agricole, celle des sovkhozes et des stations de machines et tracteurs. En en défalquant les effectifs des données ci-dessus et en comparant celles-ci aux tableaux précédents fournis par MM. Shimkin et Leedy, on peut se faire une idée de la ponction exercée par l'industrialisation forcée sur la population agricole. Nous confrontons ci-dessous les effectifs salariés (amputés des effectifs sovkhoziens et M.T.S.) à l'ensemble de la population valide, âgée de plus de 15 ans (en millions) :

	Population valide totale	Pop. valide jusqu'à 54 ou 59 ans	Population salariée non agricole
1940	126,6	110,5	28,9
1950	125,6	109,7	36,7
1955	140,9	121,6	42,0

(2) *Narodnoïe Khoziaïstvo S.S.S.R.*, p. 191.

L'accroissement ou la diminution se présente comme suit (en millions) :

	Population valide totale	Pop. valide jusqu'à 54 ou 59 ans	Population salarisée non agricole
1940-1950.	— 1,0	— 0,8	+ 7,8 *
1950-1955.	+ 15,3	+ 11,9	+ 5,3 *
1940-1955.	+ 14,3	+ 11,1	+ 13,1 *

En tenant compte des deux sexes — ce qui n'est possible que pour les moins de 55 et les moins de 60 ans — on obtient la comparaison suivante (bien que les chiffres ne soient pas absolument comparables — ceux marqués d'un astérisque comprenant aussi les classes au-dessus de l'âge indiqué — la différence est assez faible pour autoriser certaines conclusions) :

	Hommes de 15 à 59 ans	Pop. salariée masculine non agricole
1940	54,2	17,7 *
1950	50,9	19,3 *
1955	58,0	21,1 *

L'accroissement (ou la diminution) se présente ainsi :

	Hommes de 15 à 59 ans	Pop. salariée masculine non agricole
1940-1950	— 3,3	+ 1,6 *
1950-1955	+ 7,1	+ 1,8 *
1940-1955	+ 3,8	+ 3,4 *

	1940	1950	1956	Accroissement ou diminution 1940/1956
Hommes (jusqu'à 59 ans) et femmes (jusqu'à 54 ans)....	40,9	35,5	37,8	— 3,1 (— 7,6 %)
Au-dessus de cette limite	6,1	5,6	6,7	+ 0,6 (+ 9,8 %)
Total.....	47,0	41,1	44,5	— 2,5 (— 5,3 %)

La population active dans l'agriculture américaine est de 6,1 millions. Cette population agricole américaine produit plus que les 44,5 millions travaillant dans l'agriculture soviétique. Ce qui veut dire qu'elle est au moins huit fois plus productive. Pour l'instant, M. Khrouchtchev ne « ratrape » et ne « dépasse » l'agriculture américaine qu'en paroles.

Le goulot d'étranglement

De même que l'industrialisation soviétique n'a pu être financée, sur le plan matériel, que par le pillage fournissant les fonds d'investissement, elle n'a pu s'effectuer, quant à la main-d'œuvre, que grâce à un drainage ininterrompu de forces de travail en provenance de l'agriculture et des pays environnants.

Depuis 1940, les activités non agricoles ont donc absorbé la quasi-totalité de l'accroissement de la population masculine valide, dans la force de l'âge.

En ce qui concerne les femmes, la comparaison est la suivante (en millions) :

	Femmes de 15 à 54 ans	Pop. salariée féminine non agricole
1940	56,3	11,2 *
1950	58,8	17,4 *
1955	63,6	20,9 *

	Femmes valides	Pop. salariée féminine non agricole
1940-1950	2,5	6,2 *
1950-1955	4,8	3,5 *
1940-1955	7,3	9,7 *

De 1940 à 1955, les activités non agricoles ont accaparé bien au-delà de la main-d'œuvre féminine additionnelle résultant de l'accroissement naturel de la population.

Les activités non agricoles aspirent ainsi toute la main-d'œuvre supplémentaire que fournit l'accroissement naturel de la population. C'est ce qui explique la stagnation de l'agriculture. La tendance ne s'est renversée que depuis 1954, avec le défrichement des terres vierges de Sibérie et du Kazakhstan, mais l'expérience s'est soldée, l'an dernier encore, par l'échec que l'on sait.

D'après les deux auteurs américains que nous citons au début de cet article, la population agricole valide a évolué comme suit (en millions) :

Pendant le premier plan quinquennal, Staline disposait à profusion de la main-d'œuvre agricole, les campagnes soviétiques souffrant à l'époque d'une surpopulation caractérisée. Pour le premier plan d'après-guerre, les prisonniers de guerre et les esclaves des camps de concentration fournirent l'appoint nécessaire. Le goulot d'étranglement devient visible au cours du deuxième P.Q. d'après guerre (1951-1955), l'univers concentrationnaire s'étant vidé du fait d'une mortalité exceptionnelle. Dès lors, le formidable gaspillage de moyens de production et de forces humaines qui caractérise l'industrialisation soviétique ne peut plus continuer.

Chacun des plans quinquennaux (à l'exception du deuxième) absorba beaucoup plus de forces de travail qu'on n'avait prévues, tout en restant en deçà des objectifs qu'on avait voulu atteindre. Le tableau ci-après illustre ces mécomptes.

Effectifs salariés
(millions)

	Prévision	Réalité	Accroissement	
			prévu	réalisé
1928		10,8		
I ^{er} P.Q. (pour 1932-33)	15,8	22,8	5,0	12,0 (a)
II ^e P.Q. (pour 1937)	28,9	27,0	6,1	4,2
1945 (b)		28,3		
IV ^e P.Q. (pour 1950)	33,5	39,8	5,2	11,5 (c)
V ^e P.Q. (pour 1955)	45,1	47,9 (d)	5,3	6,7 (e)
VI ^e P.Q. (pour 1960)	55,0		7,1	
(pour 1957)	50,7	52,1	2,8	4,2

(a) Dont 8,5 millions venus des campagnes. — (b) Le 3^e P.Q. fut interrompu par la guerre. — (c) Ce chiffre ne comprend pas les esclaves des camps de prisonniers et des camps de concentration, soit entre 10 et 20 millions. — (d) De ce chiffre, il faut défalquer 1,4 million d'ouvriers M.T.S. « promus » au titre de salariés en 1953 et qui ne représentent pas une main-d'œuvre supplémentaire. — (e) De l'accroissement comptable de 8,1 millions, il faut défalquer 1,4 million (voir la note d).

Le dépassement des prévisions quant à la main-d'œuvre nécessaire est le suivant :

1929-1937 (a) ..	5.100.000 (moy. ann. : 570.000)
1946-1955 (b) ..	7.700.000 (moy. ann. : 770.000)
1956-1957	1.400.000 (moy. ann. : 700.000)

(a) 9 ans. — (b) Sans tenir compte de la main-d'œuvre concentrationnaire.

L'industrialisation forcée a donc nécessité plus de 14 millions de salariés de plus que les planificateurs n'avaient prévus.

Précisons encore davantage en comparant l'accroissement annuel moyen effectif à l'accroissement prévu :

Accroissement annuel moyen
(millions)

	Prévu	Effectif
I ^{er} P.Q.	1,0	2,4
IV ^e P.Q.	1,0	2,3
V ^e P.Q.	1,1	1,3
1956	1,4	2,1
1957	1,4	2,1

Un accroissement annuel de la population salariée de l'ordre de 1 à 1,4 million est pratiquement impossible à la longue. Il devient plus impossible encore si ces prévisions dépassent, en cours d'exécution, le chiffre de 2 millions, et cela au moment même où l'agriculture n'a plus de main-d'œuvre disponible et où le mouvement naturel de la population est perturbé par plusieurs périodes de classes creuses.

Les classes creuses de la guerre de 1914-1920 ne pèsent évidemment plus sur la démographie soviétique. Ceux qui restèrent alors sur les champs de bataille auraient aujourd'hui au moins 60 ans, et les survivants de ces générations ne comptent plus guère dans la vie économique. Ceux que la guerre de 1914-1920 empêcha de naître ou qu'elle fit périr peu après leur naissance auraient aujourd'hui entre 38 et 44 ans : leur absence se fait évidemment sentir, mais la forte natalité soviétique postérieure a compensé

cette lacune. Mais il y a les classes creuses du massacre des koulaks (1930-32); ceux qui, alors, auraient pu naître ou furent décimés par une mortalité infantile exceptionnelle, auraient aujourd'hui entre 26 et 28 ans. Il y a enfin les classes creuses dues à la dernière guerre, ceux qui sont aujourd'hui âgés de 13 à 17 ans et dont les effectifs réduits ne pèseront sur l'économie qu'au cours des années à venir.

L'accroissement du nombre des forces de travail au rythme des années précédentes est devenu impossible. La mortalité a vidé les camps de concentration, et les conséquences de la dernière guerre font le reste. Les objectifs des plans précédents n'ont pu être — tant soit peu! — réalisés que grâce au dépassement des prévisions quant à la main-d'œuvre. Ce dépassement ne pouvant plus s'effectuer, ou de plus en plus difficilement, c'est l'accroissement de la production qui se ralentit.

Voici, d'après les calculs du professeur Iasny (3), de combien les forces de travail disponibles sont susceptibles d'augmenter au cours des années qui viennent; nous confrontons ses chiffres avec l'accroissement effectif des salariés jusqu'à 1957 (en millions) :

	Estimations Iasny	Accroissement effectif
1954.....	2,5	2,2
1955.....	2,4	1,1
1956.....	2,1	2,1
1957.....	1,8	2,1
1958.....	0,8	
1959.....	0,3	
1960.....	0,3	

Dès 1957, l'accroissement du nombre des salariés dépassait de 300.000 l'augmentation globale de la main-d'œuvre disponible; la situation s'aggrave dès 1958. Les dirigeants soviétiques seront obligés de tenir compte de ces dures réalités, car l'économie politique ne connaît pas de miracles.

LUCIEN LAURAT.

(3) *Sotsialisticheski Vestnik*, n° 4, 1956.

La querelle de Bizerte

Nouvelle phase de l'expansion soviétique en Méditerranée

DEPUIS que le colonel Nasser, prisonnier plus qu'il ne l'imagine de son subtil double jeu, a accepté, pour la première fois, quelques armes que le gouvernement de Moscou lui accorda pour « *permettre à l'Egypte de faire un petit geste d'indépendance* », les progrès soviétiques en Méditerranée occidentale ont été considérables.

Tout d'abord, la fin des travaux d'aménagement de la base de Valona (mise en état de la rade et des aérodromes environnants, agrandissement des installations italiennes, création d'un repaire de sous-marins sous l'ilot rocheux de Saseño, à l'entrée de la baie) est venue à point pour donner à l'U.R.S.S. une première base de grande valeur sur la face occidentale des Balkans. Les événements de Suez de 1956 lui ont permis, après de tonitruantes menaces, dont on se rend compte maintenant qu'on s'effraya trop vite, de prendre pied solidement en Egypte et de renouveler les dotations de matériel de guerre perdues par les Egyptiens. Les Soviétiques procédèrent d'une manière à peu près analogue en Syrie, où s'était réfugiée l'aviation égyptienne.

En définitive, l'U.R.S.S. possède maintenant deux bases supplémentaires en Méditerranée orientale : le delta égyptien (Alexandrie-Le Caire) et le port syrien de Lattaquié. Sans tarder, les sous-marins soviétiques y ont fait leur apparition, venus de Valona et même de la Baltique. D'autres, suivis d'une cale flottante, ont simplement traversé par le Bosphore, que le respect des traités maintient ouvert à toute navigation. Il est difficile d'évaluer le nombre de submersibles qui ont mouillé dans ces ports. En tout cas, une dizaine y ont été signalés, relevés probablement à tour de rôle.

A cela s'ajoute la présence, dans les deux pays en cause, d'une aviation soviétique très moderne, avec le nombre voulu de « conseillers techniques ». Il y a donc, dans cette partie de la Méditerranée, une situation toute nouvelle qu'avait tenté de prévenir l'expédition franco-anglaise d'Egypte, condamnée, semble-t-il, beaucoup trop facilement. C'est maintenant, quelque dix-huit mois plus tard, qu'apparaissent les grandes lignes de la situation nouvelle.

L'Union soviétique a atteint ce que jamais la Russie tsariste n'avait pu obtenir : elle a pris pied dans le bassin méditerranéen. Stratégiquement, elle s'appuie maintenant sur ce qui a été appelé le « triangle Valona - Alexandrie - Lattaquié », dont le sommet, solidement aménagé et offrant des facilités de dispersion dans une grande baie, peut interdire le passage de l'Adriatique à la Méditerranée. L'ensemble est important, surtout parce qu'il est implanté à l'intérieur même du dispositif occidental.

Certes, l'O.T.A.N. maintient des forces, de grands postes de commandement, des points d'appui en Grèce (mer Egée) et en Turquie, et dispose de surcroît d'une base importante, Chypre. Ces forces sont conçues pour mener des actions défensives sur un théâtre d'opération où l'élément terrestre est appréciable. Sérieusement équipées, elles nécessiteront des ravitaillements continus et importants; elles seront donc très sensibles quant à leurs lignes de communications essentiellement maritimes. Les forces de l'U.R.S.S. poussées en Méditerranée sont légères, insaisis-

sables, avec un repaire et des ports de refuge; elles mèneront une guerre de corsaires et d'émissaires, ou d'agents de liaison auprès de foyers de subversion dûment attisés.

Laquelle de ces deux forces — l'une, lourde, de guerre classique; l'autre, légère, de corsaires, infiniment fluide — aurait raison de l'autre ?

Les Occidentaux ne détiennent plus guère d'établissements importants en Méditerranée orientale

Il est de fait que dans le bassin oriental de la Méditerranée, les Occidentaux ne détiennent plus guère de ces établissements importants dont le rôle en période de guerre est primordial par le soutien et les relais qu'ils offrent. L'Angleterre, il y a quelques années encore toute puissante dans cette partie de la Méditerranée, n'y possède plus qu'une base, sur l'île de Chypre, rongée par un conflit intérieur, en sommeil depuis le siècle passé, et réveillé fort à point pour les Soviétiques. Et, bien entendu, le Parti communiste n'a pas manqué d'attiser cette querelle.

Les Américains n'ont aucune base navale dans cette région; ils envisagent comme seule solution possible d'appuyer leur puissante VI^e Flotte sur les côtes espagnoles et les Baléares, c'est-à-dire à l'autre extrémité des trois mille kilomètres environ de longueur de la Méditerranée...

Américains et Anglais possèdent, il est vrai, leur base « Weehlus », en Libye, mais elle est essentiellement aérienne, destinée à l'aviation de bombardement stratégique de grande portée et entrant dans un système en chaîne enserrant l'hémisphère boréal. Certes, cette base pourrait jouer un certain rôle pour la surveillance des eaux, mais elle n'est pas spécifiquement organisée pour la lutte navale ni pour l'accueil et la protection des navires de guerre. Américains et Anglais jouissent encore au Proche-Orient des sérieux avantages d'ordre économique que leur confèrent les puissantes compagnies d'exploitation pétrolière, vrais pôles d'attraction. Mais on n'a pas manqué d'observer que leur influence opère auprès des pays producteurs et non plus des pays transitaires, où précisément les Soviétiques ont pris pied. Ainsi, ce complexe économique peut-il se trouver à la merci de quelques incidents.

En résumé, si l'équilibre des forces est encore assuré en Méditerranée orientale et penche même, d'une façon générale, en faveur des Occidentaux, une grave menace se dessine au point de vue naval et plus particulièrement des communications. Et le point faible se situe assez exactement à l'intersection des deux bassins méditerranéens, dans la partie que commandent les côtes sud de la Sicile, Malte et la corne tunisienne à l'emplacement de Bizerte.

Malte paraît avoir perdu beaucoup de son importance. Très vulnérable aux bombardements aériens déjà durant la guerre, cet îlot restreint n'offrirait aucune aire de dispersion ou d'abri en cas de guerre atomique. Il serait une cible toute désignée. Les Anglais n'envisagent plus pour lui qu'une mission de relais sur les lignes maritimes et non de réunion de forces; ils cherchent même une zone de stationnement de leur réserve stratégique en pleine Afrique, au Kenya.

L'importance de Bizerte

Bizerte, au contraire, a conservé toute sa valeur, qui se trouve même grandement accrue du fait des défaillances proche-orientales.

Ces considérations rapides donnent un sens tout particulier à l'apparition brusque, au premier plan de l'actualité, après l'affaire de Sakhiet, du problème de Bizerte. Ce n'est pas le lieu de chercher ici si le chef d'Etat tunisien a agi de son propre mouvement ou s'il a été inspiré par les Soviétiques par l'intermédiaire du Caire. On sait d'ailleurs qu'il existe dans l'arsenal de la propagande et de la diplomatie soviétiques, bien des moyens d'inspirer les hommes politiques, de les faire agir dans le sens désiré à Moscou, sans qu'eux-mêmes s'en rendent compte. Des hommes d'Etat plus illustres et plus puissants que Bourguiba ont été ainsi manœuvrés à leur insu il n'y a pas encore si longtemps.

Quoi qu'il en soit, les prétentions tunisiennes sur Bizerte sont venues s'inscrire dans un plan d'ensemble de désorganisation du dispositif occidental en Méditerranée. Bien qu'elles aient été atténuées depuis, elles demeurent formulées à l'arrière-plan et continuent d'ailleurs de porter sur les aérodromes dont, préoccupés avant tout de l'Algérie, les Français oublient que leur rôle principal est de couvrir la base de Bizerte.

Comment un petit port de pêche est devenu un grand port de guerre

Le port et la base de Bizerte datent de 1891, année où commencèrent les travaux. Jusqu'alors, il n'existait qu'un minuscule port de pêche. Pas d'avant-port; le goulet ainsi que le lac intérieur demeuraient à l'état de lagunes, et seules quelques pistes non carrossables sillonnaient les environs. Il fallut cinq ans pour créer le port et ses dépendances.

Les conditions topographiques donnent à la place une très grande valeur. Le cap Bon est l'extrémité la plus septentrionale du socle nord-africain et constitue, du fait de la proximité de la Sicile, l'étranglement qui sépare les deux bassins méditerranéens. Le port même de Bizerte, construit à l'entrée du goulet, dut être protégé par un avant-port qui nécessita l'édification de deux jetées de plus de mille mètres et d'un môle avancé d'environ 600 mètres. Cet avant-port dut être dragué pour y aménager un chenal, constamment approfondi et élargi. Il en fut de même du goulet — d'une longueur de sept kilomètres environ — qui aboutit au lac intérieur, et dont les deux plus grandes dimensions atteignent une dizaine de kilomètres. Le chenal fut prolongé jusqu'au fond du lac où fut fondée Féryville et créé de toutes pièces un arsenal, avec une darse et plusieurs formes de radoub. Sur les rives du goulet s'édifièrent peu à peu les installations du port de guerre. En 1914, la base présentait déjà, pour l'essentiel, sa physionomie actuelle. Durant la première guerre mondiale, elle assura une mission de garde en Méditerranée et de défense contre les sous-marins.

Aussitôt après les hostilités, s'adaptant aux nouvelles conditions, la base devint aéro-navale par la construction d'un aérodrome de la Marine, à proximité du port de guerre de la baie Ponty, et d'une base aérienne de l'Armée de l'air, un peu plus au nord, dont les deux principales pistes furent peu à peu allongées de 2.400 mètres. Les défenses et les moyens de la base furent considérablement accrus.

Bizerte durant la seconde guerre mondiale

Durant le second conflit mondial, la base de Bizerte joua un rôle important pour la prépa-

ration du débarquement allié en Sicile. Le port et la ville eurent beaucoup à souffrir des bombardements aériens. Leur reconstruction fut entreprise aussitôt après la guerre. Et encore une fois la base aéro-navale dut être adaptée à une nouvelle forme de guerre, par la construction d'abris, de magasins, de dépôts pour carburants et munitions, d'ateliers de réparations et d'une infirmerie souterraine à l'épreuve des bombardements atomiques. Ces nouveaux aménagements se situent en général sur la rive sud du goulet, les anciens étant sur la rive nord.

Ainsi, Bizerte est une base de première valeur pour affronter, s'il y a lieu, une lutte atomique, grâce à son avant-port, ses moyens de défense et ses facultés d'accueil, grâce à ses installations espacées et protégées du goulet, grâce surtout à l'immense zone de dispersion que constitue le lac intérieur, maintenu en état de navigabilité et demeurant à l'abri de toute attaque de sous-marins, grâce à ses aérodromes à proximité immédiate pour la protection rapprochée et l'observation, grâce enfin aux vues que la situation géographique de la base permet d'avoir dans l'un et l'autre des deux bassins méditerranéens.

De plus, au point de vue français, elle entre dans le système formé par le triangle Toulon-Mers-el-Kébir-Bizerte, qui constitue l'armature défensive aéro-navale de la Méditerranée occidentale. Toute atteinte à l'un de ces points compromet gravement l'ensemble.

L'importance des bases aériennes

Les conditions présentes des armements font qu'une base ne peut plus se suffire à elle-même au point de vue aérien sans posséder, non pas seulement des aérodromes à proximité immédiate mais un dispositif de bases aériennes relativement éloignées, à plusieurs centaines de kilomètres, ce qui n'est encore que le « court recul ». En effet, les vitesses actuelles de l'aviation et des engins-fusées exigent un recul pour permettre aux appareils de la défense de s'élever en quelques minutes à plus de dix mille mètres, là où a lieu le combat aérien. Ces vitesses laissent un temps très court entre la détection de l'adversaire et le combat. Et il serait matériellement impossible aux engins de la défense immédiate de décoller assez tôt et de s'élever à la verticale. C'est précisément ce défaut d'adaptation du système défensif aérien de l'Egypte, construit par les Anglais selon les anciennes normes, qui a rendu si vulnérable l'aviation de ce pays en 1956.

**

Ainsi, le système aérien de la base de Bizerte s'étend à la totalité de la Tunisie, notamment au sud-tunisien. Il possède de plus l'avantage de se trouver à l'origine d'une route aérienne plus courte vers le bassin oriental de la Méditerranée. Ces bases aériennes, dites « de couverture », sont situées entre 400 et 600 kilomètres de Bizerte, soit au nord soit au sud des grands chotts et du golfe de Gabès. L'ensemble de la base et des aérodromes est donc inséparable. Comme pour l'ensemble des trois bases françaises en Méditerranée occidentale, une atteinte à une de ses parties compromet le tout et en rend l'efficacité moindre.

On voit quel avantage stratégique l'Union soviétique retirerait d'un ébranlement du système militaire occidental implanté par la France en Tunisie.

J. PERGENT.

Les communistes yougoslaves à la veille de leur VII^e Congrès

LE 23 mars 1958, la population yougoslave a été invitée pour la quatrième fois à exprimer son approbation unanime au maréchal Tito et à son régime. Comme il se doit dans une dictature communiste, cette unanimité de commande suit obligatoirement une courbe ascendante : en 1945, le pourcentage obtenu était 90,4 % (c'étaient les premières élections de style soviétique en Europe orientale); en 1950, 93,25 %; en 1953, 95,7 % et, cette fois, le record fut battu par 96,7 % des voix pour le régime de Tito.

Mais, à la différence des élections précédentes de 1953, cette fois personne en Occident, y compris les avocats du titisme à Paris, n'a osé prétendre que le régime fournissait une nouvelle preuve de sa « démocratisation »; on regrettait le caractère totalitaire des élections (comme *Le Monde*) ou on passait sous silence cet événement (comme la presse de tendance « Nouvelle Gauche»). *L'Humanité* resta seule à présenter ces élections comme ultra-démocratiques, à l'aide d'une interview exclusive de P. Stambolitch, président du Parlement yougoslave.

A plus forte raison, le pays lui-même n'était pas dupe de ces élections. La mauvaise conscience des chefs communistes se reflétait dans leurs discours, qui brodaient assez maladroitement et banalement sur le thème éternel de la « démocratie la plus parfaite au monde » établie par Tito. Celui-ci, dans son unique discours électoral (il ménage ses forces pour les voyages à l'étranger, quand il ne se repose pas à Brioni), expliqua longuement le caractère démocratique de son système : « C'est la méthode la plus démocratique pour l'élection des candidats. Cependant, en Occident, nombreux journaux et divers bavards parlent du caractère antidémocratique de nos élections. Je ne sais pas ce qu'ils considèrent comme démocratique... Les vestiges du passé chez nous ont raconté que... c'était le système du parti unique. Que le système du parti unique règne chez nous, le monde entier capitaliste l'a également claironné, sans reconnaître que c'est le système le plus démocratique... » Le lieutenant de Tito, le policier Rankovitch, avait repris le même thème : « Le critère de la démocratie, ce n'est ni le partage du pouvoir par deux partis politiques, ni les coalitions de dirigeants de plusieurs partis. Le critère de la démocratie, ce sont les droits que possèdent les citoyens tant dans la détermination de la politique générale du pays, que dans son application concrète... »

Dans ce cas concret, pour parler le langage de Rankovitch, les citoyens yougoslaves n'avaient strictement rien à décider dans ces élections. La directive du Comité Central envoyée à toutes les organisations locales était précise et catégorique : un siège, un candidat. Déjà en septembre 1957, P. Stambolitch avait déclaré devant le Plenum de l'Alliance socialiste : « Aux dernières élections municipales, dans un certain nombre de municipalités, ont été élus des gens qui voulaient s'en servir pour des buts réactionnaires. Mais, désormais, cette négligence ne sera plus permise et nous pensons qu'à ces élections ces éléments ne pourront plus se manifester. »

Sur 301 arrondissements, on n'autorisa que dans 6 la présentation de deux candidats (tous d'ailleurs communistes) et partout ailleurs il n'y en avait qu'un seul. De ces six arrondissements,

trois étaient en Croatie, deux en Slovénie et un en Bosnie. Toute compétition était ainsi évitée en Serbie, en Macédoine et au Monténégro. Des incidents caractéristiques se produisirent cependant en plusieurs endroits comme, par exemple, dans l'arrondissement de Koutchi au Monténégro : suivant la directive venue d'en haut, l'organisation du Parti avait nommé un seul candidat; mais dans les réunions électorales se présenta un deuxième candidat et, fait plus grave, des communistes ayant voté auparavant pour la présentation d'un seul candidat, changèrent d'avis. Les instances du Parti durent alors s'alarmer et annuler la deuxième candidature et *Komunist*, organe central du Parti, tança en ces termes les fonctionnaires communistes de cet arrondissement : « Les communistes [qui ont voté pour le deuxième candidat] ont affirmé qu'ils s'étaient « ralliés aux masses », que la démocratie veut qu'on choisisse entre plusieurs candidats, car à leur avis c'est la seule manière d'avoir des élections démocratiques... Ces communistes se sont mis au service d'une campagne malsaine... » Un autre cas se produisit dans l'arrondissement de Ljubovija, en Serbie, où au début de février, lors du marché hebdomadaire, les paysans réunis acclamèrent spontanément un deuxième candidat. Inutile de dire que celui-ci fut rapidement réduit au silence et que l'organisation du Parti fut critiquée pour « manque de vigilance ».

Non seulement le Parti ne laissait aucun choix aux électeurs, mais son organisation locale elle-même ne pouvait ni nommer le candidat officiel ni seulement sanctionner la candidature du député de la législature précédente. Toute décision dépendant du centre dans ce prétendu pays fédéraliste, de nombreux députés communistes jugés peu sûrs ou suspects de scepticisme furent éliminés. En Slovénie, par exemple, sur 28 candidats, 15 sont de nouveaux venus prenant les places d'anciens communistes. Parmi les éliminés se trouvent Victor Avbelj, membre du Parti depuis 1937, militant dès la première heure dans la résistance communiste, membre suppléant du Comité central du P.C. yougoslave en 1948, qui eut le malheur de s'abstenir lors de certains votes au Parlement en automne 1957 sur les nouvelles mesures économiques; cette abstention a suffi pour briser sa carrière politique.

Les problèmes économiques du gouvernement

Les thèmes économiques ont été le plus fréquemment évoqués au cours des discours électoraux des chefs communistes, et toujours selon le procédé typiquement communiste, qui consiste à citer des chiffres globaux ou le pourcentage de l'augmentation de la production industrielle, de l'accroissement du revenu national, de la progression des forces productives, de celle du standard de vie, du plan social, etc., mais sans jamais dire un mot de la condition matérielle réelle du citoyen yougoslave. Obsédés par l'emploi du terme « concret », les communistes se montrent absolument en dehors du concret dès qu'il s'agit des aspects matériels de la vie humaine : prix et salaires, et ils oublient complètement le mot d'Engels : « les hommes doivent d'abord se nourrir, se loger, s'habiller, avant de parler d'autres problèmes ».

A cet égard, il suffira de prendre pour exemple les statistiques officielles sur la production annuelle, qui, d'une année à l'autre, augmente, nous dit-on, au rythme suivant : en 1955 : de 15 %, en 1956 de 10 % et en 1957 de 18 %. Or, en dépit de cet accroissement de la production, le chômage augmente aussi et, en août 1957, il était de 7,7 % supérieur à celui de l'année précédente, soit un nombre de 83.500 chômeurs. Il est encore bizarre qu'en dépit de ce même accroissement de la production les produits industriels restent insuffisants en quantité pour satisfaire toute la demande et chers pour les plus larges couches de la population. Le salaire moyen d'un ouvrier reste compris entre 12.000 et 14.000 dinars, tandis que les prix des produits industriels se situent au niveau suivant : une chemise d'homme 3.000 dinars, un complet 30.000 dinars, un poste de T.S.F. 40.000 dinars, ce qui veut dire qu'un ouvrier doit sacrifier deux ou trois mois de salaires pour avoir un complet, et trois ou quatre mois pour acheter un récepteur de T.S.F.

Dans tous les autres domaines de l'économie, on constate la même disproportion entre les statistiques globales, généralement encourageantes, et la situation du consommateur moyen, loin d'être aussi brillante. En août-septembre 1957, la récolte en Yougoslavie était déclarée la meilleure depuis vingt ans; les orateurs officiels se livraient à d'abondantes déclarations sur les succès de leur expérience économique. Or, en décembre 1957, on apprit par un communiqué sommaire que les gouvernements américain et yougoslave signaient un accord portant sur des livraisons en blé à la Yougoslavie pour une valeur de 7,5 millions de dollars. Enfin, le 14 février 1958, cet accord était élargi : la signature d'un nouveau texte, prévoyant cette fois la livraison de surplus agricoles américains à la Yougoslavie pendant une année, pour une valeur de 62.500.000 dollars, comprenant la fourniture de 520.000 tonnes de blé.

Parlant dans leurs discours électoraux du blocage des prix décidé le 18 février, les orateurs officiels ont toujours passé sous silence la raison primordiale, et connue de toute la population, de cette décision : l'augmentation vertigineuse des prix pendant les derniers mois, augmentation qui, pour certains produits alimentaires, a dépassé 50 %. De janvier à septembre 1957, le prix de la viande avait augmenté de 32 %, mais au lieu de rester stationnaire il a continué sa montée au cours de l'hiver dernier.

La construction des logements est un autre argument avec lequel les dirigeants communistes ont jonglé dans leurs discours. Or, d'après les données du Centre d'Information des Nations Unies à Paris (note du 8 août 1957), la Yougoslavie tient la dernière place des deux côtés du rideau de fer (exception faite de l'Allemagne orientale) pour les logements construits de 1954 à 1956. Pour 1.000 habitants, la construction se présentait ainsi pour quelques pays européens :

	1955	1956
Allemagne occidentale	10,6	11
Belgique	5	4,8
France	4,9	5,5
Espagne	3,9	4,2
U.R.S.S.	7,6	8,2
Tchécoslovaquie	3,9	4,8
Roumanie	3,2	3,1
Pologne	3,4	3,3
Allemagne orientale	1,7	1,7
Yougoslavie	1,7	2,1

Il est caractéristique que les chefs communistes n'ont pas critiqué le fait que la construction des logements était insuffisante en nombre, mais qu'elle aboutissait presque exclusivement aux appartements luxueux, ce qui veut dire que les appartements sont à la fois peu nombreux et très chers, donc réservés à la « nouvelle classe ». Ces inégalités sociales dans un régime dit socialiste représentent d'ailleurs un trait fondamental du système. Depuis qu'on a introduit l'autonomie des entreprises et l'auto-gestion, ces inégalités se sont accentuées davantage. Les données officielles ont révélé que cette autonomie a coupé les salariés en trois catégories distinctes. La première se compose des employés du secteur commercial : ils ont reçu presque régulièrement des salaires mensuels supplémentaires à titre de primes et d'émoluments spéciaux. Dans l'intervalle de neuf mois, en 1957, ils reçurent en moyenne 13 salaires mensuels, mais certains allèrent jusqu'à une vingtaine, le record allant à une entreprise commerciale de Belgrade, « Adria », qui distribua 29 salaires pour neuf mois ! La deuxième catégorie se recrute dans le personnel administratif des entreprises industrielles : cette catégorie reçut pour neuf mois en moyenne un salaire complémentaire. Enfin, comble de paradoxe de ce « socialisme » où les hommes d'affaires gagnent le plus, ce sont les ouvriers de l'industrie et les mineurs qui gagnent le moins, ne recevant aucun salaire complémentaire ni aucune prime. Il leur arrive même parfois de ne pas recevoir leur salaire normal, comme ce fut le cas des mineurs de la mine Trbovlje, une des plus grandes de Yougoslavie.

Ce centre minier très important, avec une nombreuse population ouvrière, était, avant la guerre, le bastion du mouvement syndical en Slovénie, et les communistes se flattent d'y avoir organisé une grande grève avant la guerre. Mais le socialisme titiste une fois instauré, le prolétariat de Trbovlje ne vit nullement sa situation économique s'améliorer. On lui fit l'honneur de lui donner pour député le chef du P.C. de Slovénie et président de cette république, Miha Marinko, autrefois mineur avant d'aller à Moscou et de devenir révolutionnaire professionnel. Mais il arrivait que les mineurs manifestassent silencieusement leur mécontentement en boycottant les réunions de leur député.

Lorsqu'à la paye de décembre 1957, les mineurs de Trbovlje reçurent 80 % seulement de leur salaire nominal, 4.000 d'entre eux, en signe de protestation, se mirent en grève en janvier. Cette grève dura deux jours; le président Marinko fut détaché sur les lieux, les autorités intervinrent; de tout cela la presse yougoslave ne souffla mot. Selon la théorie officielle, en effet, les mines, comme tous les autres moyens de production, appartiennent aux ouvriers qui, par conséquent, ne peuvent pas se mettre en grève contre eux-mêmes. Cela s'est produit cependant et ce fut la première grève ouvrière importante depuis que la Yougoslavie est dominée par les communistes.

L'« autocritique » de la nouvelle classe

Djilas écrivait dans son livre « La Nouvelle Classe » : « En règle générale, à mesure que la nouvelle classe se renforce, et que sa professionnalité se précise, le rôle du Parti diminue... Peu à peu, le Parti lui-même, jadis vivant, compact, plein d'initiative, disparaît pour se transformer en oligarchie arrivée et consacrée de la nouvelle classe, attirant les uns dans ses rangs et rejetant les autres (en particulier ceux que leurs idées rendraient dangereux). » Moins de six mois après la condamnation de Djilas, la récente

lettre du Comité central du P.C. yougoslave est venue pour confirmer mot à mot cette observation de Djilas.

L'évolution de la Yougoslavie démontre, en effet, de plus en plus que, contrairement au marxisme-léninisme, ce n'est pas l'Etat qui dépérit, mais plutôt le Parti. Ce qui fonctionne normalement en Yougoslavie, ce ne sont pas les organisations de base du Parti, dont les réunions sont espacées et dépourvues d'intérêt pour ses membres, dont la formation idéologique est complètement abandonnée, mais c'est l'appareil d'Etat : police, armée, administration, services publics et économiques. Il est vrai que les communistes y tiennent partout les positions-clés, mais non pas grâce à leurs qualités théoriques, morales ou techniques. C'est ce qu'on appelle en Yougoslavie le « V.I.P. » (Veza I Protectia = « piston supérieur du Parti ») qui décide de la promotion dans la carrière. La lettre du 17 février en a parlé : « On pense généralement que différentes affaires, telles que : embauche, pension, attribution d'appartements et de bourses, etc., peuvent être réglées plus facilement au moyen du « piston » et de la « protection. »

Cette nouvelle stratification sociale a abouti à un phénomène curieux : les conditions de vie matérielle et les droits élémentaires du citoyen ne connaissent plus comme ligne de démarcation essentielle l'ancien partage : communiste et non-communiste. Aujourd'hui il y a moins de différence dans les conditions de vie entre un non-communiste et un simple membre du Parti, qu'entre celui-ci et les hauts dirigeants du Parti. La hiérarchie communiste est une sorte de pyramide dont les 600.000 membres du Parti constituent la base, alors que quelques dizaines de milliers seulement, au sommet, jouissent de privilèges substantiels. En d'autres termes, être un simple membre du Parti confère peu d'avantages matériels ou politiques et peu de chance de parvenir au sommet. Le résultat en est que les organisations de base du Parti mènent une vie sporadique et fictive et que l'adhésion au Parti présente peu d'intérêt (l'idéologie ayant cessé depuis longtemps de compter sérieusement dans les considérations de ce genre).

Deux exemples fournis par l'organe du Parti, *Borba*, au cours de l'année dernière, au moment de la campagne en vue du VII^e Congrès (prévu pour l'automne 1957, mais subitement ajourné) ont éclairé pleinement cette situation. En un même jour, l'organe du P.C. s'est plaint de la situation de deux anciens bastions du mouvement communiste. A Lesnica, village où les communistes remportèrent la majorité aux élections en 1920 et où, en 1941, la jeunesse se rallia aux communistes en tel nombre qu'une brigade des partisans fut formée, il n'y a aujourd'hui que 46 membres du Parti, dont 12 seulement natifs du village. La composition sociale est la suivante : 32 employés (venus avec la carte du Parti et l'intention de rester le moins longtemps possible à Lesnica), trois membres des professions libérales, un retraité, un ouvrier et cinq paysans. Le second exemple se rapporte à Kragouyevats, première ville à élire avant 1914 un député socialiste, où le Parti communiste conquit la municipalité dès 1920, et qui compte aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers d'industrie. Or, il n'y a que 5.000 membres du Parti, dont 1.500 sans activité.

Quant aux cadres moyens du Parti, leur idéal est d'accéder aux postes supérieurs accordant de vastes privilèges. Tout fonctionnaire communiste a un objectif précis chaque année : sortir à l'étranger (mais uniquement en Occident capitaliste qu'on vitupère), se faire payer des hono-

raires et des primes au titre d'une mission diplomatique, commerciale, culturelle, etc., et revenir chez lui avec des acquisitions « capitalistes ». Les plus modestes et les moins heureux se contentent d'un poste de TSF, de bas nylon, de laine et de tissus; les plus avantagés reviennent avec des frigidaires ou des voitures. La fameuse lettre du 17 février a dû reconnaître ce que tout citoyen yougoslave savait depuis des années : « Un grand nombre de ces privilèges, même lorsqu'ils sont couverts par des décisions formelles des organismes d'autogestion, restent par essence sociale des privilèges et, comme tels, ils sont politiquement nuisibles et incompatibles avec la morale socialiste. Ces phénomènes sont : décisions inconsidérées quant aux départs à l'étranger des particuliers et des groupes, composés parfois aussi des membres des conseils ouvriers, des comités d'administrations, etc.; achat inutile de voitures particulières et leur utilisation pour des buts personnels; frais de représentations abusifs; utilisation inconsciente et illégale des défraitements; dépenses trop faciles des moyens sociaux pour différentes festivités; dotations aux différents clubs, etc.; utilisation de la priorité dans les maisons de repos des entreprises et succursales syndicales par un cercle étroit de gens, aux dépens des ouvriers; déménagements trop faciles des dirigeants dans de nouveaux appartements, attribution d'appartements du fonds d'habitation des entreprises aux employés plutôt qu'aux ouvriers, etc. »

Ces paroles sont parfaitement interchangeables avec les phrases de Djilas dans « *La Nouvelle Classe* » : « Le secrétaire du Parti et le chef de la police secrète, dans la plupart des localités, non seulement deviennent les plus hautes autorités reconnues, mais jouissent des plus beaux immeubles, automobiles, et autres privilèges matériels, tandis que leurs auxiliaires profitent de faveurs analogues, plus ou moins étendues selon leur place dans la hiérarchie. Les budgets officiels, les « dons » plus ou moins honorifiques, les constructions et reconstructions exécutées pour les besoins de l'Etat et de ses représentants : autant de sources constantes et inépuisables de profits pour la nouvelle bureaucratie politique. »

Toutefois, il existe une différence essentielle entre la critique formulée par Djilas et celle aujourd'hui de Tito, Kardelj, Rankovitch et consorts. Le premier stigmatisait le phénomène de privilège en général, à commencer par le sommet; les seconds, par contre, le critiquent aux zones périphériques, mais le maintiennent pour eux-mêmes. Pourtant s'il y a une évidence incontestable, c'est que les cadres communistes moyens et inférieurs critiqués maintenant ont pris exemple sur les dirigeants du Parti. Le premier initiateur du luxe, des privilèges et de la protection est Tito lui-même. Dès avant le conflit avec Staline, en 1948, le chef yougoslave a commencé d'introduire un style de vie, jusqu'alors inconnu dans le monde communiste : après s'être approprié tous les domaines et tous les châteaux appartenant à la famille royale Karageorgevitch, dont deux châteaux royaux à Belgrade, il ne s'en est pas contenté et s'est approprié la maison d'un architecte à proximité; à Zlatibor, station thermale de Serbie, il a confisqué la villa de A. Pavlovitch, qui vient d'être condamné pour la deuxième fois au récent procès de Belgrade; il a réservé à son usage personnel toute l'île de Brioni, chassant tous les habitants et interdisant le tourisme. Les Rankovitch, Kardelj, Tempo et autres dignitaires du régime ont suivi l'exemple du chef; leurs villas dépassent en somptuosité les plus luxueuses résidences du monde « capitaliste », et leurs voitures impressionnent même les Américains en visite

en Yougoslavie. Tout cela au nom du socialisme et de l'égalité, tandis qu'une petite voiture d'importation coûte en Yougoslavie environ 3.500.000 francs, équivalent de vingt-cinq ans de travail d'un ouvrier.

On peut être sûr d'avance que la campagne contre les privilèges sera uniquement tournée contre ceux qui ont osé imiter ces exemples, tel le président du conseil municipal qui s'est fait acheter une Buick alors que sa municipalité ne dispose que de sentiers pour chevaux, ou un autre président qui s'est fait acheter une Cadillac alors que les routes de sa commune n'ont pas été réparées depuis 1840.

**

Ces anciens révolutionnaires professionnels qui ont troqué leur vie dangeureuse contre une nouvelle existence luxueuse, ont perdu depuis long-

temps leur fanatisme idéologique, mais ils ont conservé leur ancienne brutalité. Le régime est corrompu, mais ils sont décidés à défendre à tout prix leur système de privilège, de protection et d'inégalités. A l'issue de la dernière guerre et à leur avènement au pouvoir, l'âge moyen de ces révolutionnaires professionnels variait autour de trente ans; par conséquent ils sont aujourd'hui en pleine force, bien que leur nombre ait sensiblement diminué à la suite des nombreux troubles intérieurs. Constamment rappelés par Tito aux devoirs sacrés de «vigilance révolutionnaire» et de «monolithisme», ils suppriment efficacement le moindre symptôme inquiétant qui se manifeste dans le Parti ou dans le pays. Le Congrès qui s'ouvre le 22 avril à Ljubljana ne fera que confirmer cette détermination.

BRANKO LAZITCH.

TROIS CONGRÈS DU P.C. YOUGOSLAVE

Dans la période entre l'avènement au pouvoir (automne 1944) et le conflit avec Staline (juin 1948), le P.C. yougoslave n'a tenu aucun congrès. Depuis lors, trois congrès eurent lieu :

V° CONGRES (21-28 juillet 1948), à Belgrade.

Les rapporteurs étaient :

1. Y. B.-Tito : Rapport politique.
2. A. Rankovitch : Le travail d'organisation.
3. M. Djilas : Le travail d'agitation et de propagande.
4. E. Kardelj : Le P.C. yougoslave dans sa lutte pour la Yougoslavie nouvelle, le pouvoir populaire et le socialisme.
5. B. Kidritch : L'édification de l'économie socialiste en Yougoslavie.
6. M. Piyadé : Rapport sur le projet du programme du P.C.Y.
7. B. Neskovitch : Rapport sur le projet des statuts du P.C.Y.

Effectifs du P.C.Y. : 468.175 membres.

Composition du Politburo du P.C.Y. :

Secrétaire général : Yosip Broz-Tito.

Secrétaires : Edvard Kardelj, Milovan Djilas et Alexandre Rankovitch.

Membres : Ivan Gosnjak, Mocha Piyadé, Boris Kidritch, Blagoyé Neskovitch et Franz Leskosek.

De ces neuf membres, deux sont morts (Kidrich et Piyadé), deux sont épurés (Neskovitch et Djilas), les cinq autres sont toujours en fonction.

VI° CONGRES (2-7 novembre 1952), à Zagreb.

Deux rapports principaux :

1. Y. B.-Tito : La lutte des communistes yougoslaves pour une démocratie socialiste.
2. A. Rankovitch : Du projet des statuts et de quelques questions d'organisation.

Effectifs du P.C.Y. : 779.382 membres.

Composition du Politburo du P.C.Y. :

Secrétaire général : Y. Broz-Tito.

Secrétaires : E. Kardelj, M. Djilas, A. Rankovitch, B. Kidrich et I. Gosnjak.

Membres : Mocha Piyadé, S. Voukmanovitch-Tempo, Djouro Salay, Djouro Poutsar, Lazare Kolichevski, Franz Leskosek et V. Bakaritch.

Deux opinions françaises sur le VI° Congrès

Guy Mollet dans le télégramme adressé au Congrès du P.C.Y. :

« L'expérience du P.C.Y. témoigne aujourd'hui de la possibilité de concilier dans la liberté et l'indépendance nationale les exigences de la transformation sociale et les nécessités de la démocratie; en ce sens, elle constitue un test dont les enseignements sont précieux pour tout le mouvement ouvrier international. En démontrant qu'il n'est pas d'émancipation possible dans l'asservissement à une puissance étrangère, les communistes yougoslaves ont rendu la confiance et l'espoir à des millions de travailleurs victimes de l'imposture stalinienne. Par là, le P.C.Y. a fait renaitre les possibilités d'une coopération fructueuse avec les mouvements socialistes, frayant ainsi le chemin à une unité de la classe ouvrière internationale, réconciliée dans l'action pour le triomphe final de la justice socialiste, de la liberté et de la paix. »

L'Humanité du 4 novembre 1952 :

« Un parti nouveau, révolutionnaire, véritablement communiste de Yougoslavie, est en voie de constitution; il défendra honnêtement les intérêts de la classe ouvrière et de son peuple et lèvera bien haut le drapeau de l'internationalisme prolétarien... La misère effroyable qui s'est abattue sur le peuple yougoslave (et qui va être encore aggravée au cours des prochains mois) résulte bien entendu de cette préparation à un nouveau conflit dont Tito assume le rôle de boute-feu en Europe... Tito est parfaitement d'accord avec les généraux nazis de Bonn... »

Le premier point de la résolution du VI° Congrès

« ... Le rôle de l'Union soviétique comme nouvelle puissance impérialiste agressive prétendant à l'hégémonie mondiale, est caractéristique de la situation internationale présente... »

« Le gouvernement de l'U.R.S.S. a aggravé la situation internationale en instaurant son hégémonie impérialiste dans de nombreux Etats européens indépendants; elle continue à l'aggraver par la pression qu'elle exerce sur d'autres Etats indépendants, ainsi que par ses efforts obstinés à faire prévaloir une politique de sphères d'in-

(Suite au verso, bas de page.)

Le comportement religieux dans un kolkhoze de Biélorussie

La revue *L'Ethnographie soviétique*, qui paraît à Moscou, a publié dans son numéro 2 de juin 1957 une assez longue étude sur l'attitude des paysans russes à l'égard de la religion et la propagande antireligieuse. Il ne s'agit pas d'une étude d'ensemble, ni non plus d'une monographie au sens strict du terme. L'auteur s'est servi des résultats d'une enquête faite en 1954-1955 dans un kolkhoze de la région de Minsk (Biélorussie) pour tracer un tableau de l'état de l'opinion religieuse parmi les paysans de ce secteur.

Assurément, l'auteur de l'article est athée, et son objectif est de prouver le déperissement du sentiment religieux. D'autre part, plutôt que des faits cités à titre d'exemples, on aurait aimé avoir des chiffres précis, des statistiques scientifiquement établies. Tel qu'il est, son article n'en fournit pas moins des données dont l'authenticité ne paraît pas contestable. Et c'est pourquoi nous avons jugé utile de le résumer et de le commenter à l'intention de nos lecteurs.

Particularités locales et historiques

On ne nous donne pas le nombre de kolkhoziens — hommes, femmes et enfants — qui vivent dans le kolkhoze Ponomarenko; on nous dit seulement que c'est un kolkhoze agrandi qui groupe six villages ou hameaux, naguère répartis en trois collectivités rurales.

Jadis, ces villages ne comptaient pas seulement des orthodoxes, mais aussi des catholiques. Car « du temps de la domination des féodaux polonais », on avait forcé les gens à se convertir au catholicisme. Sous Nicolas I^{er}, la contrainte s'exerça dans l'autre sens. Ces péripéties ont engendré une certaine passivité de la population étudiée à l'égard des questions religieuses, et cela a joué un certain rôle, de l'avis de l'auteur, « dans la diffusion de l'athéisme, relativement réussie par comparaison avec d'autres régions ».

Plusieurs formules de cette sorte revenant dans l'article paraissent bien indiquer que cette propagande a moins bien réussi encore dans le reste du pays. D'autre part, pendant la guerre, ce kolkhoze n'a pas été soumis de façon continue au

contrôle de l'occupant : il était le territoire d'une unité de partisans, et les Allemands n'y ont fait que des raids punitifs. Cette situation n'a pas permis la reprise de la vie religieuse observée dans la plupart des régions occupées.

Les cruelles années de guerre ont été d'ailleurs l'occasion d'un renouveau religieux général en U.R.S.S., prolongé pendant les premières années de l'après-guerre, selon le témoignage de l'auteur. Dans le kolkhoze Ponomarenko, il s'est surtout manifesté à partir de 1944. Les travailleurs forcés déportés en Allemagne en ont rapporté aussi des pratiques religieuses acquises au contact de leurs frères d'infortune issus des divers pays d'Europe.

Jointe à la coexistence traditionnelle des deux confessions en Russie Blanche, cette dernière circonstance a contribué à abolir toute animosité entre orthodoxie et catholicisme. « *Entre les catholiques et les orthodoxes, il y a un mur, disent les kolkhoziens, mais il ne s'élève pas jusqu'au ciel : on peut le franchir.* » En particulier, l'auteur cite de nombreux cas d'icônes d'origine catholique que des orthodoxes suspendent chez eux sans aucune gêne.

Prières, fréquentation des églises, observation des rites

Dès avant 1939, selon l'article cité, le succès de la propagande athéiste était tel que « *l'écrasante majorité* » des habitants ne récitaient plus leurs prières. Il en est à nouveau de même lors de l'enquête ethnographique de 1954-55. Des kolkhoziens qui connaissent encore leurs prières négligent de les apprendre à leurs enfants. De même le signe de croix est en régression.

L'imprécision des données fournies est particulièrement fâcheuse en ce qui concerne la fréquentation des églises. Un obstacle important a été créé dans les années qui suivirent la révolution par la fermeture (que l'auteur, sans rire, prétend démocratique, décidée par les paroissiens) de la plupart d'entre elles. La plus proche des kolkhoziens de « Ponomarenko » est située à 35 kilomètres. Autrefois, les églises n'étaient jamais espacées l'une de l'autre, en Biélorussie, de plus de 7 kilomètres. Il n'est donc pas éton-

(SUITE DE LA PAGE 17)

térêts, politique qui est en premier lieu contraire aux intérêts des petits pays et des pays sous-développés et qui menace sérieusement leur indépendance. Cette politique du gouvernement soviétique représente une menace à la paix mondiale et à la collaboration pacifique des peuples.»

Le VII^e Congrès

VII^e CONGRES : il s'ouvre le 22 avril 1958 à Ljubljana.

Les principaux rapporteurs sont :

1. Y. Broz-Tito : Les tâches de la Ligue des Communistes par rapport à la situation internationale et au développement intérieur de l'édification socialiste en Yougoslavie.
2. A. Rankovitch : Le rapport du Comité cen-

tral sur les questions de politique et d'organisation.

3. E. Kardelj : Le programme de la Ligue des Communistes de Yougoslavie.

EXTRAIT DU PROJET DE PROGRAMME

(Chapitre premier)

« Le projet constate que la Révolution socialiste d'Octobre a essentiellement aggravé et précipité la crise de la société capitaliste, que, par suite des changements révolutionnaires et socialistes victorieux survenus pour la première fois dans le monde en Union soviétique, le processus de transformation révolutionnaire socialiste du monde a été déclenché. Au cours de la deuxième guerre mondiale et après cette guerre, ce processus s'est étendu à de nouvelles régions du globe, lorsque le pouvoir de la classe ouvrière a été institué dans de nombreux pays. »

nant que les paysans n'aillent pas à l'église. Toutefois, l'auteur constate que les jours de fête sont généralement observés, même pendant les moissons, mais il pense que c'est parce qu'ils offrent aux paysans une occasion de sortie et de réjouissances, « *vêtus de leurs plus beaux habits* » ; « *seuls Pâques et Noël peut-être ont gardé un aspect religieux* ». En revanche, « *les jours de fête, la cathédrale de Minsk est archi-pleine* », de même que de nombreuses autres églises, ce qui ne manque pas de « désorienter » les propagandistes de l'athéisme; l'auteur explique ce fait par le petit nombre des édifices religieux encore en fonction et cite des cas de désaffection pour en atténuer l'effet. En tout cas, « *l'écrasante majorité* » des kolkhoziens Ponomarenko ne fréquentent jamais l'église. Mais cela n'empêche pas notre ethnographe de conseiller, comme le fait le komsomol, d'organiser des distractions populaires les jours de fêtes religieuses afin de détourner les gens d'aller à l'église. En revanche, l'un au moins des actes religieux de la vie est « largement répandu » : c'est le baptême. On voit à cette occasion comment les prêtres s'efforcent de remédier à l'éloignement des lieux de culte : le pope passe en tournée dans chaque village deux à trois fois par an. C'est à ces occasions que les parents font baptiser leurs enfants, parfois déjà grands. *L'Ethnographie soviétique* ne manque pas d'observer que ces baptêmes ne sont pas suivis d'une éducation religieuse, et les attribue à la tradition et à la crainte de reproches ultérieurs de la part des enfants.

Les autres cérémonies : mariage religieux et, plus encore, obsèques, sont l'exception.

Les icônes

Avec le baptême, et peut-être davantage, les icônes sont la plus importante manifestation des traditions religieuses dans le kolkhoze Ponomarenko. Chez « presque tous », le coin de la maison destiné traditionnellement aux icônes chez les orthodoxes (et les uniates) est « *recouvert de rideaux comme un endroit respecté depuis toujours* ». Mais chez certains, les photos de famille ou le poste de radio ont pris la place des anciennes images. Celles-ci, en outre, sont l'objet d'une considération très inégale, parfois mal entretenues ou de très petite dimension; quelquefois aussi dissimulées, par respect humain ou par prudence. La thèse de *L'Ethnographie soviétique* est qu'il s'agit d'une simple survivance d'une superstition dans tous les sens du terme. Ainsi des kolkhoziens négligent-ils, des années durant, de faire bénir leurs icônes, alors que ce rite est indispensable pour leur conférer le caractère d'objets du culte, et l'auteur de l'article affirme que les kolkhoziens n'ignorent pas cette règle. D'autres « *n'ont pas eu le temps* » de se procurer une icône depuis la fin de la guerre.

Il existe en effet un commerce d'icônes, et c'est l'une des indications précieuses de l'article de *L'Ethnographie soviétique* : un « *groupe entreprenant d'artisans* » a « *reproduit en quantité massive la photographie de la Vierge et l'Enfant venant d'une autre icône* », que l'on peut acheter au marché de l'ancien chef-lieu de district (à 50 kilomètres) ou auprès de l'église. « *Le revêtement métallique autour du visage de la Vierge a été remplacé par du papier de couleur; une telle icône d'une dimension moyenne, accrochée et mise sous verre, coûte 25 à 30 roubles* », et l'on en trouve même pour 20 roubles. Il est bien évident que ces artisans n'auraient pas entrepris ce commerce s'il ne répondait pas à un désir de la population, moins vif sans doute au kolkhoze Ponomarenko que dans d'autres collectivités.

Portée de l'enquête

L'état d'esprit des kolkhoziens du canton de Lioubagne, où est situé le kolkhoze étudié, est-il caractéristique de l'ensemble de la paysannerie soviétique ? L'auteur ne le croit pas. Le problème de l'athéisme se pose de façons différentes selon les territoires. Dans les limites de la Biélorussie elle-même, la force du sentiment religieux varie extrêmement : elle est beaucoup plus grande sur les terres annexées à l'U.R.S.S. depuis 1939 que sur le territoire ancien de la république. En 1954, la *Sovietskaïa Biéloroussia* avait lancé un véritable cri d'alarme parce que les églises orthodoxes et catholiques de la région de Grodno (Biélorussie occidentale) étaient parfaitement entretenues, alors que l'on ne trouvait qu'ennui, vide et saleté dans les clubs kolkhoziens. Plus récemment, la *Komsomolskaïa Pravda* (Moscou) du 31 mars 1957, faisait connaître que dans la région de Brest (Biélorussie occidentale) 40 personnes avaient été exclues du komsomol en 1954 pour « *célébration de cérémonies religieuses* » et 138 en 1956.

A l'est de la frontière de 1939, le sentiment religieux des orthodoxes est indiscutablement affaibli à la fois parce que les persécutions contre le clergé furent plus amples, qu'une bonne partie des paysans participa spontanément aux violences révolutionnaires dont les popes et les églises furent aussi les victimes, bref parce que l'Eglise orthodoxe, à tort ou à raison, fut englobée dans la réprobation dont l'ancien régime était l'objet.

Toutefois, là où il a survécu, le sentiment religieux semble avoir retrouvé de la force dans la persécution. On cite des villes et des villages où l'on construit de nouvelles églises, ce qui exige de la part des croyants des sacrifices et des efforts importants qui témoignent de la force de leur foi. Le clergé lui-même, si inféodé qu'il soit, fait preuve d'un certain esprit de résistance. L'article analysé plus haut de la *Sovietskaïa Ethnografia*, témoigne de l'énergie de certains popes qui, deux ou trois fois l'an, visitent leurs paroissiens à 35 kilomètres à la ronde.

Si la presse soviétique exagère sans doute l'activité des popes pour accroître ainsi les mérites des propagandistes qui s'opposent à leur action, le renouveau de la religiosité pendant et depuis la guerre est certainement dû pour une bonne part à l'action du clergé. Dans le compte rendu de la conférence pansoviétique sur la propagande antireligieuse, publié par la revue *Voprosy Istorii* d'octobre 1957, on trouve cette remarque d'un M. Mitine. Selon lui, le niveau de la propagande antireligieuse serait assez bon, mais les adversaires deviennent de plus en plus habiles. « *Depuis quelque temps, le clergé feint d'être devenu l'ami des sciences et il tend à les concilier avec la foi.* »

Même remarque dans un article plus ancien de la *Sovietskaïa Biéloroussia* (14-11-1956) : « *Les membres de l'Eglise essaient actuellement de réviser subtilement les formes de la propagande religieuse, en excluent tout ce qu'elle a de désuet et accentuent tout ce qui peut à un certain degré correspondre à l'esprit du temps... Les prêtres vont jusqu'à fréquenter les conférences antireligieuses pour tirer parti des erreurs et des maladresses des conférenciers.* »

Toutefois, en dépit de nombreux indices favorables, il semble permis d'écrire que l'attachement à la religion est assez faible, la plupart du temps, en Union soviétique. Les croyants n'y sont plus persécutés comme ils le furent, s'ils continuent à être l'objet de vexations sur le plan économique. Ce changement dans le comportement

du pouvoir n'a pas suscité la floraison religieuse qu'il eût sans doute provoqué si la foi avait été plus répandue et plus fervente. Dans les campagnes, les manifestations du sentiment religieux, si méritoires qu'elles soient, n'en gardent pas moins le caractère d'une habitude, d'une routine. C'est dans les villes que le sort de la religion se décidera sans doute, car si la proportion des croyants y est beaucoup plus faible qu'à la campagne, la foi des citadins est, si l'on peut dire, de qualité supérieure à celle des campagnards. Mais si la jeunesse soviétique, en dépit de l'éducation reçue, ne témoigne plus, dans sa majorité, d'une hostilité violente à la religion, le nombre des jeunes croyants demeure, comparativement à la masse, d'une extrême faiblesse. De même, la proportion des jeunes parmi les croyants n'est pas très élevée. D'où également ce manque de dynamisme que l'on constate dans l'Eglise en territoire soviétique, si différent de la résistance farouche des croyants en Pologne, par exemple, ou dans les régions récemment annexées à l'U.R.S.S.

**

C'est sans doute la lutte contre les *sectes chrétiennes* qui éclaire le mieux le problème religieux en Union soviétique. Elles y sont la bête noire des communistes. On leur reproche les crimes les plus odieux et une hostilité foncière à l'égard du régime communiste. Elles sont au service du capitalisme qui les a appelées à la vie pour asservir les masses (1). Aussi les « sectaires » sont-ils arrêtés, déportés en grand nombre. Mais le remède n'est pas très efficace, car les déportés répandent leur foi sur la terre d'exil, surtout au Kazakhstan et en Kirghisie.

Cette haine s'explique. Les sectes chrétiennes sont beaucoup plus actives que l'Eglise orthodoxe et l'Islam. Leur force attractive leur vient de l'absence d'une hiérarchie ecclésiastique officiellement reconnue, enregistrée, et par conséquent contrôlée et même asservie par le pouvoir communiste. Tous leurs fidèles sont appelés à l'apostolat; leur action est donc largement clandestine et menée par un très grand nombre de croyants, tandis que, dans l'Eglise officielle, le poids de la répression pèse tout entier sur le clergé, ce qui contraint les papes à la réserve et à la prudence. On ne peut réclamer d'eux la vocation du martyr, d'autant plus que leur déportation priverait leurs ouailles de toute direction spirituelle. Le courage dont les prêtres catholiques d'Ukraine firent preuve après 1920 n'a pas sauvé leur cause.

**

Si nous voulions tirer de l'enquête de l'*Ethnographie soviétique* et des considérations dont nous l'avons fait suivre une conclusion précise, nous mettrions volontiers en relief le fait que la quasi-totalité des paysans du kolkhoze Ponomarenko fait baptiser ses enfants. Or, le district où se trouve ce kolkhoze a été tout spécialement touché par la propagande antireligieuse. Or, les gens qui ont des enfants sont ou nés depuis 1917, ou sortis eux-mêmes de l'enfance après l'avènement des bolcheviks : ils ont donc été élevés dans l'esprit du nouveau régime. Cela ne les a pas empêché de conserver une fidélité — que, sans doute, eux-mêmes expliqueraient fort mal — aux traditions religieuses. L'auteur prétend que les parents ne veulent pas s'exposer aux repro-

ches de leurs enfants quand ils seront grands. C'est un argument dont on use aussi dans les milieux déchristianisés de l'Occident : l'expérience prouve qu'il n'est qu'une justification au niveau de l'intelligence pratique d'une attitude qui s'explique par des raisons plus obscures, plus complexes.

Il serait aventureux d'écrire que la masse paysanne russe est demeurée chrétienne, mais elle n'est pas positivement, délibérément athée. Elle n'a pas rompu tout lien avec l'idée religieuse et elle pourrait aisément retrouver, dans sa majorité, les chemins de la foi. Assurément, les questions dogmatiques ne la préoccupent guère, par ignorance sans doute, et aussi parce que les persécutions ont rapproché les confessions les unes des autres. Il semble que le problème moral tienne la première place dans les préoccupations religieuses des nouveaux croyants, qu'ils vont à la religion parce qu'elle donne une justification au respect de la personnalité, parce qu'elle fonde un libéralisme vrai. De ce point de vue, le succès des sectes est assez symptomatique : ce ne sont pas les prêtres qui propagent la foi avec le plus de vigueur, mais des fidèles inconnus, dont on devine que la catéchèse ne doit pas révéler une très grande science du dogme.

L'ÉCONOMIE ALBANAISE

Selon les données officielles, la production industrielle de l'Albanie a été, en 1957, quatorze fois plus élevée qu'en 1938; la production des céréales panifiables a été de 96 % supérieure à celle de 1938; et la surface des terres cultivées s'est accrue de 75 %. Si ces statistiques sont incontrôlables, plusieurs résultats bien réels sont du moins à retenir pour 1957, en premier lieu, la suppression des cartes d'alimentation, toujours en vigueur douze ans après la fin de la guerre. Le décret, promulgué le 30 octobre, qui proclamait la fin du système des cartes, attribuait cet événement au « puissant développement de l'économie nationale et à la grande et fraternelle aide de l'Union soviétique ». La conséquence directe de cette mesure fut la hausse sensible du prix du pain — ce que le gouvernement communiste promit de compenser par d'autres mesures de politique sociale, comme l'augmentation des salaires, des allocations familiales et des bourses d'études.

En même temps, le gouvernement albanais, ne pouvant, à l'exemple de l'Union soviétique, décider la suppression des livraisons obligatoires, se préoccupa de leur amélioration : désormais, le prix payé par l'Etat est trois fois plus élevé pour le blé et majoré de 50 % pour le maïs. Une autre décision d'ordre économique a enfin été prise : les paysans sont autorisés à acheter au prix normal les produits manufacturés et les denrées alimentaires (depuis plus de treize ans, ils payaient des prix supérieurs).

Il faut encore retenir l'accélération de la collectivisation des campagnes. De 1946 à 1955, le nombre des coopératives s'est lentement accru. Au cours de l'été de 1955, il n'était que de 128. Le rythme est devenu beaucoup plus rapide ainsi que le montrent ces quelques chiffres :

fin 1955 : 308 coopératives;
fin 1956 : 881 coopératives (couvrant 30,8 % de la terre arable);
été 1957 : 1.432 coopératives (couvrant 46,3 % de la terre arable);
fin 1957 : 1.650 coopératives (couvrant 56 % de la terre arable).

(1) Voir *Est et Ouest*, n° 186, pp. 21-22, et *Sovietskaia Estonia* 3-IX-57 (« Les origines des sectes religieuses »). Elles sont nombreuses en Galicie, en Moldavie et dans les Pays Baltes (voir *Voprosy Istorii*, art. cité).

Le P.C. chinois face à la crise du communisme mondial en 1956 (*)

DEPUIS quelques mois, et semble-t-il, depuis la « campagne de rectification » inaugurée à Pékin en juin 1957, il est plus rare d'entendre soutenir que le communisme chinois n'est pas un communisme comme les autres, qu'il diffère profondément du communisme soviétique, et que le Parti communiste chinois, la République populaire de Chine ne tiennent à l'U.R.S.S. et au Parti communiste soviétique que par des liens assez lâches et qui pourraient être encore détendus. A cette opinion née, durant la guerre, de la propagande qui présentait Mao Tsé-toung aux Américains comme un réformateur agraire d'un type presque banal dans l'histoire de la Chine, les faits ont déjà apporté, ils apportent sans cesse d'éclatants démentis et l'on hésite à la professer ouvertement. Mais il est clair qu'elle inspire toujours l'attitude de beaucoup d'hommes politiques et de journalistes. C'est elle, c'est sa survie obscure ou inconsciente qui explique pour l'essentiel la campagne menée en France pour la reconnaissance diplomatique du gouvernement de Pékin. Cette campagne offre en effet un caractère étrange : non seulement on propose de reconnaître un gouvernement de fait instauré par la force — ce qui finit toujours par se produire — non seulement on propose de reconnaître sa légitimité à un moment où les maîtres du pays sont obligés de recourir ouvertement à la terreur pour maintenir leur pouvoir; non seulement on demande implicitement au gouvernement français de rompre avec celui de Formose, au risque de paraître proclamer ce ceux qui luttent contre le communisme et l'impérialisme soviétique n'ont pas à compter sur la France et qu'elle les abandonnera tôt ou tard, mais toutes ces concessions considérables, lourdes de conséquences redoutables et peu conformes à l'honneur, devraient être offertes sans contrepartie, sans que la France exigeât quoi que ce soit en retour, sinon, sans doute... sa propre reconnaissance par le gouvernement chinois.

Assurément, les partisans de la reconnaissance de la République populaire chinoise, dont quelques-uns sont des hommes politiques avertis, ne demanderaient pas au gouvernement français d'accomplir cet acte gratuit s'ils n'espéraient pas que l'établissement de relations normales entre Paris et Pékin encouragerait Mao Tsé-toung dans sa volonté de conserver à son pays une certaine indépendance à l'égard de Moscou et une certaine originalité à son communisme.

Or, cette volonté d'indépendance et d'originalité n'existe que dans l'imagination des journalistes occidentaux. Si elle avait quelque réalité, est-ce qu'elle n'aurait pas, d'une façon ou de l'autre, marqué la politique du Parti communiste chinois au cours de cette année 1956 qui vit un si grand ébranlement du mouvement communiste international, d'abord à la suite des révélations de Khrouchtchev sur les crimes de Staline, puis à la suite des mouvements populaires de Pologne et de Hongrie. Mais, loin de profiter des circonstances, les chefs communistes chinois donnèrent alors l'exemple de la fidélité à l'égard de Moscou. Bien mieux : on se servit d'eux, à Moscou, pour aller rappeler aux partis frères particulièrement secoués par la crise, leur devoir d'obéissance. Tous les textes qu'ils publièrent dans cette période traduisent cet « attachement inconditionnel

à l'Union soviétique », qui est, aux yeux des communistes du monde entier, l'expression suprême et la seule juste de « l'internationalisme prolétarien ».

SUR LE CULTES DE LA PERSONNALITÉ

Quand N. Khrouchtchev eut fait connaître au XX^e Congrès du Parti communiste soviétique ce qui devait être désormais la « ligne » du mouvement communiste mondial, les communistes chinois n'esquissèrent même pas une protestation, et six semaines plus tard, le 5 avril 1956, le *Jen Min Ji Pao* (le « Quotidien du Peuple ») publiait un document intitulé « De l'expérience historique du prolétariat » (1) où se trouvait affirmé le ralliement sans réserve du Parti communiste chinois à la thèse la plus nouvelle des deux rapports de Khrouchtchev : la condamnation du culte de la personnalité, la reconnaissance de quelques-uns des crimes de Staline.

Ce texte avait été rédigé au service des éditoriaux du journal, à partir des discussions qui avaient eu lieu lors d'une session du Bureau politique.

On ne sait rien de ces discussions. Ce qu'on peut constater, c'est que les dirigeants communistes chinois, tout en approuvant les jugements portés par Khrouchtchev, se gardèrent bien de renchérir, ce qui leur eût été facile, étant donné les erreurs désastreuses de la politique chinoise de Staline (2). Au contraire, comme le faisaient au même moment les chefs du Parti communiste français, ils s'appliquèrent à limiter assez étroitement les critiques adressées au despote soviétique et à conserver quelques mérites à l'ancienne idole.

L'éditorial du *Jen Min Ji Pao* débutait par une approbation des dirigeants du Parti communiste soviétique qui avaient eu le courage de poser le problème du culte de la personnalité.

« ... Le XX^e Congrès a révélé de façon extrêmement aiguë la prédominance du culte de la personnalité qui, pendant une longue période de l'histoire soviétique, a donné lieu à de nombreuses erreurs et conduit à des résultats fa-

(*) Les textes de cet article ont été recueillis, choisis et commentés par Ronald Wright, Claude Harmel et André Grandsard.

(1) Traduction intégrale dans *Documentation française : Notes et études documentaires*. 31 octobre 1956 - n° 2.228. *La situation de la Chine à la fin du premier semestre 1956*, pp. 2-6.

(2) Une allusion semble y être faite dans le passage suivant : « Staline a mis en avant la formule selon laquelle, dans différentes périodes révolutionnaires, le coup principal doit être dirigé de manière à isoler les forces morales et politiques du centre » [Mais cela n'est vrai que dans certains cas]. « Il y eut une époque — les dix années de guerre civile de 1927 à 1936 — où quelques-uns de nos camarades appliquèrent grossièrement cette formule de Staline à la révolution chinoise en dirigeant leur principale attaque contre les forces du centre, les désignant comme l'ennemi le plus dangereux; le résultat fut, que, au lieu d'isoler l'ennemi réel, nous nous isolâmes et subîmes des pertes au profit de l'ennemi réel ».

Or, c'est Staline qui alors dictait cette politique au P.C. chinois.

cheux. Cette autocritique courageuse effectuée par le P.C. de l'Union soviétique à l'égard de ses erreurs passées a démontré le haut niveau moral dans la vie intérieure du Parti et la grande vitalité du marxisme-léninisme...

« ... Les réactionnaires croient qu'ils ont saisi l'occasion de discréditer les partis communistes de l'Union soviétique et des autres pays, mais ils en seront pour leur peine. Est-ce qu'aucun marxiste éminent a jamais écrit que nous ne pourrions jamais nous tromper ?... »

On est loin de Togliatti déclarant le 17 juin :

« Aujourd'hui, les dirigeants actuels de l'U.R.S.S. se critiquent et c'est leur grand mérite; mais dans cette critique un peu de leur prestige s'est sans doute perdu. »

Par contre, sous la surveillance vigilante de Thorez, le P.C. français, comme le P.C. chinois, approuvera, dans son communiqué du 18 juin, l'initiative des Soviétiques :

« Les dirigeants du P.C. de l'Union soviétique ont eu le mérite d'entreprendre la correction des erreurs et fautes liées au culte de la personnalité, ce qui souligne la force et l'unité du grand parti de Lénine, la confiance dont il jouit parmi les peuples soviétiques, ainsi que son autorité dans le mouvement ouvrier international. »

**

Le texte chinois célébrait longuement les mérites de l'Union soviétique et de son Parti communiste, puis il en venait au rôle de Staline dont les côtés « positifs » étaient énergiquement soulignés :

« Dans la lutte pour la réalisation de la ligne de Lénine, une part ineffaçable des mérites acquis sous la direction vigoureuse du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique est due à Staline. »

« Après la mort de Lénine, Staline, en tant que dirigeant principal du Parti et de l'Etat, appliqua et développa d'une façon créatrice le marxisme-léninisme. Dans la lutte pour la défense de l'héritage de Lénine et contre les ennemis du léninisme — les trotskystes, les partisans de Zinoviev et autres agents de la classe capitaliste — Staline exprima la volonté et le désir du peuple et se montra un éminent combattant du marxisme-léninisme. Il gagna l'appui du peuple soviétique et joua un rôle important dans l'histoire, parce qu'il avait préservé, de concert avec les autres dirigeants du Parti communiste de l'Union soviétique, la ligne de Lénine relative à l'industrialisation de l'Etat soviétique et à la collectivisation de l'agriculture... Le Parti communiste de l'Union soviétique, en appliquant cette ligne, a amené le triomphe du socialisme en Union soviétique et créé les conditions de la victoire soviétique dans la guerre antihitlérienne : ces victoires du peuple soviétique sont conformes aux intérêts de la classe ouvrière mondiale et de l'humanité progressiste. En conséquence, le nom de Staline a naturellement été en grand honneur dans le monde. Cependant, ayant gagné un tel prestige parmi les peuples, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, par son application correcte de la ligne léniniste, Staline s'exagéra à tort son propre rôle jusqu'à un degré démesuré et opposa son autorité individuelle à la direction collective. Ce fait provoqua des contradictions entre certaines de ses actions et certains concepts fondamentaux du marxisme-léninisme qu'il avait propagés lui-même... »

« Pendant la dernière période de sa vie, Staline a pris de plus en plus plaisir à ce culte de

l'individu en violation du système de centralisme démocratique du parti et du principe consistant à combiner la direction collective avec la responsabilité individuelle. Ceci l'a amené à commettre quelques erreurs sérieuses telles que les suivantes : exagération de l'élimination des contre-révolutionnaires, manque de vigilance à la veille de la guerre antifasciste, défaut d'attention envers le développement agricole et le bien-être matériel des paysans, adoption de lignes erronées dans le mouvement communiste international, particulièrement sur le problème de la Yougoslavie. Sur ces problèmes, Staline faisait montre de subjectivisme et d'esprit unilatéral et se sépara de la réalité objective des masses. »

Plus loin :

« Certains estiment que Staline était fautif en tout. C'est là une conception erronée. Staline était un grand marxiste-léniniste qui a commis plusieurs grosses erreurs sans en avoir conscience. »

Et encore :

« Les œuvres de Staline doivent toujours, comme avant, être étudiées sérieusement et nous devons accepter comme un legs historique tout ce qu'il y a de valable en elles, particulièrement ses nombreux ouvrages dans lesquels il défendait le léninisme. »

(Thorez soulignera de même, le 11 mai, l'importance de certaines œuvres théoriques de Staline, tel son écrit sur la linguistique.)

Pour terminer, le Parti communiste chinois acclamait « les importants succès remportés par le Parti communiste de l'U.R.S.S. dans sa lutte historique contre le culte de la personnalité »⁽³⁾ déclarait qu'il devait tirer pour lui-même la leçon de cette lutte et reconnaissait le rôle dirigeant de l'U.R.S.S.

« Les forces réactionnaires dans le monde jettent la risée sur cet événement... Mais il n'y a pas le moindre doute que les railleurs se trouveront en face d'un camp grandiose de paix et de socialisme, toujours plus puissant, à jamais invincible, conduit par l'Union soviétique. » (3)

Dans cette première phase de la crise, il est donc impossible de découvrir la moindre divergence entre les communistes chinois et ceux de Moscou. Si l'on voulait à tout prix en trouver une, il faudrait la chercher dans une certaine hésitation à l'égard de l'« iconoclastie » de Khrouchtchev, c'est-à-dire dans une plus grande fidélité au stalinisme.

Mao moins libéral que Khrouchtchev : ce n'est pas cette direction que l'on donne d'ordinaire aux divergences que l'on croit voir entre l'Union soviétique et la Chine. Et pourtant l'étude de chaque texte, de chaque manifestation importante de la vie politique chinoise incite à peu près toujours à conclure dans ce sens.

LE VIII^e CONGRÈS DU P.C. CHINOIS

Les longs rapports présentés au VIII^e Congrès du Parti communiste chinois, qui se tint à Pékin du 15 au 27 septembre 1956, furent eux aussi d'une orthodoxie « soviétique » parfaite (4). Ils étaient consacrés pour l'essentiel aux problèmes

(3) Ce texte contenait également un important paragraphe sur les contradictions qui, s'il avait été connu, ou s'il n'avait pas été déjà oublié, eût empêché bien des commentateurs de célébrer comme une nouveauté le passage consacré au même thème dans le discours de Mao Tsé-toung, le 27 février 1957.

économiques posés par la collectivisation des terres et l'industrialisation accélérée, ainsi qu'au fonctionnement de l'appareil du Parti, tout cela dans les termes et conformément aux idées qui ont cours en Union soviétique.

Tous les orateurs s'appliquèrent à souligner le « rôle dirigeant de l'U.R.S.S. », aussi bien Mao Tsé-toung (« *C'est grâce au soutien du camp socialiste... avec à sa tête l'Union soviétique... que nous avons remporté nos victoires... Il faut savoir apprendre auprès de notre avant-garde que l'Union soviétique* ») que Liou Chao-tchi (« *Notre pays fait partie du camp socialiste ayant à sa tête l'Union soviétique... il a établi avec la grande Union soviétique et les pays de démocratie populaire des relations d'amitié et de coopération indestructibles... Si la révolution de notre pays a de nombreux traits particuliers..., les communistes chinois considèrent cependant la cause à laquelle ils se vouent comme la continuation de la Grande Révolution d'Octobre... L'Union soviétique a prêté une assistance considérable à l'édification socialiste de notre pays... Le peuple chinois n'oubliera jamais cette assistance fraternelle. Pour nous, elle était, est et sera toujours indispensable.* »)

Même langage de la part de Teng Siao-ping, qui reconnaît le magistère du Parti communiste soviétique (« *Le XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. a donné des éclaircissements convaincants sur l'importance du maintien ferme du principe de la direction collective et de la lutte contre le culte de la personnalité, et ces éclaircissements ont exercé une grande influence... sur les partis communistes de tous les pays.* »), de la part aussi de Tchou En-lai qui soulignait la nécessité d'une « *collaboration économique solide avec l'Union soviétique et les pays de démocratie populaire* ».

On pourrait multiplier les citations : elles confirmeraient toutes l'unité de vue de l'état-major communiste chinois sur la nécessité de la fidélité à l'U.R.S.S. et de l'unité du mouvement communiste mondial. Et ces rapports furent écrits et publiés dans une période où la formule de l'« *attachement inconditionnel à l'U.R.S.S.* » était officiellement bannie du vocabulaire communiste (5). Les dirigeants communistes chinois ne pouvaient pas faire savoir plus clairement qu'ils reconnaissaient la suprématie soviétique à l'intérieur du camp socialiste. Au même moment, la grande majorité de ceux qui, en Occident, parlaient de la Chine, prétendait apercevoir des lézards dans le bloc sino-soviétique !

*

Quelques-uns des thèmes développés à la tribune du Congrès pourraient donner le sentiment que les chefs communistes cherchaient à faire évoluer le régime vers des formes plus libérales.

Quatre mois plus tôt, le 26 mai 1956, le chef de la section de propagande du Comité central du Parti, Lou Ting-yi, avait fait savoir publiquement que Mao Tsé-toung préconisait « *pour les travaux littéraires et artistiques : « Que s'épanouissent des floraisons multiples » et pour les travaux scientifiques : « Que de multiples écoles rivalisent* » (6). Ainsi avait été inaugurée la pre-

mière campagne des « Cent fleurs », l'équivalent chinois du « dégel » soviétique. Mais — peut-être parce que la période de discussion qui s'était alors ouverte avait déjà donné quelque inquiétude aux dirigeants du Parti — ils n'évoquèrent qu'en passant, dans leurs discours au Congrès, la formule promise l'année d'après à une si grande célébrité.

Trois thèmes parmi ceux qui furent abordés au Congrès peuvent figurer sous la rubrique de la « libéralisation » du régime : la condamnation du culte de la personnalité, une certaine reconnaissance de la liberté d'opinion au sein du Parti, l'affirmation de la nécessité d'une coexistence durable entre le Parti communiste et les divers partis « démocratiques » qui subsistent dans la Chine populaire. Mais, pas plus que la politique des floraisons multiples, ces trois directives n'offrent aucun caractère original par rapport à ce qui se disait ou se faisait ailleurs dans le monde communiste.

1° Condamnation du culte de la personnalité.

Ce fut Teng Siao-ping, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central, qui fit sur ce sujet la déclaration la plus explicite. Or, elle traduit un recul par rapport au texte du 5 avril 1956, car si le culte de la personnalité y est toujours condamné, il y est précisé avec soin, d'une part que ce culte n'a jamais été pratiqué au sein du Parti communiste chinois, et d'autre part que des « hommes éminents » peuvent jouer un « rôle individuel » dans l'histoire.

Or, c'est en usant du premier de ces deux arguments que les chefs communistes français avaient justifié leur volonté de ne rien changer à leurs méthodes de direction. « *Aucun fait sérieux n'a pu être apporté dans la discussion permettant de dire que le culte de la personnalité se soit développé dans le Parti communiste français* », écrivait François Billoux, dans l'*Humanité* du 13 juillet 1956, juste à la veille du XIV^e Congrès du P.C.F. qui devait faire sienne cette affirmation ahurissante.

L'autre argument présentait plus d'originalité au moment où il était formulé. La distinction entre la *divinisation de l'individu*, rejetée comme maléfique, et l'*amour du chef*, reconnu légitime et bienfaisant, ne figurait point, par exemple, dans la résolution du 30 juin 1956 dans laquelle, à la demande du P.C.F., les dirigeants soviétiques avaient défini avec plus de précision les limites de la lutte contre le culte de la personnalité. En ce sens, le P.C. chinois pouvait paraître alors s'écarter de la ligne fixée à Moscou, ainsi qu'on le prétendait partout. *Mais il s'en écartait en se manifestant moins libéral, et non plus.* En fait, il ne faisait que maintenir une doctrine constante, que les dirigeants soviétiques se croyaient obligés de laisser momentanément dans l'ombre, afin de ne pas paraître apporter la moindre réserve dans leur dénonciation du pouvoir personnel. Ils ne devaient pas tarder à la reprendre à leur tour.

« *Le marxisme reconnaît, assurait Teng Siao-ping, que l'histoire est créée par les masses populaires, mais il n'a jamais nié le rôle des hommes éminents dans l'histoire; il indique seulement que le rôle individuel est en fin de compte décidé par des conditions sociales déterminées. De même, il n'a jamais nié le rôle des dirigeants dans un parti politique... Leur prestige, leur influence et leur expérience sont autant de trésors pour le Parti, la classe et le peuple... L'amour pour le chef est, par sa nature, l'expression de l'amour que l'on a pour les intérêts du Parti, de la classe, du peuple; ce n'est pas la divinisation de l'individu.* »

(4) Voir VIII^e Congrès national du Parti communiste chinois, recueil de documents édité par les Cahiers du Communisme (Paris - janvier 1957) et les trois volumes des comptes rendus du Congrès publiés en français par les Éditions en langues étrangères de Pékin.

(5) Thorez, dans son rapport au Comité central du P.C.F., le 10 mai 1956, déclarait que « *la formule : attachement inconditionnel à l'U.R.S.S. n'était pas des plus heureuses* ».

(6) Lou Ting-yi : *Que s'épanouissent des floraisons multiples, que de multiples écoles rivalisent*. Éditions en langues étrangères. Pékin, 1957. Une brochure 48 pages. Nous reviendrons sur ce texte dans une prochaine étude sur la période des cent fleurs et la campagne de rectification.

Cette dernière formule, qui prétendait faire la synthèse entre la dénonciation du culte de la personnalité, mot d'ordre de l'heure, et la pratique constante de l'adulation du chef, permettait de ne rien changer à ce qui se faisait en Chine. Au demeurant, Teng Siao-ping soulignait que, grâce à Mao Tsé-toung, les communistes chinois n'avaient pas porté très loin l'adoration du chef.

« A la veille de la victoire de la révolution populaire dans le pays tout entier, à la deuxième session plénière du Comité central issu du VII^e Congrès... le Comité central, sur la proposition du camarade Mao Tsé-toung, a décidé d'interdire toute manifestation en l'honneur des dirigeants du Parti à l'occasion de leur anniversaire et l'emploi du nom d'un dirigeant du Parti comme nom de lieu, de rue, d'entreprise... Le Comité central a toujours été contre le fait d'adresser aux dirigeants des dépêches pour présenter des hommages ou annoncer des victoires, et d'exagérer le rôle des dirigeants dans les œuvres littéraires ou artistiques. »

Khrouchtchev, dans son rapport secret, avait dénoncé lui aussi les effets du « culte de la personnalité », sur la toponymie, et Thorez l'éclat abusivement donné aux célébrations d'anniversaires. On voit que Teng Siao-ping ne faisait pas cavalier seul.

2° Liberté d'opinion dans le Parti.

Faut-il attribuer plus d'originalité, comme l'a fait un bon connaisseur du communisme chinois (7), à l'une des modifications apportées à l'occasion du Congrès, aux statuts du Parti, celle qui donne le droit à tout membre du Parti de « réserver ses opinions et de les faire connaître aux organismes de direction du Parti tout en appliquant sans condition la décision qu'il ne trouve pas satisfaisante » ? (art. 3, § 6). La comparaison avec ce qui s'est fait ou dit ailleurs sur ce sujet

n'est pas très facile, parce que l'on se préoccupe généralement assez peu des statuts des partis communistes (8). Les quelques éléments dont on dispose permettent pourtant de réduire à ces justes proportions cette innovation libérale.

Les statuts du Parti avaient déjà été modifiés lors du VII^e Congrès, en avril 1945. Ces remaniements fréquents pourraient étonner, encore que Teng Siao-ping ait très judicieusement fait remarquer que les conditions de travail du Parti n'étaient plus les mêmes maintenant qu'il était non plus dans l'opposition, mais au pouvoir. Mais les statuts du P.C. de l'U.R.S.S. n'ont-ils pas été remaniés lors du XVIII^e Congrès, en mars 1939, lors du XIX^e Congrès, en octobre 1952, et lors du XX^e, en février 1956 ? Aucun tabou ne les protège d'une réforme, si l'équipe directrice la trouve utile. Les communistes chinois ne se comportent donc pas en la matière autrement que leurs camarades soviétiques. Aussi bien, comme le fit remarquer le rapporteur, le nouveau texte comparé au précédent « ne présente aucune différence quant aux principes fondamentaux, mais dans le contenu, de nombreux changements revêtent parfois un caractère de principe ».

C'est dans le chapitre des droits donnés aux membres du Parti que figurent ces changements qui « revêtent un caractère de principe ». « Le Parti devra porter attention à la sauvegarde et à l'extension des droits démocratiques du membre », déclara Teng Siao-ping, et pour cela les nouveaux statuts accordent à chaque adhérent « le droit de donner libre cours à son esprit créateur dans le travail », celui « de réclamer sa participation à la discussion chaque fois que l'organisation du Parti prend une décision contre lui ou une décision concernant son activité et sa conduite », enfin « le droit de réserver ses opinions et de les faire connaître aux organismes de direction du Parti tout en appliquant sans condition la décision qu'il ne trouve pas satisfaisante ».

ARTICLE 4 (3 EN 1939) DES STATUTS DU P.C. SOVIÉTIQUE

4. Le membre du Parti a le droit :

- a) de prendre part dans les réunions et dans la presse du Parti à la discussion libre et sérieuse des problèmes de la politique du Parti [1939 : des problèmes pratiques de la politique du Parti];
- b) de critiquer dans les réunions du Parti tout militant du Parti;
- c) d'élire et d'être élu aux organismes du Parti;
- d) de participer [1939 : d'exiger de participer] personnellement [n'est pas dans 1939] à la discussion toutes les fois qu'une décision est prise concernant son activité ou sa conduite;
- e) d'adresser n'importe quelle question ou déclaration à toutes les instances du Parti, jusques et y compris le Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique.

ARTICLE 3 DES STATUTS DU P.C. CHINOIS

3. Les droits des membres du Parti sont les suivants :

- 1° Prendre part, dans les réunions ou dans la presse du Parti, à la discussion libre et sérieuse des problèmes théoriques et pratiques de la politique du Parti;
 - 2° Formuler des propositions sur le travail du Parti, déployer son esprit créateur dans le travail;
 - 3° Elire et être élu aux organismes du Parti;
 - 4° Critiquer dans les réunions du Parti toute organisation et tout militant du Parti;
 - 5° Demander à participer à la discussion chaque fois que l'organisation du Parti prend une sanction contre lui ou une décision concernant son activité ou sa conduite;
 - 6° Réserver ses opinions et les faire connaître aux organismes de direction du Parti tout en appliquant sans condition la décision qu'il ne trouvera pas satisfaisante;
 - 7° Adresser déclaration, pourvoi, accusation à toute organisation du Parti jusqu'au Comité central.
- « Si un membre ou un responsable de l'organisation du Parti ne respecte pas ces droits du membre, il doit être l'objet de critique et d'éducation. Porter atteinte à ces droits du membre, c'est agir contre la discipline du Parti; à ces actes sera appliquée une sanction disciplinaire. »

De telles déclarations peuvent donner au premier abord une impression de libéralisme. Elle disparaît très vite si l'on met en parallèle l'article 3 des statuts renouvés du P.C. chinois et l'article 3 des statuts du P.C. soviétique, tels qu'ils furent adoptés — unanimement — sur rapport du camarade Jdanov — par le XVIII^e Congrès, en mars 1939, article qui figure sans remaniement

sous le numéro 4 dans les statuts tels que les approuva unanimement le XIX^e Congrès, sur rapport du camarade Khrouchtchev, en octobre 1952, encore du vivant de Staline.

(7) Le père H. Jomin, *Revue de l'Action Catholique*, p. 971.

(8) Voir cependant B.E.I.P.I., n° 126, 1^{er}-15 mars 1955 : *Les statuts du P.C.F.*, pp. 14-19.

Si l'on excepte quelques détails d'importance secondaire, ces deux textes sont superposables, sauf sur un point, le 6^e paragraphe du texte chinois. Est-ce que ce droit de « réserver son opinion », reconnu aux membres du Parti, suffirait pour conférer un caractère libéral à un « code des droits du militant » conçu du temps de Staline et sous son inspiration ? Le croire serait tomber dans la même erreur que ceux qui auraient parlé de « libéralisation » du régime intérieur du P.C. soviétique en 1939, quand Staline fit insérer cette reconnaissance des droits des militants dans ses statuts.

Remarquons d'abord que les communistes chinois n'ont pas été seuls à poser ce nouveau principe, si nouveauté il y a. A peu près au même moment, le 4 octobre 1956, parlant aux professeurs de l'École centrale du P.C.F., Thorez s'exprimait ainsi :

« A condition d'observer la discipline, d'appliquer les décisions du Parti, un communiste a le droit de garder son point de vue personnel, si la discussion ne l'a pas convaincu. Entre lui et la majorité du Parti, l'avenir tranchera. » (*Cahiers du Communisme*, novembre 1956, p. 214.)

A supposer que ce fût là une concession « libérale », on hésiterait à lui reconnaître un caractère spontané, en la voyant ainsi consentie au même moment par deux partis aussi éloignés géographiquement l'un de l'autre (9).

Considéré avec plus de soin, ce « droit » n'apparaît pas aussi nouveau. Il était impliqué dans l'idée du « centralisme démocratique », que les statuts du P.C.F., à l'article 6, § c, définissent ainsi :

« Acceptation obligatoire des décisions des organismes supérieurs qui le composent [le parti], selon la discipline librement consentie par tous les communistes et qui fait la force de leur parti... Les discussions sur les questions intéressant le Parti ne seront poursuivies par l'ensemble du Parti que jusqu'à ce que les assemblées et comités compétents prennent une résolution valable pour tous. Les résolutions prises au Congrès du Parti ou par les organismes dirigeants doivent être absolument exécutées, même au cas où une partie des membres ou des organisations ne les approuve pas. »

Ce texte ne dit pas que les militants ont le droit de ne pas approuver, mais il reconnaît que des militants peuvent ne pas approuver la politique qu'ils appliquent par pure discipline.

Certes, formuler soudain ce droit, expliciter ce qui n'était qu'implicite peut donner aux militants eux-mêmes le sentiment d'une nouveauté, prendre le caractère d'une innovation, d'une création. Mais cette explication, qui est un encouragement, peut aussi répondre à une autre intention, en vertu du caractère « dialectique » de toute chose, et de tout acte.

Au problème de l'unité monolithique du parti, de la suppression au sein du parti de ce germe de division qu'est la pensée individuelle, il y a deux solutions : ou bien exiger de tous « l'accord sans aucune réserve », selon une formule consacrée; ou bien demander à ceux qui, tout en obéissant, réservent leur approbation, de faire connaître à la direction du parti qu'ils ne sont pas d'accord. Dans le premier cas, on impose le silence aux esprits avec l'espoir qu'en forçant chacun à l'approbation on l'amènera à approuver effectivement. Dans le second, on invite chacun à dire ce qu'il pense, à ne pas cacher sa désapprobation derrière un acquiescement feint. La direction du parti ainsi connaît les cœurs. Est-il besoin d'énumérer les avantages qu'elle en retire ?

3° Les partis démocratiques.

Si l'on en croyait certains voyageurs occidentaux, comme M. Edgar Faure, assez mal avertis des problèmes du communisme, la caractéristique originale du Parti communiste chinois serait à chercher dans son refus d'être un parti unique, dans sa volonté de maintenir en dehors de lui d'autres partis et de s'associer avec eux dans l'œuvre gouvernementale (10).

En réalité, si la phase d'utilisation des partis autres que le parti bolchevik n'a duré en U.R.S.S. que l'espace de quelques mois, la tactique du Front unique préconisée dès décembre 1921 par Lénine et devenue en 1935 celle du Front populaire, suppose la coopération avec des communistes d'autres groupements politiques, non seulement avant la conquête du pouvoir, et en vue de cette conquête, mais aussi après, et pendant une période assez longue : dans toutes les démocraties populaires de l'Europe occidentale, des partis autres que le Parti communiste ont subsisté, et certains de leurs chefs occupent des places en vue dans le gouvernement ou au sommet de l'Etat. Leurs candidats figurent sur les listes du Front national (ou du Front populaire, ou du Front uni) au moment des élections législatives. La Chine ne présente donc sur ce point aucune originalité, sinon dans la mesure où la résorption de ces partis y est moins avancée que partout ailleurs (ou en tout cas l'était moins avant que les mouvements d'octobre 1956 n'aient amené les dirigeants polonais — la situation hongroise est autre — à donner une plus grande apparence de liberté).

Ce qu'a dit à ce sujet Liou Chao-tchi ne manque pas d'intérêt, car on y entrevoit assez clairement l'objet et l'esprit de cette tactique.

« D'aucuns se demandent pourquoi notre dictature démocratique du peuple étant, à l'étape actuelle, une forme de la dictature du prolétariat, d'autres classes, d'autres partis et des démocrates sans parti participent au pouvoir d'Etat, pourquoi subsiste le front démocratique du peuple de notre pays. »

A ces impatients, Liou Chao-tchi a fait la leçon. Il leur a rappelé que, selon Lénine lui-même, « la dictature du prolétariat restait en fin de

(9) Thorez devait se rapprocher plus encore de la formule du P.C. chinois dans son rapport devant le Comité central, en novembre 1956 : « Même une fois que la décision est prise, si quelqu'un ne la trouve pas juste, il peut garder son opinion, la communiquer à la direction du Parti, mais à la condition d'appliquer sans faiblesse ce qui a été résolu » (*L'Humanité*, 22-11-56).

(10) Voir Edgar Faure : *Le Serpent et la Tortue. Les problèmes de la Chine populaire*. Paris, 1957. Julliard, éditeur. « L'idée essentielle du communisme à la « chinoise », l'origine de ses diverses particularités, tient dans les mots de Front Uni » (p. 78). Il est très caractéristique que M. E. Faure — qui pourtant reconnaît avoir « promené quelque temps sur la terre chinoise une illusion commune dans les pays occidentaux » (p. 206) — ait compris assez vite que, sur le plan économique, le communisme chinois ne présentait aucune originalité, en tout cas aucune originalité d'intention (« Il n'y a pas d'hésitation dans la démarche, pas de trouble dans la pensée, aucun signe d'une construction nouvelle, d'une audacieuse synthèse pour l'avenir » p. 207) alors qu'il s'imagina en trouver une dans les institutions et les méthodes politiques en usage dans la Chine populaire. C'est que les idées économiques et sociales du communisme sont largement répandues et connues sans recherche particulière dans les pays occidentaux, alors que les études sur la politique communiste, d'ailleurs beaucoup moins poussées, demeurent ignorées non seulement du grand public, mais même des hommes politiques et des hommes d'Etat. Pour résumer la situation en une formule, on pourrait dire que ceux-ci en sont demeurés au marxisme, alors que c'est en face du léninisme qu'ils se trouvent. La brutalité et la grossièreté des méthodes du stalinisme n'ont pas peu contribué à détourner l'attention des caractères spécifiques du léninisme. On a cru que toute la science politique du communisme se réduisait à l'agitation en vue de la conquête du pouvoir et à un despotisme terroriste pour sa conservation : elle est beaucoup plus riche, plus variée, plus subtile.

compte une certaine forme d'alliance de classes ». Il existe en Chine, en dehors du prolétariat, d'immenses masses paysannes, des artisans, des commerçants qu'il faut associer à la « construction du socialisme ». Il en est de même de « la bourgeoisie nationale ». « *Pendant la guerre de résistance contre le Japon, les organes du pouvoir politique des bases révolutionnaires s'étaient déjà adjoint la participation de certaines personnalités représentatives de la bourgeoisie nationale. Mais c'était à l'étape de la révolution démocratique bourgeoise, et donc plus facile à comprendre.* »

(En fait, c'est pour des raisons de résistance nationale à l'envahisseur que cette alliance fut alors réalisée, mais, dans le schéma sommaire et immuable posé par la doctrine communiste, « la phase démocratique bourgeoise » est aussi celle du « nationalisme », selon l'exemple de la Révolution française de 1789).

« *Après la fondation de la République populaire, un plus grand nombre encore de personnalités appartenant à la bourgeoisie nationale et à ses partis et groupements politiques participera à la direction de l'État.* »

C'est que « *les partis et groupements démocratiques de notre pays se sont formés essentiellement au cours de la guerre de résistance contre le Japon, et ils ont eu alors des rapports de coopération avec notre Parti. Au moment de la fondation de la République populaire, ils ont participé au gouvernement populaire, puis ils ont donné progressivement leur appui à notre cause socialiste.* »

Autrement dit, ces partis, sans grande importance propre, ont été depuis l'origine des alliés

« NOUVELLES CONSIDÉRATIONS SUR L'EXPÉRIENCE HISTORIQUE DE LA DICTATURE DU PROLÉTARIAT »

Quand éclatèrent les troubles de Pologne et de Hongrie, l'indécision dont firent preuve pendant quelques jours les dirigeants communistes chinois ne fut que le reflet de celle des dirigeants soviétiques. Dès que commença la répression, le *Jen Min Ji Pao* salua le peuple soviétique qui, « *comme par le passé, n'avait pas hésité à verser son propre sang pour sauver le peuple d'un pays frère d'un désastre aux proportions immenses.* »

« L'IMPORTANCE DE L'AMITIÉ DE L'UNION SOVIÉTIQUE POUR LES PEUPLES DES PAYS SOCIALISTES A ÉTÉ GLORIEUSEMENT PROUVÉE UNE FOIS DE PLUS. »

Cela était écrit, bien entendu, sans ironie aucune.

Du 10 au 15 novembre 1956, les chefs du Parti réunirent le Comité central afin de ne pas laisser les cadres, la masse des militants et l'opinion sans directives en face d'événements d'une pareille importance. La nécessité, pour les pays socialistes, de « renforcer leur unité sous la conduite de l'Union soviétique » y fut soulignée par Mao Tsé-toung et Liou Chao-chi, et le *Jen Min Ji Pao* du 14 fit écho à leurs déclarations en des termes qui allaient être repris par la *Pravda* du 23 novembre.

Cette affirmation de solidarité n'avait pas suffi à calmer l'agitation suscitée dans les rangs du Parti par les nouvelles de Hongrie et de Pologne. Celles-ci avaient « attiré l'attention soutenue du peuple chinois », dira le texte commenté plus loin, et, comme les dirigeants communistes chinois avaient fait publier dans les journaux « le discours du camarade Tito en date du 11 no-

du Parti communiste, et l'on peut assurer que tous étaient à un certain degré « noyautés » par les communistes, si même ils n'avaient pas été créés peu ou prou à leur instigation. Aussi, les opinions et les intérêts autres que ceux du Parti communiste et du prolétariat que ce parti est censé représenter, pourraient s'exprimer à travers des organes politiques dont les communistes n'auraient pas à craindre que leurs dirigeants ne se rebellent contre eux.

« *Après l'accomplissement de la transformation socialiste, les éléments de la bourgeoisie nationale et de la couche supérieure de la petite bourgeoisie deviendront une fraction des travailleurs socialistes, les partis et groupements démocratiques deviendront des partis politiques de cette fraction des travailleurs. A cause des survivances de l'idéologie bourgeoise qui persisteront encore très longtemps dans cette fraction de travailleurs, les partis et groupements démocratiques devront encore, pendant une longue période, garder le contact avec elle, la représenter et l'aider à se rééduquer.* »

Ces derniers mots sont décisifs : les partis démocratiques sont, non des organes que se seraient librement donnés les catégories sociales qu'ils représentent, mais, sous un aspect trompeur, des instruments du pouvoir d'État; ils doivent garder le contact avec certaines parties bien définies des masses et leur inculquer des idées conformes aux intérêts du régime.

« *La politique de coexistence à long terme et de contrôle mutuel entre le Parti communiste et les partis et groupements démocratiques* » adoptée par le Congrès est donc tout autre chose qu'une manifestation de libéralisme.

vembre, ainsi que les commentaires qu'en avaient donnés les partis communistes de divers pays, bien des gens s'étaient posé à nouveau des questions » auxquelles il fut jugé nécessaire de répondre. Le Bureau politique du Parti communiste soviétique venait d'ailleurs de le faire par le moyen d'un grand éditorial de la *Pravda* (23 novembre 1956 (11)).

Les dirigeants chinois usèrent de la méthode à laquelle ils avaient eu recours au lendemain du XX^e Congrès du P.C. soviétique. Les grandes questions de l'heure furent débattues à une séance élargie du Bureau politique, et, le 29 décembre 1956, le *Jen Min Ji Pao* publiait un long éditorial écrit « sur la base des résultats de cette discussion ». Il était intitulé, par référence au texte d'avril : « *Nouvelles considérations sur l'expérience historique de la dictature du prolétariat* » (12).

(11) Dans ce discours (traduction française dans *La Révolution hongroise vue par les partis communistes de l'Europe de l'Est*, recueil de textes présenté par le Centre d'Études Avancées du Collège de l'Europe libre, Paris 1957, pp. 282-291) Tito avait notamment dénoncé « les éléments staliniens endurcis qui réussissent encore à se maintenir à leur poste en divers partis », et souligné que s'ils avaient eu raison de condamner « les procédés de Staline et sa politique », les dirigeants soviétiques avaient « commis l'erreur de tout expliquer comme le résultat du culte de la personnalité et non pas comme une question du système. Or, le culte de la personnalité est justement le produit du système ».

La publication de ce discours à Pékin avait été interprété par beaucoup comme une adhésion de Mao Tsé-toung aux thèses de Tito. On verra qu'il n'en était rien.

(12) Traduction française officielle aux Éditions du Monde Entier, 5, place Saint-Jean, Bruxelles. 1957. Une brochure de 32 pages. Voir aussi *France Nouvelle*.

Ce texte est, par sa date autant que par son contenu, le plus important de tous ceux qui furent publiés par le P.C. chinois depuis plusieurs années; il traduit la ferme volonté de demeurer sur les positions traditionnelles du mouvement communiste international.

**

La déclaration commençait par une adhésion sans réserve à l'interprétation officielle de l'insurrection hongroise :

« Comme l'a indiqué la décision de la session plénière du Comité central provisoire du Parti ouvrier socialiste hongrois (13), les événements de Hongrie ont été provoqués par des causes intérieures et extérieures, et toute interprétation unilatérale serait fautive, car c'est l'impérialisme international qui a joué dans ces événements le rôle fondamental et décisif ».

Cela posé, il n'en convenait pas moins d'intervenir *« dans les discussions qui se sont manifestées ces derniers temps au sein du mouvement communiste international »* et qui étaient *« liées dans une grande mesure à la conception que l'on a de l'Union soviétique ».*

« Certains communistes — dit l'éditorial — en discutant de l'expérience de l'Union soviétique, concentraient souvent leur attention sur le côté secondaire de la question et perdent de vue l'essentiel ».

L'expérience soviétique présente en effet plusieurs aspects. Une partie de cette expérience *« revêt un caractère fondamental et a une portée universelle à l'étape actuelle de l'histoire de l'humanité ».* L'autre partie n'a pas cette portée universelle. En outre, l'Union soviétique possède une expérience d'échecs et d'erreurs qu'elle n'avait pas la possibilité d'éviter, puisqu'elle était le premier pays à édifier le socialisme, et qui constituent pourtant une expérience précieuse pour tous les communistes.

Doctrines fondamentales

Les enseignements de la Révolution d'Octobre et de l'édification du socialisme qui *« constituent une vérité universelle du marxisme-léninisme juste pour le monde entier »* sont les suivants :

« 1. Les représentants d'avant-garde du prolétariat s'organisent en parti communiste. Ce parti politique s'inspire, dans son activité, du marxisme-léninisme; il est édifié sur le principe du centralisme démocratique; il est lié intimement aux masses; il tend à devenir le noyau des masses travailleuses et éduque ses membres et les masses populaires dans l'esprit du marxisme-léninisme ».

« 2. Le prolétariat, dirigé par le Parti communiste et ayant uni les travailleurs, arrache le pouvoir à la bourgeoisie au moyen de la lutte révolutionnaire ».

« 3. Après la victoire de la révolution, le prolétariat, dirigé par le Parti communiste, se basant sur l'alliance des ouvriers et des paysans et ayant uni les larges masses populaires, instaure la dictature du prolétariat sur les classes des propriétaires fonciers et de la bourgeoisie, écrase la résistance des éléments contre-révolutionnaires, nationalise l'industrie, et procède graduellement à la collectivisation de l'agriculture, mettant fin ainsi au système de l'exploitation et à celui de la propriété privée des moyens de production et en supprimant les classes ».

« 4. L'Etat, guidé par le prolétariat et par le Parti communiste, dirige les masses populaires dans l'œuvre du développement planifié de l'éco-

nomie et de la culture socialistes et, sur cette base, élève progressivement le niveau de vie du peuple et prépare activement les conditions de la lutte pour le passage à la société communiste ».

« 5. L'Etat, dirigé par le prolétariat et le Parti communiste, intervient résolument contre l'agression impérialiste, reconnaît l'égalité en droit des nations et défend la paix dans le monde entier, maintient résolument les principes de l'internationalisme prolétarien, met tout en œuvre pour obtenir le soutien des travailleurs de tous les pays ainsi que les nations opprimées ».

Telle est *« la voie obligatoire pour la libération »* dont, dans ces dernières décennies, toutes les opinions opposées au marxisme-léninisme par les révisionnistes, toutes les idées opportunistes de droite diffusées par eux visaient à détourner le prolétariat.

Le système n'est pas en cause

Les erreurs sont avant tout celles de Staline. Ses méthodes de travail, fondées sur l'arbitraire, le coupaiement des masses, et comme il prenait *« des décisions personnelles... il commettait inévitablement de graves erreurs ».*

« ... Celles-ci se sont manifestées tout particulièrement dans le problème de la liquidation de la contre-révolution et dans celui des rapports avec certains pays. En ce qui concerne la liquidation de la contre-révolution, Staline a frappé beaucoup de contre-révolutionnaires et il a accompli pour l'essentiel les tâches sur ce front; mais en même temps, il a accusé sans fondement de nombreux communistes dévoués et de bons citoyens, ce qui a causé un grave préjudice. Dans le domaine des rapports avec les pays frères et les partis frères, Staline se tenait, dans l'ensemble, sur les positions de l'internationalisme et favorisait la lutte des peuples des différents pays et le développement du camp socialiste; mais, dans la solution de certaines questions concrètes, il manifestait une tendance au chauvinisme de grande puissance et s'inspirait insuffisamment de l'égalité en droits; à plus forte raison, il ne pouvait être question qu'il éduque les larges masses des cadres dans un esprit de modestie; parfois même, il s'ingérait injustement dans les affaires intérieures de certains pays frères et partis frères, ce qui a eu de nombreuses et graves conséquences ».

Mais il ne faudrait pas croire que les erreurs de Staline fussent dues au vieillissement du système économique et politique de l'U.R.S.S., au fait qu'il aurait cessé de correspondre aux exigences du développement de l'U.R.S.S. Le développement rapide de l'U.R.S.S. prouve au contraire que le système convient aux besoins du pays.

« Les erreurs de Staline n'ont été nullement suscitées par le système socialiste; pour corriger ces erreurs, il ne faut certes pas « rectifier » le système socialiste. La bourgeoisie occidentale tente d'exploiter les erreurs de Staline pour démontrer les « erreurs » du système socialiste. Ceci est dénué de tout fondement. Il se trouve également des gens qui tentent d'expliquer les erreurs de Staline par le fait que l'Etat gère les affaires économiques dans les pays socialistes et qui estiment que si le gouvernement gère l'activité économique il devient fatalement un « appareil bu-

(13) Session du 2 décembre 1956. Voir la traduction française du rapport de J. Kadar dans *France Nouvelle*, 20 décembre 1956.

reaucraticque » qui empêche le développement des forces socialistes. Cela est également peu probant. Nul ne saurait nier que l'immense essor de l'économie de l'Union soviétique est précisément le résultat de la direction planifiée de l'activité économiques dans les pays socialistes et qui estipales erreurs de Staline ont peu de rapports avec les défauts du fonctionnement de l'appareil d'Etat dans la direction des affaires économiques. »

Toutefois, aussi bon que soit le système, il ne peut garantir contre toute erreur grave dans le travail. Il faut encore savoir appliquer correctement le système, ce qui ne peut s'obtenir que « par l'accumulation de l'expérience et la vérification dans la pratique ». Et d'ailleurs, la perfection est impossible : « la compréhension subjective de la réalité par les dirigeants du Parti et de l'Etat ne peut jamais être à cent pour cent conforme à la réalité objective ». D'où d'inévitables erreurs partielles provisoires dans le travail, que la science du marxisme dialectique marxiste-léniniste doit permettre de rectifier avant qu'elles ne deviennent graves.

S'il n'en a pas été toujours ainsi avec Staline, c'est qu'ici « le facteur décisif est la pensée de l'homme » :

« Dans la dernière période de sa vie, la succession ininterrompue des victoires et des glorifications tourna la tête à Staline, et dans ses méthodes de pensée il devia de façon partielle mais grave du matérialisme dialectique et tomba dans le subjectivisme. Il avait foi dans sa sagesse et son autorité propre, il ne voulait pas analyser ni étudier sérieusement la situation réelle, complexe et changeante, il ne voulait pas écouter attentivement les opinions des camarades et la voix des masses, à la suite de quoi certaines thèses et mesures politiques adoptées par lui étaient souvent contraires à la situation objective et réelle, et souvent il s'obstinait pendant longtemps à faire entrer dans la vie ces thèses et mesures erronées, incapable de corriger à temps ses erreurs. »

Contre l'antistalinisme

Cela dit, il est certain que le Parti communiste de l'Union soviétique sera capable de corriger les erreurs commises par Staline, ce qu'il a déjà entrepris, et cette correction, quoi que prétendent la bourgeoisie et les partis sociaux-démocrates, ne constitue pas du tout « une lutte contre le « stalinisme », une lutte des « antistaliniens » contre les « staliniens ».

Malheureusement, et c'est Tito qui, ici, est visé, « des propos analogues sont répandus parmi certains communistes... Tenus par des communistes, ils sont extrêmement nocifs ».

Pour les dirigeants chinois, étant donné que « Staline fut malgré tout un communiste ferme » et que l'U.R.S.S. a connu un immense développement dans la période où Staline en assumait la direction, « ON PEUT DIRE SIMPLEMENT, SI L'ON VEUT ABSOLUMENT PARLER DE STALINISME, QUE LE « STALINISME » C'EST TOUT D'ABORD LE COMMUNISME, C'EST LE COMMUNISME-LÉNINISME ».

Pareille déclaration surprendra assurément ceux qui verraient volontiers dans le « communisme de Mao Tsé-toung » un antidote au « communisme stalinien ». Et il faut noter, de surcroît, pour souligner le monolithisme du mouvement communiste international que les communistes chinois ne s'écartaient pas de la « ligne » en se déclarant staliniens. Trois jours après la parution de l'éditorial du *Jen Min Ji Pao*, dans une allocution du 1^{er} janvier, Khrouchtchev assurait :

« Quand il s'agit de combattre l'impérialisme, nous pouvons affirmer que nous sommes effectivement des staliniens. Staline était un grand marxiste. Il a commis des erreurs et nous sommes responsables des erreurs commises à cette époque... Staline écrasait nos ennemis. Personnellement, j'ai grandi sous Staline. Nous pouvons être fiers d'avoir coopéré à la lutte contre nos ennemis... Sous cet angle, je suis fier que nous soyons des staliniens. »

Contre Tito

Cette réhabilitation du « stalinisme » (un peu plus loin il est question du « mot d'ordre erroné de lutte contre le stalinisme ») n'était pas suffisante aux yeux des dirigeants chinois. Ils y ajoutèrent une critique très vive de celui dont on les croit volontiers les disciples, et qui incarne le communisme antistalinien : le maréchal Tito.

« A notre avis, le camarade Tito et les autres camarades dirigeants de la Ligue des Communistes de Yougoslavie n'ont pas abordé d'une façon objective et sous tous leurs aspects, dans leurs discours récents, les erreurs de Staline et les autres questions qui y sont liées.

« Que les camarades yougoslaves éprouvent tout particulièrement de l'aversion pour les erreurs de Staline, cela est compréhensible. Se trouvant dans des conditions difficiles, dans le passé, les camarades yougoslaves ont fait des efforts méritoires pour défendre le socialisme. Ils ont réalisé dans les entreprises et autres organisations des expériences de gestion démocratique, ce qui a également attiré l'attention. Le peuple chinois se félicite du règlement pacifique intervenu entre l'Union soviétique et les autres pays socialistes d'une part, et la Yougoslavie d'autre part, il salue l'établissement et le développement de rapports amicaux entre la Chine et la Yougoslavie, et tout comme le peuple yougoslave, il souhaite à la Yougoslavie un nouvel épanouissement et un accroissement de sa puissance dans la voie du socialisme. Nous sommes également d'accord avec certaines opinions énoncées par le camarade Tito dans son discours mentionné ci-dessus, par exemple, lorsqu'il condamne les contre-révolutionnaires hongrois, lorsqu'il appuie le gouvernement révolutionnaire et ouvrier de Hongrie et condamne le Parti socialiste français à cause de sa politique agressive.

« Nous avons été frappés, toutefois, du fait qu'il se livre dans son discours à des attaques contre presque tous les pays socialistes et contre de nombreux partis communistes. Le camarade Tito affirme que des « staliniens invétérés » sont parvenus à se maintenir à leur poste dans les différents partis et qu'ils voudraient renforcer de nouveau leur domination et « imposer ces tendances staliniennes à leur peuple et aussi aux autres ». C'est pourquoi il déclare qu'« avec les camarades polonais, nous devons combattre ces tendances qui se manifestent dans différents autres partis, que ce soit dans les pays de l'Est ou en Occident ».

« Nous n'avons pas lu d'intervention des camarades dirigeants du parti polonais dans lesquelles ils auraient jugé nécessaire de prendre une telle attitude hostile à l'égard des partis frères. En ce qui concerne les déclarations du camarade Tito qui a pris pour cible les prétendus « staliniens », « staliniens », etc., et a déclaré qu'à l'heure actuelle toute la question est de savoir si c'est « le cours inauguré par la Yougoslavie » qui l'emportera ou bien la prétendue « voie stalinienne », cette position est fautive. Elle ne peut conduire le mouvement communiste qu'à la division.

« Le camarade Tito a eu raison de dire que « si l'on considère le développement actuel de la Hongrie dans sa perspective — le socialisme ou la contre-révolution — nous devons défendre l'actuel gouvernement Kadar. Nous devons l'aider ». Mais il est difficile de dire que le grand discours sur le problème hongrois prononcé par le vice-président du Conseil exécutif de Yougoslavie, le camarade Kardelj, devant la session de l'Assemblée populaire fédérale de Yougoslavie (14) soit une défense du gouvernement hongrois et une aide à ce gouvernement. Dans son discours, non seulement il a donné une interprétation des événements de Hongrie dans laquelle aucune différenciation n'est faite entre les amis et les ennemis, mais encore il a présenté aux camarades hongrois comme une exigence « la nécessité de changements radicaux dans le système politique »; il a réclamé qu'ils transmettent tout le pouvoir aux Conseils ouvriers de Budapest et autres Conseils ouvriers de districts « quels qu'ils soient », et il a également exigé d'eux de ne pas faire « de tentatives stériles sur le plan de la restauration du Parti communiste » car ce type de parti incarnait pour elles (pour les masses [N.D.L.R.]), le despotisme bureaucratique » !

« Tel est le modèle de la « voie non stalinienne » dont le camarade Kardelj a mis au point le projet pour un parti frère. Les camarades hongrois ont rejeté cette proposition du camarade Kardelj. Ils ont dissous le Conseil ouvrier de Budapest et les autres Conseils ouvriers de districts, qui étaient aux mains des contre-révolutionnaires et ils élargissent avec persévérance les rangs du parti ouvrier socialiste. Nous estimons que les camarades hongrois ont parfaitement raison, sinon ils n'y aura pas de socialisme en Hongrie, mais la contre-révolution.

« Il est évident que les camarades yougoslaves ont dépassé la mesure. Même si leur critique à l'égard des partis contient un certain noyau rationnel, il n'en reste pas moins que leur attitude fondamentale et les méthodes qu'ils emploient sont étrangères aux principes de la discussion entre camarades. Nous ne voulons pas nous immiscer dans les affaires intérieures de la Yougoslavie, mais il ne s'agit nullement d'affaires intérieures en l'occurrence. Pour renforcer l'unité du mouvement communiste international et ne pas permettre aux ennemis de semer la confusion et la division dans nos rangs, nous ne pouvons manquer de donner un conseil fraternel aux camarades yougoslaves. »

Il serait vraiment difficile, après cette diatribe, de voir dans les communistes chinois des admirateurs et des partisans du communisme à la manière yougoslave. La critique du discours de Poula faite dans l'article précité de la *Pravda* n'était pas plus vigoureuse.

Contre le révisionnisme

L'erreur des communistes yougoslaves n'était ni la seule ni peut-être la plus grave. Le révisionnisme en était une autre, non moins redoutable. Il consiste essentiellement en une conception fautive de la démocratie, que les « révisionnistes » opposent à la dictature du prolétariat. Or :

« On ne saurait en aucun cas admettre que la démocratie socialiste soit opposée à la dictature du prolétariat... Tant sur le plan politique qu'économique et culturel, l'objectif unique de la démocratie socialiste consiste à renforcer la cause du socialisme... Si une démocratie quelle qu'elle soit peut être utilisée en vue d'une activité anti-

socialiste, cette pseudo-« démocratie » ne peut avoir absolument rien de commun avec la démocratie socialiste.

« ...Les impérialistes et tous les éléments contre-révolutionnaires, pour asséner un coup à notre cause, nous réclament sans cesse une « libéralisation », concentrent sans cesse des forces pour saper l'appareil dirigeant de notre cause, pour détruire le noyau du prolétariat, le Parti communiste... Ce fait montre que la défense de l'autorité du centralisme démocratique, celle du rôle de la direction du parti a une importance capitale pour les intérêts fondamentaux des masses populaires. »

Qui veut interpréter correctement la campagne des floraisons multiples qui, amorcée en 1956, se développera largement au printemps de 1957, ne doit pas oublier cette condamnation sans réserve de la « libéralisation » du régime !

Interprétés à la lumière de cette conception de la démocratie, les événements de Hongrie s'éclaircissent de la façon la plus inattendue. Car l'explosion populaire qui a failli renverser le régime ne s'explique pas, selon les dirigeants communistes chinois, par l'excès, mais par l'insuffisance de la dictature.

« En Hongrie, dans la période passée, les droits démocratiques étaient violés, et l'activité révolutionnaire des travailleurs était sapée, tandis que les contre-révolutionnaires n'avaient pas été combattus comme il le fallait, de sorte qu'en octobre 1956 ceux-ci ont pu profiter facilement du mécontentement des masses et organiser une insurrection armée. Cela montre qu'une véritable dictature du prolétariat n'avait pas encore été établie en Hongrie à cette époque. »

N'est-elle pas significative, venant de communistes qu'on disait « libéraux », cette condamnation de Rakosi pour « insuffisance dictatoriale », pour liquidation insuffisante des éléments capables d'utiliser le mécontentement des masses pour les entraîner derrière eux contre la dictature ?

Les « révisionnistes » n'ont pas vu que tout le mal venait en Hongrie du mauvais exercice de la dictature et de son insuffisance. D'où leurs erreurs.

« Néanmoins, comment les intellectuels communistes de certains pays ont-ils posé la question à ce moment critique lorsque la Hongrie se trouvait à la croisée des chemins entre la révolution et la contre-révolution, entre le socialisme et le fascisme, entre la paix et la guerre ? Non seulement ils n'ont pas posé la question de l'application de la dictature du prolétariat, mais ils se sont encore opposés à l'action juste de l'Union soviétique visant à aider les forces socialistes de la Hongrie. Ils ont qualifié la contre-révolution hongroise de « révolution » et ont exigé du gouvernement révolutionnaire ouvrier et paysan la « démocratie » pour les contre-révolutionnaires.

« Certains journaux de quelques pays socialistes continuent jusqu'à présent à calomnier furieusement les mesures révolutionnaires des communistes hongrois qui lient une lutte héroïque dans de dures conditions, mais ils ne disent presque rien sur la vague d'assaut anticommuniste, antipopulaire, dirigée contre la paix, de la réaction mondiale. Que signifient donc ces faits étonnants ? Ces faits signifient que les « socialistes » qui pérorèrent sur une démocratie isolée de la dictature du prolétariat se rangent en fait aux côtés de la bourgeoisie, contre le prolétariat,

(14) Le 7 décembre 1956. Traduction française dans *La révolution hongroise vue par les partis communistes de l'Europe de l'Est*, o. c. pp. 306-317.

se prononcent en fait pour le capitalisme, bien que peut-être nombre d'entre eux n'en aient pas conscience... »

Les liaisons internationales

Le même respect de l'orthodoxie se manifeste dans la conception des relations entre les différents partis communistes.

Certes, il est rappelé que si « les partis communistes de tous les pays doivent s'unir... chacun d'eux doit garder son indépendance ». Les rapports entre eux, comme entre les pays dont ils assument la direction, doivent être fondés sur l'égalité des droits, et c'est par des « consultations véritables et non pas de pure forme », qu'ils doivent parvenir à l'unité de vues et d'action.

Mais ces considérations ne sont pas nouvelles, pas plus que la condamnation des « tendances au chauvinisme de grande puissance ». Staline aussi condamnait celles-ci, bien qu'il y ait cédé.

Ce qui compte, c'est l'affirmation réitérée que « la solidarité internationale » du communisme est indispensable et que la première place dans le mouvement communiste mondial revient au parti soviétique.

« Grâce au fait que l'Union soviétique est le premier pays du socialisme vainqueur et qu'elle

est, après la formation du camp du socialisme, le pays le plus puissant de ce camp, le pays qui a accumulé l'expérience la plus riche, le pays capable d'accorder la plus grande aide aux peuples des pays socialistes et à ceux du monde capitaliste, après trente-neuf ans, elle demeure toujours le centre du mouvement communiste international. C'est une circonstance qui est le produit naturel de conditions historiques déterminées et non une circonstance artificiellement créée par qui que ce soit. »

En conséquence, « le renforcement de la solidarité internationale du prolétariat avec son centre en Union soviétique répond non seulement aux intérêts du prolétariat de tous les pays, mais aussi aux intérêts du mouvement pour l'indépendance des nations opprimées du monde entier et de la cause de la paix dans le monde ».

Ainsi, sur tous les points, cette déclaration est conforme à la doctrine traditionnelle du communisme qu'on dira soviétique, mais seulement pour le distinguer de celui du XIX^e siècle. On y chercherait en vain la moindre trace d'une évolution idéologique, d'une tendance à modifier ou à interpréter de façon nouvelle ou hérétique tel article de la loi, tel propos des prophètes. La lecture d'un tel texte ne laisse aucun doute : IL N'Y A PAS DE « COMMUNISME CHINOIS ».

LE VOYAGE DE TCHOU EN-LAI

L'éditorial du *Jen Min Ji Pao* avait été l'affirmation théorique de la fidélité du Parti communiste chinois au « stalinisme » qui est « tout d'abord le communisme, le marxisme-léninisme ». Le voyage que fit Tchou En-lai dans les pays communistes d'Europe, en janvier 1957, en fut, en quelque sorte, l'affirmation pratique.

Le premier ministre chinois avait entrepris une « tournée » diplomatique dans les pays de l'Océan Indien, et il se trouvait dans l'Inde quand brusquement on apprit qu'il interrompait son voyage pour rentrer à Pékin le 1^{er} janvier 1957, d'où il repartit le 6 à destination de Moscou.

Le 7, la capitale soviétique recevait la délégation chinoise qui comprenait, outre Tchou En-lai, qui la conduisait, le maréchal Hé Loung, membre du Bureau politique, Liou Siao et Ouang Tsia-siang, membres du Comité central.

Le 8 et le 9, les délégués chinois s'entretenaient avec Grotewohl et les dirigeants du S.E.D., le Parti communiste de l'Allemagne de l'Est. La déclaration commune affirma que :

« L'unité du camp socialiste sous la direction de l'Union soviétique est une garantie sûre du maintien de la paix dans le monde. »

Le 10, entretiens à trois : U.R.S.S., Chine et Hongrie; le parti hongrois était représenté par Kadar et Marosan. Les participants exprimèrent :

« ... leur conviction qu'entre les partis communistes et ouvriers, on verra se renforcer des contacts systématiques et des liaisons établies sur la base du marxisme-léninisme et des principes de l'internationalisme prolétarien. »

Du 11 au 16, la délégation chinoise visita la Pologne et, en plein accord avec les communistes polonais, elle assura que :

« ... une même idée du socialisme unit l'Union soviétique, la République populaire de Chine, la République populaire de Pologne et les autres pays du socialisme... La République populaire de Chine soutient les efforts de la République populaire de Pologne dans le renforcement du socialisme, fondé sur les principes léninistes, en Po-

logne... La République populaire polonaise et la République populaire chinoise soutiennent le gouvernement des travailleurs révolutionnaires et des paysans hongrois dirigé par J. Kadar... Les délégations sont convaincues que le peuple hongrois trouvera assez de force pour surmonter les conséquences des erreurs passées et les difficultés présentes, aussi bien que pour renforcer le système socialiste dans son pays. »

Le 16 et le 17, Tchou En-lai fit une visite-éclair à Budapest : on craignait des manifestations, et le voyage du premier ministre chinois n'avait pas été annoncé. La déclaration signée par les représentants des deux partis affirma que les deux délégations avaient exprimé :

« ... un point de vue identique sur les récents événements survenus en Hongrie. Le peuple hongrois, le parti et le gouvernement ont écrasé la révolte armée avec l'aide de l'Union soviétique, déjouant ainsi les plans de l'impérialisme international... Le gouvernement chinois reconnaît que le gouvernement hongrois, en coopérant avec toutes les forces vives de la nation, combat la contre-révolution et aide le peuple à distinguer entre le bien et le mal. »

Enfin, revenu à Moscou, Tchou En-lai signait avec Khrouchtchev une déclaration où, une fois de plus, s'affirmait solennellement l'entière solidarité du Parti communiste chinois et du Parti communiste soviétique.

« En accordant son aide au peuple hongrois, l'Union soviétique a rempli le devoir que lui dictait l'internationalisme. Les pays socialistes sont unis par l'idée et la cause du communisme. Leurs relations sont fondées sur la doctrine marxiste-léniniste, sur les principes de l'internationalisme prolétarien. De telles relations sont des relations internationales d'un type nouveau. Elles sont subordonnées à un intérêt supérieur : la victoire à remporter dans la lutte générale contre l'impérialisme, dans la lutte pour la construction du socialisme dans différents pays et pour le triomphe final du communisme... »

Le même texte assurait qu'il était « parfaite-

Le premier gouvernement communiste de l'Inde a un an

EN avril 1957, le Parti communiste de l'Inde remportait la victoire aux élections de l'Etat de Kérala : avec 35 % des suffrages exprimés et deux sièges de majorité au Parlement, les communistes réussirent à former un gouvernement qui était à la fois le premier gouvernement communiste de l'Inde et le premier au monde à être arrivé au pouvoir par les voies de la démocratie parlementaire. Depuis lors, les communistes au Kérala et le P.C. de l'Inde en général ont déployé une activité intense. C'est ainsi que le chef du Parti, A.J. Ghosh, vient de se livrer à deux manifestations très importantes, toutes les deux conformes à la nouvelle tactique prescrite par Moscou.

Le 14 février 1958, il a annoncé la convocation d'un congrès extraordinaire dont la tâche est en premier lieu d'approuver une modification des statuts du Parti décidée par le Comité central. Le changement principal est qu'on préconise l'adoption des méthodes démocratiques et parlementaires pour la conquête du pouvoir, alors que le texte en vigueur jusqu'à maintenant parlait des moyens révolutionnaires de la prise du pouvoir. Les nouveaux statuts débutent ainsi :

« Le Parti communiste de l'Inde lutte pour la réalisation de la démocratie totale et du socialisme par la voie pacifique. Il considère que par la formation d'un puissant mouvement de masse et par la conquête de la majorité au Parlement, avec l'appui des masses, la classe ouvrière [lire : le P.C. et ses alliés] peuvent briser la résistance de la réaction et transformer le Parlement en instrument de la volonté populaire, pour la réalisation des transformations fondamentales dans la structure économique, sociale et étatique. »

Ce texte — simple paraphrase des paroles de Khrouchtchev au XX^e Congrès et du Manifeste de Moscou de novembre 1957 — est complété par des serments de fidélité au marxisme-léninisme et la répudiation du « communisme national ».

La deuxième démarche importante de A.J. Ghosh fut sa participation à la réunion des 7 et 8 mars dernier à Prague, où l'on prit définitivement la décision de fonder un organe officiel du mouvement communiste international. Sa rédaction ne sera pas composée uniquement de

représentants des partis communistes d'Europe (comme c'était le cas pour le Kominform); cette fois, dès la première réunion, un représentant des partis d'Amérique Latine, Rodolpho Ghilodi, et un représentant des partis communistes d'Asie, A.J. Ghosh, participèrent aux délibérations.

Il est clair que cette importance accrue du P.C. de l'Inde est en rapport étroit avec sa victoire dans l'Etat de Kérala, lequel est destiné à jouer dans la conquête communiste de l'Inde le même rôle que le Yenan en Chine. Un quart des membres du P.C. indien habitent d'ailleurs dans cet état. Selon une déclaration de A.J. Ghosh du 11 février, le P.C. comptait 218.000 membres (soit 100.000 de plus qu'en octobre 1957) dont 56.000 dans l'Etat de Kérala. C'est là que souvent les communistes des autres provinces viennent se réunir, et qu'arrivent les délégations communistes étrangères. Tel fut le cas en décembre 1957, lors de la session jubilaire du Congrès pan-indien des Trades Union, fondé il y a vingt-cinq ans par des militants syndicalistes, devenu la deuxième centrale syndicale de l'Inde, mais contrôlé aujourd'hui par les communistes.

L'activité du gouvernement de Kerala

Au cours de leur campagne électorale du début de 1957, les communistes avaient développé deux thèmes principaux : ils s'étaient posés en champions de la démocratie et ils avaient fait semblant de ne pas être des communistes de même genre que ceux d'Asie et d'Europe — de Hongrie notamment. Eux étaient des gens plus convenables et compréhensibles. *Mutatis mutandis*, ils jouèrent le même jeu que les communistes tchèques dans la période 1945-1948 avant le « coup de Prague ».

Les manifestes communistes évitèrent donc tout ce qui pouvait susciter la méfiance des électeurs : la lutte de classe, la révolution, le rôle de Moscou dans le mouvement communiste mondial, la satellisation de l'Europe, y compris l'intervention en Hongrie, etc. Par contre, ils dénonçaient la corruption et la carence générale de l'appareil étatique indien et promettaient des augmentations de salaires, des distributions de

ment possible de concilier l'unité des pays socialistes et l'indépendance de chacun dans ses relations avec d'autres pays ». Affirmation toute gratuite que contredit l'affirmation précédente. La politique de chaque parti communiste ne doit-elle pas être soumise en tout à « l'intérêt supérieur » du communisme mondial, et n'est-ce pas à l'état-major du mouvement communiste international de dire en quoi réside cet intérêt supérieur et ce qu'il faut faire pour le servir ?

Avant de quitter Moscou, Tchou En-lai se livra à une manifestation symbolique qui prend tout son sens si on la rapproche d'un geste, lui aussi très significatif, du chef du communisme yougoslave.

Le 2 juin 1956, lors de son voyage à Moscou, Tito s'était rendu au mausolée de la Place Rouge pour y déposer une couronne devant le tombeau de Lénine. Mais il y était allé avec une seule couronne et, pendant cette pieuse visite, il avait fait comme si Staline n'avait jamais existé. Plus exactement, il avait mis de l'ostentation dans la façon dont il tournait le dos au tombeau du second dictateur de l'U.R.S.S.

Le 18 janvier 1957, Tchou En-lai se rendit à son tour au mausolée. Il y déposa deux couronnes. L'une était dédiée « au grand maître de la révolution, V.I. Lénine », la seconde « au grand marxiste léniniste, J.V. Staline ».

Cette anecdote, appuyée de tous les textes qui précèdent, ne permet-elle pas de dire que, bien loin de suivre les traces du communisme yougoslave, Mao c'est l'anti-Tito ?

terres aux paysans, la suppression du chômage (phénomène assez sérieux dans cet Etat).

Les premières mesures du gouvernement, présidé par A.M.S. Namboudripad témoignèrent d'une prudence qui répondait à un triple souci : respecter la nouvelle tactique communiste, produire une bonne impression sur la population du pays et ménager les relations avec le Parti du Congrès et le gouvernement central de New-Delhi.

Durant les premières semaines, le gouvernement se contenta d'afficher ses intentions, comme par exemple la poursuite de la réforme agraire entreprise par le gouvernement précédent (socialiste), ensuite il augmenta les traitements de certaines catégories de fonctionnaires et promit d'augmenter le salaire des ouvriers des plantations de thé. Il avait annoncé la nationalisation de ces plantations. Mais celles-ci appartiennent à des étrangers, et le gouvernement central n'acceptait cette mesure qu'à la condition de dédommager les propriétaires, ce que le gouvernement de Kérala, faute de moyens financiers, ne pouvait faire. Il se contenta donc de frapper les propriétaires de nouveaux impôts. La première mesure qui souleva des protestations fut l'amnistie des détenus politiques, dont profita notamment un militant communiste condamné à mort pour l'assassinat d'un membre du Parti du Congrès. Toutes les instances d'appel avaient déjà rejeté le recours présenté par l'avocat de l'assassin, mais le gouvernement de Kérala disposait du droit de commuer la peine, ce qu'il fit immédiatement. Le gouvernement central ne ratifia l'amnistie qu'à la condition que le gouvernement de Kérala s'engage à ne pas supprimer par une deuxième amnistie la peine commuée en réclusion à vie.

**

Deux décisions gouvernementales susciteront l'inquiétude de la population non communiste. Un décret interdit l'expulsion des fermiers ou autres ouvriers agricoles cultivant une parcelle de terre d'un propriétaire. Les propriétaires s'imaginèrent qu'ils n'auraient plus aucun recours contre ceux qu'ils employaient. De leur côté, les nombreux « squatters » venus s'installer sans droit sur les terres appartenant à l'Etat ou aux municipalités comprirent le décret à leur manière : désormais, ils ne seraient plus menacés ou sommés de quitter ces terres qu'ils s'étaient appropriées. La confusion fut immédiate : par exemple, dans la région rizière de Kuttanad, les paysans refusèrent de cultiver leurs champs de peur que leurs ouvriers agricoles ne s'emparent des récoltes. Le gouvernement se vit obligé d'intervenir en sens contraire : il promit de protéger les paysans contre les appropriations illégales, ce qui rendit possible, au dernier moment, les travaux d'ensemencement.

Second conflit du même genre : le 15 juin 1957, le premier ministre Namboudripad déclara que la police avait reçu l'ordre de se tenir à l'écart des conflits du travail entre ouvriers et employeurs dans l'industrie et à la campagne, sauf les cas flagrants de meurtre, de violence, de vol, etc. Le président communiste justifiait cette décision par l'argument suivant : jusqu'alors, la police protégeait les riches contre les pauvres; désormais, ce serait l'inverse. Cette déclaration apparut aux employeurs, et en particulier aux planteurs, comme une menace (d'autant plus que les cas étaient nombreux déjà d'ouvriers molestant leurs patrons sans que la police intervint) et comme un encouragement aux ouvriers, en

particulier aux syndiqués communistes. Le nombre des incidents et des conflits augmenta de telle sorte que, le 23 juillet, le premier ministre communiste jugea utile de modifier sa position primitive et de déclarer que « la décision du gouvernement de ne pas employer les forces de police contre la suppression d'un mouvement populaire ne signifiait pas que la police ne devait pas protéger la personne et les biens des propriétaires ».

La situation était en effet devenue inquiétante, comme le confirmait Shriman Narayan, secrétaire général du Congrès au retour d'un voyage en juillet 1957 à travers l'Etat de Kérala, où il avait pu constater que les employeurs et les propriétaires étaient constamment menacés par les syndicats communistes. En même temps, un communiqué de l'Association unie des Planteurs de l'Inde du Sud, confirma qu'« une vague de violence déferlait dans les plantations de Kérala » et en citait de nombreux cas. Les journaux locaux rapportaient presque quotidiennement des cas de violence et de terrorisme enregistrés dans les différentes régions de Kérala.

A la suite de ces protestations, le président du gouvernement communiste dut reconnaître certains incidents et promettre la protection devant la loi à tous les citoyens de Kérala, sans distinction de classe. A la fin d'août, la tension commença de diminuer et les incidents se firent moins nombreux.

Le projet de réforme de l'enseignement présenté par le gouvernement provoqua lui aussi l'inquiétude : il s'agissait en fait de mettre la main sur l'enseignement libre, notamment sur les écoles privées catholiques. Le ministre de l'Education, Mundasseri, un ancien instituteur d'école catholique, passé aux communistes, était l'auteur de ce projet d'étatisation. Désormais, tous les membres du corps enseignant seraient payés par le gouvernement et devraient être choisis uniquement sur des listes autorisées par l'Etat, et le gouvernement aurait le droit de changer la direction de chaque école. Par surcroît, il aurait le pouvoir de prendre en mains la direction de toute école privée dont le directeur négligerait ses devoirs ou, si cette mesure correspondait à l'« intérêt public », aidait à systématiser et standardiser l'enseignement.

Le principal adversaire à abattre était l'Eglise catholique, très fortement représentée dans cet Etat. Les missions catholiques avaient fortement développé depuis fort longtemps une activité culturelle considérable grâce à laquelle le pourcentage d'analphabétisme est inférieur à Kérala à ce qu'il est pour l'Inde entière : 40 % de la population de Kérala.

Une pétition populaire fut rédigée, signée par un million de citoyens de Kérala contre ce projet. L'Eglise catholique publia une déclaration signalant le caractère antidémocratique et anticonstitutionnel de cette loi : l'article 30 de la Constitution indienne stipule que « toutes les minorités religieuses ou linguistiques, ont le droit d'établir et d'administrer des institutions d'éducation conformément à leurs principes. »

Après quelques amendements de peu d'importance, la loi fut adoptée le 2 septembre par le Parlement de Kérala, mais le gouvernement communiste se heurta à un autre obstacle : le président Nehru, au lieu de ratifier la décision communiste, décida de porter l'affaire devant la Cour suprême, seule compétente pour trancher la question de la « constitutionnalité » de la réforme. Aussitôt, les communistes changèrent de tactique à l'égard de Nehru : ils l'accusèrent de violer les principes démocratiques, cessèrent de

se poser en champions du fédéralisme indien, et reprochèrent au gouvernement central d'empêcher dans la compétence des Etats fédératifs. Le ministre de l'Éducation de Kérala invita les autres Etats du Sud à former un bloc uni contre New-Delhi pour obtenir des subventions plus grandes : un autre ministre se plaignit de la discrimination dont Kérala serait victime dans la distribution de l'aide alimentaire.

Opposition contre le gouvernement communiste

Le Parti socialiste indien Praja (P.S.P.) hostile dès le début à l'expérience communiste, la condamna dans une résolution publiée le 20 octobre par le journal de Bombay, *Janata*. Il reprochait notamment aux communistes de n'avoir pu résoudre le problème du chômage.

D'autre part, dans leur manifeste électoral, les communistes avaient promis aux ouvriers une augmentation de salaires de 25 %. *« Mais lorsqu'ils vinrent au pouvoir, ils furent incapables de tenir cette promesse même aux ouvriers des industries nationalisées. Les ouvriers de l'industrie des fibres, la plus importante de Kérala, ne touchent même pas les salaires minima fixés par le gouvernement précédent du Parti Praja... Sous le gouvernement communiste, les primes de travail dans les plantations ont été considérablement diminuées et, dans la région de Kouttanad, riche en riz, le gouvernement communiste a limité les concessions dont les travailleurs agricoles jouissaient depuis des années. »*

« Dans le mouvement syndical, le Parti communiste s'occupe à détruire les syndicats non communistes et l'unité de la classe ouvrière, en créant des syndicats rivaux d'inspiration communiste à l'aide et grâce à l'influence de l'appareil gouvernemental... »

« Les communistes et leurs sympathisants ont toutes les occasions de se livrer à des pratiques de corruption en rendant impossible toute action gouvernementale qui n'est pas inspirée ou proposée par les unités du Parti communiste... La police a été insultée et neutralisée... »

« Kérala n'est pas un Etat souverain. Si c'est là le modèle du régime communiste, avec les limitations constitutionnelles qui lui sont imposées, il est facile d'imaginer ce que serait un régime communiste qui posséderait le pouvoir absolu... » (Janata, 20 octobre 1957.)

Les problèmes de protection et de corruption, arguments très efficaces dans la campagne électorale communiste contre le Parti du Congrès, se retournent maintenant contre les nouveaux gouvernants. Les traitements des ministres constituent un des meilleurs exemples de la démagogie communiste. En 1947, Grandhi affirmait qu'un ministre ne devait pas percevoir plus de 100 livres sterling à titre de traitement mensuel. Actuellement, les ministres du Congrès touchent trois ou quatre fois plus, sans compter des indemnités. Or, les ministres communistes, arrivés au pouvoir à Kérala, proclamèrent que leurs traitements seraient de 350 roupies. Cependant, on put rapidement constater que les ministres communistes s'arrangeaient à recevoir le même traitement que leurs prédécesseurs qu'ils critiquaient : le ministre de la Santé, le docteur A.-R. Menon, reçut, en avril 1957, 700 roupies, c'est-à-dire exactement ce que recevait son prédécesseur, ministre du Parti du Congrès. Le premier ministre communiste Namboudripad réduisit son traitement mensuel, mais compensa cette réduction par des indemnités. Son budget personnel se

présente ainsi du 5 avril au 10 juin 1957 : 3.501 roupies à titre de traitement et d'indemnité, ce qui était supérieur à ce que recevait en deux mois son prédécesseur à la Présidence du Conseil, membre du Parti du Congrès (1.400 roupies, traitement de deux mois plus indemnité fixe de 500 roupies pour deux mois également).

Les cas de népotisme et de corruption sont relevés par les parlementaires et la presse d'opposition. Ainsi, lors de l'achat du riz à Andhra par le gouvernement de Kérala, les opérations commerciales se soldèrent par un gaspillage considérable pour l'Etat, mais par contre par un bénéfice net au profit du Parti communiste. L'opération était menée avec la participation directe des ministres communistes.

La position du Parti du Congrès à l'égard du gouvernement communiste varie selon les cas et la personnalité politique. Nehru observe visiblement avec inquiétude l'expérience communiste, mais deux autres dirigeants du congrès ont une attitude beaucoup plus amicale. Le premier et Panampally Govinda Menon, leader du congrès dans le Kérala, considéré par les communistes comme un adversaire farouche. Il déclara, le 12 juin 1957, que l'avènement d'un gouvernement communiste n'était nullement inquiétant pour la démocratie indienne; au contraire, cette évolution amènerait la création d'un système bipartite; au Canada, par exemple, ce sont les conservateurs qui succèdent aux libéraux; à Kérala, les communistes remplacent aujourd'hui le Parti du Congrès; demain, cela peut se produire à Andhra ou dans un autre Etat fédératif de l'Inde.

Le second est Krischna Menon (originaire également de Kérala), conseiller privé de Nehru, chef de la délégation indienne à l'O.N.U., ministre de la Défense nationale.

Après que le Parti du Congrès eut été frappé par la victoire des communistes au Kérala, M. Menon se rendit en visite dans son pays natal... Il démoralla les hommes politiques locaux du Congrès.

Il prit tous les chefs locaux du Congrès, un par un, lors des réceptions et réunions, et leur expliqua qu'ils devaient être Indiens en premier et homme du Kérala en second. Cela veut dire, ajouta-t-il, que l'Inde ayant eu le soutien de l'U.R.S.S. dans l'affaire du Cachemire, ils ne devaient rien faire pour provoquer son hostilité. Ils ne devaient même pas critiquer la doctrine communiste ni user de la Hongrie comme arme de propagande contre leur gouvernement communiste local.

Il répliqua rudement aux hommes politiques du Congrès qui s'opposaient à lui en leur disant qu'ils portaient la responsabilité de l'échec du Parti du Congrès au Kérala, en raison de leur inaptitude et qu'ils n'étaient pas en position de juger ce qui était le meilleur pour l'Inde.

Il ne fit aucune critique à l'égard des communistes au Kérala ni lors de son retour à La Nouvelle-Delhi.

Une année de gouvernement communiste à Kérala ne suffit pas pour porter un jugement définitif sur le succès de l'entreprise. Le bilan ne pourra être dressé qu'au moment des élections générales, en 1962. Les communistes, par la bouche du président Namboudripad, ont déjà fixé leurs objectifs : gagner la majorité dans trois Etats fédératifs : Kérala, Andhra et Bengale occidentale, et doubler leurs sièges dans le Parlement central, pour y avoir 50 mandats.

Certains observateurs considèrent que ces prévisions ne sont pas chimériques.

Nouvelle déviation idéologique en Bulgarie

Le "practicisme"

LE vocabulaire communiste comprenait déjà plusieurs variétés de déviationnisme idéologique : l'opportuniste de droite, le sectarisme de gauche, le dogmatisme et enfin — terme à la mode depuis peu — le révisionnisme. A ces formes « classiques », les communistes bulgares viennent d'en ajouter une nouvelle : le « practicisme » (1).

En janvier 1958, au cours d'une réunion du Comité central du P.C. bulgare à laquelle assistaient des secrétaires régionaux du Parti, des rédacteurs en chef de journaux et de la radio, des professeurs de philosophie, bref tous les hommes qui travaillent sur le « front idéologique », il est apparu que cette nouvelle maladie gagnait les cadres du Parti. Mitko Grigorov, membre du C.C. et dirigeant du secteur « Agitation et propagande » auprès du C.C. du P.C. bulgare, analysa avec soin la situation idéologique du Parti communiste bulgare.

« Les mesures prises après le XX^e Congrès du P.C. soviétique et les décisions arrêtées à l'issue de la séance plénière du Comité central de notre Parti au mois d'avril, constata Grigorov, n'ont pas enrayeré cette crise. Alors que 110.000 communistes (trois fois plus qu'en 1955) étudient les théories économiques du marxisme-léninisme, que 70.000 autres communistes et sans-parti suivent, dans d'autres cercles, des cours sur les problèmes internationaux — ce qui représente le tiers des effectifs du Parti — on s'aperçoit que, dans ces cercles d'études, les problèmes idéologiques sont complètement laissés de côté, que le niveau des discussions théoriques est dégradé, que des tendances au « practicisme » se manifestent. » (*Rabotnitchésko Délo*, 30 janvier 1958.) Ce qui devait pousser Mitko Grigorov à déclarer, au cours de son rapport :

« ... En beaucoup d'endroits, on a remplacé, dans l'instruction des cadres, les cours théoriques de marxisme-léninisme par des cours sur les problèmes purement économiques, sur les questions de productivité... » (*id.*, 30 janvier 1958.)

Les problèmes de la politique et de l'histoire du communisme bulgare n'étaient donc plus expliqués dans le sens des principes marxistes-léninistes par les propagandistes de tous grades qui, en outre, entachaient ceux-ci d'inexactitudes et d'hérésies. Au nombre de celles-ci, le révisionnisme et l'idéologie « bourgeoise ». Grigorov devait souligner devant la conférence que :

« Par son caractère et son esprit, la propagande de notre Parti, tant par l'écrit que par la parole, n'est pas assez mordante. Elle ne blâme pas d'une façon suffisamment virile et argumentée les méfaits de l'idéologie bourgeoise et surtout, actuellement, les manifestations du révisionnisme dans le domaine des questions relevant de la théorie et de la pratique socialistes. »

La réunion était présidée par Dimitar Ganév, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité central du P.C. bulgare, chargé du contrôle suprême des affaires idéologiques du Parti et qui, après les interventions de plusieurs secrétaires cantonaux, prononça le discours de clôture.

Ayant souligné que la bourgeoisie déployait tous ses efforts pour avoir raison de l'idéologie communiste et sachant fort bien que « si elle

réussissait à ouvrir une brèche il lui serait plus facile d'organiser à l'intérieur le travail subversif », Ganév assigna aux agitateurs les plus haut placés les tâches suivantes :

1. Accroître la vigilance et l'activité relativement à la défense de la doctrine marxiste-léniniste et des positions idéologiques du Parti;

2. Elever le niveau idéologique de la propagande et combattre le « practicisme ».

3. Lutter contre l'infiltration de l'idéologie bourgeoise et des tendances révisionnistes ou opportunistes.

4. Surmonter la passivité des cadres : « Il faut, sur le front idéologique, de l'animation ».

Mais, Grigorov comme Ganév abordèrent bien d'autres problèmes auxquels la presse bulgare n'a fait que de discrètes allusions. C'est ainsi que Grigorov a évoqué la nécessité d'intensifier la propagande athéiste (« sans pour autant froisser les sentiments religieux des gens »). Il a encore souligné que, durant la campagne électorale qui se déroula pendant le dernier trimestre de 1957, un grand nombre d'agitateurs du Parti n'existaient que de nom, ne fournissant pas le moindre travail effectif.

Ganév traita du travail parmi les jeunes, soulignant qu'il était indispensable de trouver de nouveaux moyens d'action. La conférence devait finalement décider que le Comité central aurait à informer et instruire plus systématiquement les journaux et les revues des tâches du Parti afin que la presse puisse publier des articles idéologiques. Dès le lendemain, on put remarquer les effets de cette décision. Sur les pages des journaux bulgares s'étaient à nouveau de violents articles contre Eisenhower, contre Dulles, contre l'Occident en général et contre les préjugés religieux.

Une conférence idéologique analogue à celle de Sofia eut lieu dans la seconde ville du pays, à Plovdiv, le 27 janvier. Mitko Grigorov y assistait encore. Il put à nouveau déplorer l'apparition de cette nouvelle forme de déviationnisme baptisée practicisme.

« En 1957, dans la région de Plovdiv, dit-il, les théories économiques du marxisme-léninisme devaient être enseignées à 585 escouades d'études du Parti. Or, 347 escouades se préoccupèrent uniquement de problèmes concrets relatifs à l'industrie, à l'économie rurale et au commerce, négligeant totalement la théorie du marxisme-léninisme. »

Le P.C. bulgare vient de tenir, dans le pays, ses réunions annuelles. Dès le début, l'organe central du Parti, le *Rabotnitchésko Délo* (26 janvier 1958) publia un très long article qui tentait de dissimuler que la crise du Parti (qui avait éclaté à l'issue du XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. et avait survécu à la révolution hongroise et à l'exclusion — l'été dernier — du groupe anti-parti Tchankov-Tarpéchév-Panov) persistait toujours. « Plusieurs organismes du Parti sont « malades », avouait l'article.

(1) Bien que cela ne soit pas clairement exprimé, il semble que le « practicisme » stigmatise une tendance, de plus en plus marquée chez les militants, à ne plus envisager la solution des problèmes en tenant compte de l'idéologie et de la théorie, mais au contraire sous l'angle purement pratique. Le « practicien » ne veut pas savoir ce qui devrait être, mais seulement ce qui est, ce qu'il a sous les yeux.

Chronologie du monde communiste

Mars 1958

MOUVEMENT COMMUNISTE INTERNATIONAL

4. LUXEMBOURG : Rencontre entre délégations du P.C. belge (Jean Blume, Bob Wolstinjn, Raymond de Smet), du P.C. hollandais (Nico Luirink), du P.C. luxembourgeois (D. Urbany, A. Useldinger, J. Grandgenet et M. Dieschbourg) et du P.C.F. (Ramette, P. Muller, L. Dupont, R. Villemaux et J. Denis). Les délégations ont étudié un plan d'action pour empêcher l'installation de rampes de lancement dans les Ardennes et en Luxembourg.
4. Fin du séjour en Italie d'une délégation du P.C. soviétique comprenant Pospelov, Ponomarev, Roumiantsev, Chevliaguine, etc. Déclaration commune : *« La délégation du P.C.I. a exprimé les profonds sentiments d'affection et de solidarité des communistes et des travailleurs italiens à l'égard du P.C. soviétique, la grande force révolutionnaire, qui a ouvert une voie nouvelle à l'humanité et continue à marcher à l'avant-garde du grand mouvement pour la transformation socialiste du monde »*. A Rome, les Soviétiques se sont entretenus en secret avec une délégation du P.C. français conduite par Casanova.
5. Fin des entretiens commencés le 3 entre délégations du P.C. marocain et du P.C. d'Espagne. Déclaration commune : *« L'indépendance et l'intégrité territoriale du Maroc coïncident pleinement avec les intérêts essentiels de l'Espagne. Ainsi que cela a été reconnu dans le passé... par les hommes les plus clairvoyants de la bourgeoisie libérale espagnole »*.
7. PRAGUE : Entretiens les 7 et 8 des représentants de plusieurs partis communistes. Il a été décidé à l'unanimité d'entreprendre en commun la publication d'une revue mensuelle d'études théoriques et de documentation.
10. Appel de la F.S.M. en faveur des démocrates espagnols emprisonnés.
20. BERLIN : Entretiens entre délégations du Parti socialiste ouvrier hongrois et du S.E.D.
27. HONGRIE : Rencontre près de la frontière hongroise de représentants du Parti socialiste ouvrier hongrois (J. Kadar, G. Kallaï, J. Fock et D. Szilagyi) et de la Ligue des Communistes yougoslaves (Tito, Kardelj, Rankovic et Vlahovic).
29. PARIS : Lettre du P.C.F. au XVIII^e Congrès du P.C. d'Australie.
30. PARIS : Lettre de B. Frachon à W. Richter, président du D.G.B. (Allemagne occidentale) : *« Le bureau confédéral de la C.G.T. adresse au D.G.B. les vœux de succès les plus ardents pour le grand combat que vous menez contre l'équipement de l'armée fédérale en armes atomiques et contre l'installation de rampes de lancement... Nous souhaitons vivement que cet effort nous rapproche toujours plus afin que nous puissions bientôt nous entendre et conjuguer notre action »*.

U.R.S.S.

3. Publication de la réponse soviétique aux propositions occidentales. L'U.R.S.S. accepte une réunion des ministres des Affaires étrangères à Genève en avril et une réunion des chefs de gouvernement en juin.
6. Vorochilov adresse au Président Coty un message demandant la grâce de Djamilia Bouhired.
7. Réponse de Boulganine au message d'Eisenhower.
14. Message de Boulganine au gouvernement britannique.
16. Nouvelles propositions de paix : interdiction de l'utilisation de l'espace cosmique à des fins militaires et suppression des bases militaires étrangères sur les territoires d'autres pays.
20. Décision du C.C. du Parti et du Conseil des minis-

tres en vue d'augmenter la fabrication des vêtements et chaussures pour enfants.

23. Moscou : Arrivée de M. Hammarskjöld.
24. Nouvelle note soviétique aux Etats-Unis sur la conférence au sommet.
25. Moscou : Arrivée de la Reine Elisabeth de Belgique.
27. Réunion du Soviet suprême. Election à l'unanimité de N. Khrouchtchev, président du Conseil des ministres, à la place de Boulganine. Rapport de Khrouchtchev sur la décentralisation économique. Discussion sur la réforme de l'agriculture. Rapport de Gromyko sur l'arrêt des essais d'armement nucléaire. L'Union soviétique décide de les suspendre.

CHINE

12. PARIS : Sous la présidence de M. Edgar Faure, le vice-ministre des chemins de fer de la Chine communiste, Yu Kuang-Sheng, président de la mission économique chinoise, en France depuis un mois, donne une conférence sur les possibilités de développement des relations franco-chinoises (voir FRANCE).
28. On apprend la condamnation à mort de dix-huit contre-révolutionnaires accusés d'avoir fomenté un soulèvement dans le Chan-Li.

VIET-NAM NORD

13. PARIS : Arrivée de la représentation commerciale du Viet-Nam Nord dont le chef est Nguyen Dui Loi.
21. HANOÏ : Fin du procès de « 14 agents d'une organisation d'espionnage américano-diemiste » accusés d'avoir un « front anticommuniste dans le Nord Viet-Nam », comploté d'assassiner des ministres et organisé des émeutes en 1957.
22. Interview du général Giap à l'Humanité.

POLOGNE

1. Fin de la XI^e session du Comité central du P.O.P.U. Viktor Klosiewicz est exclu du C.C. Un blâme avec avertissement lui a été infligé pour atteinte à l'unité du Parti.
4. Une délégation parlementaire tchécoslovaque visite la Pologne.
12. Loi relative à la vente aux paysans pauvres d'une partie des terres appartenant aux exploitations agricoles d'Etat.
— 37 millions de zlotys seront consacrés aux allocations de chômage (300 z. par personne et par mois pendant trois mois aux soutiens de famille et personnes seules).
19. Arrêté gouvernemental portant « réduction du personnel excédentaire dans toutes les administrations ».
21. Conférence nationale des présidents des presidiums des conseils populaires.
22. Réunion du Comité directeur du Parti paysan unifié : nécessité de renforcer la coopération avec le P.O.P.U. et le groupement démocratique en matière de politique culturelle.

ROUMANIE

4. Publication des résultats des élections au Conseil populaire. Electeurs inscrits 11.835.475. Participation au vote, 99,6 %. Contre, 57.098. Bulletins nuls, 14.307. Total des élus : 137.790 dont 47,9 % sont membres du P.C. et 52,1 % sans parti.
7. NEW-DELHI : Arrivée de Chivu Stoica, président du Conseil roumain.

HONGRIE

15. Le premier groupe des 17.000 soldats soviétiques démobilisés quittent la Hongrie.

YOUgoslavie

3. BELGRADE : Condamnation à six ans de prison de D. Stranjakovitch.
4. Le Comité exécutif du C.C. de la Ligue des Communistes de Yougoslavie adresse une lettre à toutes les organisations de la Ligue sur « *les tâches dans la lutte pour l'élimination des phénomènes négatifs dans la vie politique, économique et sociale, ainsi que des faiblesses dans le travail de la Ligue* ». Les phénomènes négatifs sont le bureaucratisme, les privilèges (voyages inutiles à l'étranger, achat inutile de voitures particulières), phénomènes de protection (intervention en faveur de particuliers), faiblesses dans le travail des organismes économiques, irrégularités dans la distribution des primes aux salariés, tendances particularistes et chauvines, faiblesses dans le travail des syndicats.
14. Un porte-parole du gouvernement déclare que la Yougoslavie est hostile à l'installation de rampes de lancement en Grèce et en Italie.
21. Le gouvernement yougoslave proteste à Rome contre l'installation de rampes de lancement en Italie et propose la constitution d'une zone « désatomisée » : Italie, Yougoslavie, Grèce, Hongrie, Roumanie, Bulgarie et Albanie.
23. Elections à l'Assemblée nationale. 11.328.085 inscrits. 10.645.556 votants (94 %). Les candidats présentés par les assemblées d'électeurs recueillent 10.296.239 voix (96,7 %) des suffrages exprimés.

FRANCE

1. LONGWY : Jean Breteau, secrétaire général de la Fédération de la Métallurgie C.G.T., réclame la nationalisation de la sidérurgie.
2. NIÈVRE : Elections partielles (remplacement du socialiste Dagain, décédé). Suffrages exprimés : 93.062. Perronnet, communiste, 29.529 voix. Ballottage.
— PARIS : Journée d'étude sur la situation des travailleurs algériens en France, organisée par l'A.G.T.A. (Amicale générale des travailleurs algériens) avec la participation de Marcel Dufriche, Jean Dresch, Jean Pronteau, Pierre Cot, etc.
5. Saisie de *France Nouvelle*.
6. Déclaration du B.P. du P.C.F. contre la saisie de journaux communistes et progressistes. Le P.C.F. « *renouvelle solennellement à tous les autres partis et groupements de gauche la proposition... d'une rencontre pour examiner comment faire échec aux entreprises factieuses qui mettent en péril les institutions républicaines* ».
9. Premier tour de l'élection partielle, 3^e circonscription du Nord. Le communiste Henri Fievez arrive en tête avec 152.538 voix et 40,6 % des suffrages exprimés.
12. Article de Jacques Duclos dans *l'Humanité* contre un retour éventuel du général de Gaulle au pouvoir.
14. Lettre de Maurice Thorez au Parti socialiste, aux radicaux, à l'U.D.S.R., au R.G.R., aux I.O.M., à l'U.G.S., à la Ligue des Droits de l'Homme, à la C.G.T., C.G.T.-F.O., C.F.T.C. et F.E.N., leur proposant « *d'organiser à Paris un grand meeting de protestation contre la manifestation fasciste* » [des agents de police]. Appel du Bureau politique : « *L'insolence des ultra-colonialistes, les provocations des fauteurs de désordre, l'audace des ennemis de la République, viennent de la division des forces républicaines, de l'exclusive lancée contre la classe ouvrière et le Parti communiste* ».
16. Premier tour des élections partielles du 2^e secteur de la Seine. Le communiste Auguet (69.135 voix) arrive second derrière A. Thomas (125.298 voix).
— Deuxième tour des élections partielles dans la Nièvre : Dubois (U.D.S.R.), 43.639 voix, l'emporte sur le communiste Perronnet, 39.225 voix.
17. Lettre de la Fédération communiste de la Seine aux fédérations socialiste, radicale et U.G.S., proposant de rechercher en commun la candidature susceptible d'unir toutes les forces anti-fascistes.
18. PARIS : Meeting au Vél' d'Hiv' organisé par le P.C. contre le fascisme. Orateurs : Amiral Moulicq,

Pierre Cot, J. Duclos, G. Martinet, Etienne Nouveau, B. Frachon.

19. Formation à l'Assemblée nationale d'un groupe d'études pour l'extension des relations économiques et culturelles avec la République populaire de Chine. Président : A. Conte (S.F.I.O.); Vice-Présidents : E. Faure, Abelin (M.R.P.), Chamant (ind.), Laforest (rad.), Mitterand (U.D.S.R.); Secrétaire général : Vals (S.F.I.O.).
21. Lettre du P.C.F. à la Ligue de l'Enseignement proposant une nouvelle entrevue pour étudier les problèmes de défense de la laïcité.
23. Elections, 3^e circonscription du Nord, deuxième tour. Fievez, communiste (171.026 voix) est battu par le socialiste T. Dewasmes (179.425 voix).
25. GENNEVILLIERS : Réunion du Comité central du P.C.F. Rapport de Marcel Servin sur LA SITUATION POLITIQUE ET L'ACTIVITÉ DU PARTI POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'UNITÉ D'ACTION DE LA CLASSE OUVRIÈRE ET L'UNION DES FORCES DE GAUCHE : « *Si la lutte contre l'opportunisme a été menée de façon satisfaisante, il nous faut maintenant apporter des corrections sur d'autres fronts... L'attitude sectaire est aussi préjudiciable au Parti que l'attitude opportuniste... Il faut persuader tout le Parti qu'il n'y a pas d'autre voie que d'aller à l'unité d'action si l'on veut battre le fascisme, imposer la Paix en Algérie, faire triompher une autre politique. L'essentiel aujourd'hui est d'agir ensemble contre le fascisme pour la défense des libertés.* » Allocution de M. Thorez : « *Les dirigeants socialistes osent insinuer que les communistes seraient de connivence avec de Gaulle... mais au Parti socialiste les paroles et les actes sont en complet désaccord. Plus on parle de lutter contre la droite, plus on collabore avec elle. Et il ne peut en être autrement puisque sur l'essentiel, la question d'Algérie, le Parti socialiste fait la même politique que la réaction. L'attitude des dirigeants socialistes, tel est donc l'obstacle au progrès du front unique et du rassemblement anti-fasciste.* »
— Etienne Fajon est nommé directeur de *L'Humanité*. Le Congrès du Parti aura lieu en décembre 1958.
27. Départ de la mission économique et technique chinoise en France depuis un mois et demi : « *L'embargo imposé par les Etats-Unis est maintenant le principal obstacle au développement des échanges entre la France et la Chine* », a déclaré Yu Kuang-Sheng, président de la mission.
30. PARIS : Deuxième tour des élections du 2^e secteur de la Seine. Auguet, communiste, 67.848 voix est battu par A. Thomas, 160.464 voix (57 % des suffrages exprimés).
— PARIS : Assemblée nationale de délégués de tendances diverses, partisans de la paix en Algérie.

BRÉSIL

27. RIO DE JANEIRO : Luis Carlos Prestes, dont le mandat d'arrêt lancé contre lui en 1948 vient d'être annulé, est rentré d'exil et a tenu une conférence de presse. Il a déclaré que le P.C. brésilien pourrait bientôt redevenir légal et il a demandé au gouvernement de s'inspirer de l'exemple de l'Inde, de la Syrie et de l'Egypte en politique intérieure et extérieure.

CHILI

15. Les obsèques à Santiago-du-Chili de Galo Gonzales Diaz, secrétaire du P.C. chilien interdit, donnent lieu à une grande manifestation.

SYRIE

30. Déclaration du P.C. de Syrie et du Liban (illégal) : « *L'Union syro-égyptienne constitue une force pour repousser les complots et les plans des impérialistes contre la liberté des peuples arabes...* » Le P.C. s'élève contre la dissolution des partis politiques en Syrie car cette mesure « *minimise la valeur et l'importance des libertés démocratiques* ».

INDE

22. NEW-DELHI : Réunion du bureau du Conseil mondial de la Paix, qui a été reçu par Nehru.